

ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN DENGAN MENGGUNAKAN RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO EFISIENSI PADA KANTOR BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SERANG

Rukayah¹⁾, Nugrahini Kusumawati²⁾, Raden Irma Afriani³⁾

¹ Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Bangsa Banten

Email : Rukayahaya941@yahoo.com

² Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Bangsa Banten

nugrahini.kusumawati@binabangsa.ac.id

Email : ³ Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Bangsa Banten

Email : irna.afriani22@gmail.com

ABSTRAK

One of the main pillars of a country's economy is the accountability of the stakeholders. In advanced societies of civilization, such accountability is insufficient with oral reports, but should be supported by written accountability reports. Presentation of financial statements is one of written accountability for the financial performance that has been achieved. The aim of this research is how to know financial performance of Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang is analyzed from LRA 2014-2016 using effectivity ratio and efficiency ratio. The research method used is descriptive quantitative approach. The results of the research show that average effectiveness ratio from 2014-2016 102% is very effective. This is because the realization of local retribution revenue has increased from year to year. The ratio of efficiency of Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang showed that the average efficiency ratio is 92%, its mean that less efficient. This is because operational expenditure and capital expenditure increase every year. Based on the result of research that financial performance of Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang.

Keywords : Effectivity Ratio, Efficiency Ratio

PENDAHULUAN

Mewujudkan *Good Governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 yang dikenal dengan sebutan otonomi daerah, kemudian untuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dikeluarkan juga UU No. 33 Tahun 2004 dan tentunya kedua UU ini erat kaitannya karena secara otomatis dengan adanya peralihan wewenang pemerintah dari pusat ke daerah maka harus diikuti dengan penyerahan keuangan yang dipercayakan pemerintah pusat untuk bisa mengolah keuangan dari masing-masing daerah. Memang kehadiran UU No. 33 Tahun 2004 telah membawa dampak yang besar dan cukup mendasar dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Dalam UU ini menyatakan antara lain bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah

pusat dan daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan. Permendagri No. 56 Tahun 2007 mendefinisikan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk efisien dalam memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Setiap organisasi pemerintahan pasti menginginkan tujuannya tercapai secara efektif dan efisien dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya (APBD), terlebih lagi dalam situasi globalisasi seperti masa sekarang ini, untuk itu pemerintah harus menyusun laporan realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen dalam laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi anggaran dalam suatu periode tertentu. Laporan Realisasi Anggaran bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan atau instansi, dimana fungsinya untuk mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan atau instansi. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan melalui PERDA setelah sebelumnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan realisasi ini merupakan salah satu alat ukur untuk melihat implementasi dari kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan suatu daerah dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal serta upaya dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.

KAJIAN LITERATUR

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam buku Abdul Halim : dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud”.

Menurut Wajong (1962) dalam Halim 2008 APBD didefinisikan sebagai rencana pekerjaan keuangan yang dibuat untuk suatu jangka tertentu ketika badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan yang meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam 1 periode pelaporan. Unsur yang tercakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Terhadap unsur-unsur tersebut masing-masing didefinisikan sebagai berikut :

1. Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah yang menambahkan ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran bendahara umum daerah yang mengurair ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperbolehkan pembayarannya kembali. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan, maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal pemerintah daerah.

a) Neraca Daerah

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut ini:

1. Kas dan setara kas
2. Investasi jangka pendek
3. Piutang pajak dan bukan pajak
4. Persediaan
5. Investasi jangka panjang
6. Aset tetap
7. Kewajiban jangka pendek
8. Kewajiban jangka panjang
9. Ekuitas dana

b) Laporan arus kas/Aliran kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Unsur yang tercakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas terdiri dari penerimaan yang masuk ke bendahara umum daerah
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum daerah.

c) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka-angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk mengungkapkan didalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Adapun hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama satu tahun pelaporan
3. Menyajikan informasi tentang dasarpenyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
4. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan
5. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan, belanja dan rekonsiliasinya dengan basis kas
6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian secara wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

Analisis Laporan Realisasi Anggaran

Analisis adalah penyelidikan mendalam tentang sesuatu dengan memaparkan data atau fakta yang ada untuk kemudian dicari keterkaitan antara data-data tersebut. Laporan realisasi anggaran (LRA) Menurut Nur Afiah menyebutkan bahwa “laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber dana ekonomi yang dikelola oleh pemerintah (pusat atau daerah) yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan”. Secara sederhana laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen dalam laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk periode tertentu” Analisis laporan realisasi anggaran adalah mengkaji secara mendalam tentang laporan realisasi anggaran yang telah disusun oleh pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan realisasi anggaran tersebut. Mahsun (2013:145) menyatakan bahwa anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan beberapa program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih kongkret. Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tujuan pelaporan realisasi anggaran menurut PSAP Nomor 02 adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Manfaat informasi realisasi anggaran yaitu menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, realisasi belanja, realisasi transfer, surplus/defisit dan realisasi pembiayaan dari satu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Analisis Menilai Kinerja Keuangan Daerah

Halim berpendapat bahwa untuk mengukur kinerja keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, akuntabilitas, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan dan hasil dari rasio tersebut dapat digunakan :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah
2. Mengukur efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya
4. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengacu teori dalam Sekaran, yaitu metode deskriptif kuantitatif (Sekaran U, 2002). Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok (Syamsudin & Damiyanti: 2011). Penelitian ini menilai sifat dari kondisi-kondisi yang tampak. Tujuan dalam penelitian ini dibatasi untuk menggambarkan karakteristik sesuatu sebagaimana adanya. Dalam menganalisa data yang terkumpul penulis menggunakan rasio keuangan yaitu rasio Efektivitas dan rasio Efisiensi. Dimana Rasio Efektivitas dapat diukur dengan : (SuyanaUtama, 2008:33)

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Di atas 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 – 99	Cukup Efektif
75 – 89	Kurang Efektif
Di bawah 75	Tidak Efektif

Berdasarkan analisis rasio Efektivitas yang diuraikan diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka pendapatan dikatakan sangat efektif
2. Jika hasil pencapaian 100%, maka pendapatan dikatakan efektif
3. Jika hasil pencapaian antara 90%-99%, maka pendapatan dikatakan cukup efektif
4. Jika hasil pencapaian 75%-89%, maka pendapatan dikatakan kurang efektif
5. Jika hasil pencapaian dibawah 75%, maka pendapatan dikatakan tidak efektif.

Rasio Efisiensi

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan total anggaran belanja (Mahsun : 2013).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Di atas 100	Tidak Efisien
90 –100	Kurang Efisien
80–90	Cukup Efisien
60 – 80	Efisien
Di bawah 60	Sangat Efisien

Berdasarkan analisis rasio Efisiensi yang diuraikan diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien
2. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien
3. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien
4. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

HASIL DAN DISKUSI

Rasio Efektivitas

Dari perhitungan rasio Efektivitas, diperoleh rasio efektivitas Keuangan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 :

Tabel 3. Rasio Efektivitas Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2014 -2016

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Rasio Efektivitas	Kriteria
2014	Rp. 15.031.931.412,00	Rp. 14.511.158.692,00	103%	Sangat Efektif
2015	Rp.20.393.524.779,00	Rp.19.800.000.000,00	103%	Sangat Efektif
2016	Rp. 20.530.823.763,00	Rp. 20.000.000.000,00	102%	Sangat Efektif
Jumlah rata-rata			102%	Sangat Efektif

Sumber data : BPTPM Kabupaten Serang, 2014-2016 (Data Diolah)

Hasil dari rasio efektivitas Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2014, Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp. 14.511.158.692 dan Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 15.031.931.412. Selisih antara anggaran dan realisasi sebesar Rp. 520.772.720, dengan demikian diperoleh rasio efektivitas sebesar 103% dikategorikan sangat efektif karena melebihi 100%. Hal ini dikarenakan realisasi penerimaan retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar 103,59%. Pada tahun 2014 jumlah perusahaan yang terdaftar memiliki izin mengalami peningkatan sehingga melebihi target yang telah ditentukan.

Pada tahun 2015 Anggaran Pendapatan sebesar Rp.19.800.000.000 dan Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 20.393.524.779. Selisih anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp. 593.524.779. Dengan demikian diperoleh rasio efektivitas sebesar 103%. Dapat dikategorikan sangat efektif karena rasio efektivitas melebihi 100%. Realisasi penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 103%, hal ini dikarenakan Pendapatan Retribusi Daerah diantaranya Retribusi izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi izin Gangguan/Keramaian bahwa pada tahun 2014 Pendapatannya lebih kecil dari pada tahun 2015, pada tahun 2014 jumlah Perusahaan yang terdaftar memiliki izin lebih sedikit dibandingkan Pada tahun 2015 mengalami peningkatan sehingga melebihi target yang telah ditentukan dan terdapat penambahan Pendapatan Retribusi izin Usaha Pendirian Keramba Apung.

Pada tahun 2016 Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 20.000.000.000 dan Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 20.530.823.763. Selisih anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp. 530.823.763. dengan demikian diperoleh rasio efektivitas sebesar 102%. Dapat dianalisa bahwa Pendapatan Retribusi Daerah diantaranya Retribusi izin mendirikan bangunan dan Retribusi izin gangguan/keramaian bahwa pada tahun 2015 pendapatannya lebih kecil dari tahun 2016 dikarenakan pada tahun 2015 jumlah perusahaan yang terdaftar memiliki izin lebih sedikit. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan sehingga melebihi target yang telah ditentukan pada pagu anggaran. Pemerintah Daerah Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang dianggap berhasil dalam meningkatkan Pendapatan Daerah sehingga melebihi target anggaran yang ditetapkan.

a. Rasio Efisiensi

Dari perhitungan rasio Efisiensi, diperoleh rasio efisiensi Keuangan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 :

Tabel 4. Rasio Efisiensi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2014 -2016

Tahun	Uraian	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja		Kriteria
			Rp	%	
2014	Belanja	Rp. 8.179.081.600,00	Rp. 7.509.036.703,00	91%	Kurang Efisien
	1. Belanja Operasional	Rp. 7.058.471.600,00	Rp. 6.440.641.253,00	91%	Kurang Efisien
	2. Belanja Modal	Rp. 1.120.610.000,00	Rp. 1.068.395.450,00	95%	Kurang Efisien
2015	Belanja	Rp. 8.218.397.897,00	Rp. 7.858.371.790,00	95%	Kurang Efisien
	1. Belanja Operasional	Rp. 7.586.037.897,00	Rp. 7.246.345.890,00	95%	Kurang Efisien
	2. Belanja Modal	Rp. 632.360.000,00	Rp. 612.025.900,00	96%	Kurang Efisien
2016	Belanja	Rp. 8.090.176.405,00	Rp. 6.884.408.724,00	85%	Cukup Efisien
	1. Belanja Operasional	Rp. 7.213.693.405,00	Rp. 6.007.953.624,00	83%	Cukup Efisien
	2. Belanja Modal	Rp. 876.483.000,00	Rp. 876.455.100,00	100%	Kurang Efisien
Jumlah rata-rata				92%	Kurang Efisien

Sumber data : BPTPM Kabupaten Serang, 2014-2016 (Data Diolah)

Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Tahun 2014, Anggaran Belanja sebesar Rp.8.179.081.600 dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 7.509.036.703. Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sebesar Rp. 670.044.897, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 91% dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Hal ini dikarenakan Anggaran yang diajukan oleh BPTPM kepada Pemerintah Daerah guna membelanjakan kebutuhannya cenderung tidak terealisasi sehingga anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tidak cukup untuk membelanjakan kebutuhannya dan pemerintah daerah hanya memberikan anggaran sesuai dengan SAB (Standar Anggaran Belanja) saja. Kemudian hasil Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Operasional sebesar Rp. 7.058.471.600 dan Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp. 6.440.641.253. Selisih anggaran belanja operasional dengan realisasi belanja operasional sebesar Rp. 617.830.347, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 91% dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Hal ini dikarenakan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Selanjutnya Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 1.120.610.000 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.068.395.450. Selisih anggaran belanja modal dengan realisasi belanja modal sebesar Rp. 52.214.550, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 95% dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Hal ini dikarenakan belanja modal mengalami kenaikan harga disetiap tahunnya. Maka hasil dari perhitungan jumlah rata-rata rasio efisiensinya sebesar 92% dikategorikan kurang Efisien karena melebihi 90%. Pemerintah Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2014 dianggap Kurang Berhasil dalam membelanjakan anggarannya sehingga hampir mencapai target anggaran yang ditetapkan.

Pada Tahun 2015 Anggaran Belanja sebesar Rp. 8.218.397.897 dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 7.858.371.790. Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sebesar Rp. 360.026.107, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 95% dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Hal ini dikarenakan Anggaran yang diajukan oleh BPTPM kepada Pemerintah Daerah guna membelanjakan kebutuhannya cenderung tidak terealisasi sehingga anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tidak cukup untuk membelanjakan kebutuhannya dan pemerintah daerah hanya memberikan anggaran sesuai dengan SAB (Standar Anggaran Belanja) saja. Kemudian hasil Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Operasional sebesar Rp. 7.586.037.897 dan Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp. 7.246.345.890. Selisih anggaran belanja operasional dengan realisasi belanja operasional sebesar Rp. 339.692.007, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 95% dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Hal ini dikarenakan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Selanjutnya Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 632.360.000 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 612.025.900. Selisih anggaran belanja modal dengan realisasi belanja modal sebesar Rp. 20.334.100, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 96% dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Hal ini dikarenakan belanja modal mengalami kenaikan harga disetiap tahunnya. Maka hasil dari perhitungan jumlah rata-rata rasio efisiensinya sebesar 95% dikategorikan kurang Efisien karena melebihi 90%. Pemerintah Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2015 dianggap Kurang Berhasil dalam membelanjakan anggarannya sehingga hampir mencapai target anggaran yang ditetapkan.

Pada Tahun 2016 Anggaran Belanja sebesar Rp. 8.090.176.405 dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 6.884.408.724. Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sebesar Rp.

530.823.763. dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 85% dikategorikan cukup efisien karena melebihi 80%. Hal ini dikarenakan Anggaran yang diajukan oleh BPTPM kepada Pemerintah Daerah guna membelanjakan kebutuhannya cenderung tidak terealisasi sehingga anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tidak cukup untuk membelanjakan kebutuhannya dan pemerintah daerah hanya memberikan anggaran sesuai dengan SAB (Standar Anggaran Belanja) saja. Kemudian hasil Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Operasional sebesar Rp. 7.213.693.405 dan Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp. 6.007.953.624. Selisih anggaran belanja operasional dengan realisasi belanja operasional sebesar Rp. 1.205.739.781, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 83% dikategorikan cukup efisien karena melebihi 80%. Hal ini dikarenakan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 876.483.000 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.876.455.100. Selisih anggaran belanja modal dengan realisasi belanja modal sebesar Rp. 27.900, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 100% dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Hal ini dikarenakan belanja modal mengalami kenaikan harga disetiap tahunnya. Maka hasil dari perhitungan jumlah rata-rata rasio efisiensinya sebesar 89% dikategorikan Cukup Efisien karena melebihi 80%. Pemerintah Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2016 dianggap Cukup Berhasil dalam membelanjakan anggarannya karena belum mencapai target anggaran yang ditetapkan.

Pembahasan

Tabel 4 dapat kita lihat Rasio Efisiensi Belanja Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Pada tahun 2014 persentase Belanja Operasional sebesar 91% sedangkan persentase Belanja Modalnya sebesar 95%. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan belanja operasi dan belanja modal. Belanja tersebut dapat dianalisa bahwa pada tahun 2013 belanja operasi dan belanja modalnya menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan pegawai, serta kebutuhan kantor. Sedangkan Pada tahun 2014 belanja pegawai dan belanja barang dan jasa mengalami kenaikan, Terkecuali pada belanja modal belanja gedung dan bangunan yang hanya merupakan kelanjutan pada tahun 2013.

Pada tahun 2015 persentase Belanja Operasional sebesar 95% sedangkan Belanja Modal sebesar 96%. Belanja Operasi dan Belanja Modal di tahun 2015 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pada Belanja Operasional belanja untuk pegawai mengalami kenaikan sedangkan belanja barang dan jasa mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Belanja Modal mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, di tahun 2015 belanja gedung dan bangunan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, adanya belanja jalan, irigasi dan jaringan di tahun 2015, sedangkan belanja aset tetap lainnya hanya ada di tahun 2014.

Pada tahun 2016 persentase Belanja Operasional sebesar 83% sedangkan Belanja Modal sebesar 100%. Belanja Operasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sedangkan Belanja Modal mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan Belanja Operasional dan Belanja Modal menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan pegawai serta kebutuhan kantor. Pada tahun 2016 mengalami penurunan belanja operasi karena perencanaan kegiatan kurang memahami dan pada belanja modal mengalami kenaikan karena menyesuaikan kebutuhan fisik.

Kinerja Keuangan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Namun belum mengalami peningkatan yang

signifikan. Hal ini perlu diperbaiki lagi dalam pengelolaan Belanja Operasi dan Belanja Modalnya. Perlu untuk diperhatikan oleh Pemerintah Daerah walaupun patokan untuk besarnya Belanja Operasional dan Belanja Modal terhadap APBD belum ada, namun sebagai daerah yang berada di Negara Berkembang Pemerintah Daerah seharusnya meningkatkan Belanja Modal (pembangunan) dalam menyediakan sarana prasarana yang mendukung untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.

KESIMPULAN

Efektivitas Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun 2016 dilihat dari perhitungan rata-rata Rasio Efektivitasnya diperoleh sebesar 102% termasuk dalam Kriteria Sangat Efektif. Hal ini berarti Pemerintah Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang dikatakan berhasil Merealisasikan Pendapatan dengan Anggaran Pendapatannya. Efisiensi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun 2016. Dilihat dari perhitungan rata-rata Rasio Efisiensinya diperoleh sebesar 92% termasuk dalam Kriteria Kurang Efisien. Hal ini berarti Pemerintah Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang dapat dikatakan Kurang berhasil dalam Merealisasikan Belanja dengan Anggaran Belanjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2007, *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3* (Jakarta:Salemba Empat)
- Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, 2014, *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta:Salemba Empat)
- Amirullah Haris Budiyo, 2004, *Pengantar Manajemen* (yogyakarta:Graha ilmu)
- Deddi Nordiawan, Ayuningtyas Hertianti, 2010, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2* (Jakarta:Salemba Empat)
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta:Andi)
- Nur Afiah, 2010, *Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*
- Sawir, Agnes, 2003, *Analisa Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan* (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama)
- Sedarmayanti, 2009, *Sumberdaya Manusia dan Produktivitas Kerja*
- Sholeh, Chabib, Suripto, 2011, *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah* (Bandung:Fokus Media)
- SP. Hasibuan, 1984, *Manajemen Sumberdaya Manusia Edisi Revisi*
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta)
- Suyana Utama, 2008, *Rasio Efektivitas dan Efisiensi*
- Anastasia F. Palilingan, H. Sabijono, L. Mawikere, 2015, *Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Kota Manado*
- A.N.J. Dien, J. Tinangon., S. Walandouw, 2015, *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung*
- Gusti Ayu Yuni Antari, 2016, *Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangli*
- Joko Pramono, 2014, *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)*

- Mira Mustika, 2016, *Analisis Laporan Realisasi APBD Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2010-2014*
- R.Y. Budiman., H. Wokas, 2015, *Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Tiga Daerah Pemekaran di Provinsi Sulawesi Utara*
- Pemendagri, Tahun 2007, No. 56, *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*
- UU No. 32, Tahun 2004, *Otonomi Daerah*
- UU No. 33, Tahun 2004, *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

ANALISIS SIGNIFIKANSI LEVERAGE DAN KEBIJAKAN DEVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN

Denny Kurnia
Universitas Serang Raya
dennyrahmadhiya@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi leverage dan kebijakan deviden terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur keramik, porselen dan kaca yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data diperoleh dari laporan keuangan 10 tahun terakhir dengan periode 2005-2015, dalam penelitian metode penelitian menggunakan asosiatif karena adanya hubungan variabel independent terhadap variabel dependent. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) pengambilan data sekunder. Sampel yang digunakan sebanyak 30 sampel yang menggunakan analisis regresi berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi. Berdasarkan hasil analisis regresi $NP = 0.697 - 0.771DER + 4.602DPR$, leverage dengan proxi debt to equity ratio (DER) memiliki nilai signifikansi 0.011 mempengaruhi nilai perusahaan dengan proxi tobin q, sedangkan kebijakan deviden dengan proxi debt payout ratio (DPR) memiliki nilai signifikansi 0,000 mempengaruhi nilai perusahaan dengan proxi tobin q. Pengaruh DPR terhadap nilai perusahaan lebih signifikan/sangat berarti bila dibandingkan dengan pengaruh DER terhadap nilai perusahaan.

Kata Kunci : *Leverage*, Kebijakan Deviden dan Nilai Perusahaan.

PENDAHULUAN

Setiap pemilik perusahaan akan selalu menunjukkan kepada calon investor bahwa perusahaan mereka tepat sebagai alternatif investasi maka apabila pemilik perusahaan tidak mampu menampilkan sinyal yang baik tentang nilai perusahaan, nilai perusahaan akan berada di atas atau dibawah nilai yang sebenarnya. Sedangkan nilai perusahaan bagi perusahaan yang sudah go public, dapat ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran di bursa, yang tercermin dari *listing price* (Karnadi,1993) dalam Analisa (2011). Tobin's Q merupakan proxi dari nilai perusahaan. Tobin's Q adalah indikator untuk mengukur kinerja perusahaan, khususnya tentang nilai perusahaan, yang menunjukkan suatu performa manajemen dalam mengelola aktiva perusahaan. Nilai Tobin's Q menggambarkan suatu kondisi peluang investasi yang dimiliki perusahaan (Lang, et al 1989) atau potensi pertumbuhan perusahaan (Tobin & Brainard, 1968; Tobin, 1969) dalam Sudiyatno dan Puspitasari (2010). Nilai Tobin's Q pada perusahaan manufaktur sub sektor keramik, porselen dan kaca dari tahun 2005 – 2015 menunjukkan perubahan setiap tahun yang bervariasi dan mengalami fluktuatif. Nilai Tobin's Q yang bermasalah adalah nilai Tobin's Q yang mengalami penurunan. Pada perusahaan tersebut menunjukkan bahwa nilai perusahaan yang diproksi oleh Tobin's Q pada tahun-tahun tertentu mengalami penurunan, bahkan ada beberapa perusahaan di tahun tertentu yang nilai Tobin's Q mengalami penurunan yang drastis. Rasio *leverage* merupakan rasio yang menunjukkan bagaimana perusahaan mampu untuk mengelola hutangnya dalam rangka memperoleh keuntungan dan juga mampu untuk melunasi kembali hutangnya, dalam buku terjemahan James C, Van Horne dan John M. Wachowicz, JR (2009:479) dijelaskan bahwa *leverage* ialah penggunaan biaya tetap meningkatkan (atau menaikan) profitabilitas. Investor akan melihat bagaimana perusahaan dapat megelola hutangnya dengan baik bahkan dalam keadaan krisis sehingga perusahaan tidak mudah untuk jatuh dan bangkrut, hal ini dianggap penting ketika investor akan menanamkan saham pada suatu perusahaan, dalam penelitian ini *leverage* menggunakan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER). DER merupakan rasio yang membandingkan

total utang ekuitas. Semakin kecil DER maka semakin baik kemampuan suatu perusahaan dalam bertahan dalam kondisi yang buruk. Kebijakan dividen perusahaan tercermin dalam rasio pembayaran dividen (*Dividend Payot Ratio*), dimana kebijakan dividen oleh perusahaan merupakan tingkat pengembalian investasi pada sisi investor, sehingga dapat dikatakan DPR pada hakikatnya adalah menentukan porsi keuntungan yang akan dibagikan kepada para pemegang saham, dan yang akan ditahan sebagai bagian dari laba ditahan. Setiap variabel yang akan diteliti harus memiliki kerkaitan, seperti *leverage* yang menggunakan rasio *debt to equity ratio* (DER). DER merupakan rasio yang membandingkan total utang ekuitas. Menurut temuan Wild, *et al.* (2005) menyebutkan bahwa struktur modal merupakan komposisi pendanaan antara pendanaan sendiri (ekuitas) dan utang. Semakin tinggi proporsi utang maka semakin tinggi harga saham dan ini mencerminkan nilai perusahaan yang semakin tinggi pula. Namun pada titik tertentu peningkatan utang akan menurunkan nilai perusahaan karena manfaat yang diperoleh dari penggunaan utang akan lebih kecil daripada biaya yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, menghubungkan utang dengan nilai perusahaan menjadi relevan. Sehingga terdapat dua pendapat yang berbeda tentang pengaruh *leverage* terhadap nilai perusahaan.

Tinjauan Pustaka, dan Pengembangan Hipotesis

Leverage

Leverage keuangan adalah rasio jumlah utang dengan beban tetap terhadap aktiva atau rasio jumlah utang terhadap modal sendiri. Rasio *leverage* merupakan rasio yang menunjukkan bagaimana perusahaan mampu untuk mengelola hutangnya dalam rangka memperoleh keuntungan dan juga mampu untuk melunasi kembali hutangnya, dalam buku terjemahan James C, Van Horne dan John M. Wachowicz, JR (2009:479) dijelaskan bahwa *leverage* ialah penggunaan biaya tetap meningkatkan (atau menaikkan) profitabilitas.

Rasio *leverage* merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana perusahaan mendanai usahanya dengan membandingkan antara dana sendiri (*shareholders equity*) yang telah disetorkan dengan jumlah pinjaman dari para kreditur (*creditors*) (Raharjaputra, 2011:200).

Dalam *leverage*, rasio yang sering digunakan adalah sebagai berikut :

a. *Debt to Total Assets*

Total *debt to total assets* sering disebut sebagai *debt ratio* saja, yaitu mengukur jumlah presentase dari jumlah dana yang diberikan oleh kreditur berupa utang lancar, utang bank, obligasi, dan kewajiban jangka panjang lainnya.

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Jumlah Hutang}}{\text{Jumlah Asset}}$$

b. *Debt to Equity Ratio*

Debt to equity ratio adalah ukuran jumlah utang atau dana dari luar perusahaan terhadap modal sendiri (*shareholders equity*).

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Jumlah Hutang}}{\text{Jumlah Modal Sendiri}}$$

Dari rumusan diatas terdapat jumlah hutang, jumlah hutang dapat berupa hutang jangka pendek atau disebut dengan hutang lancar dan hutang jangka panjang. Hutang lancar terdiri dari hutang dagang, wesel bayar, gaji yang akan dibayarkan, biaya sewa, bunga dan pembiayaan lain yang jangka waktunya kurang atau dalam kurun waktu satu tahun. Sedangkan hutang jangka panjang terdiri dari hipotik, obligasi dan pembiayaan lain yang jangka waktu pembayarannya lebih dari satu tahun.

Selain hutang, dalam rumusan *Debt to Equity Ratio* terdapat total modal sendiri, total modal sendiri dapat berupa modal saham dan laba yang ditahan.

Kebijakan Dividen

“Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa datang. Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya mengurangi total sumber dana intern atau internal financing. Sebaliknya jika perusahaan memilih untuk menahan laba yang diperoleh, maka kemampuan pembentukan dana intern akan semakin besar.” Agus Sartono (2010:281)

Dividen bisa disebut sebagai kompensasi atas kepemilikan saham sebuah perusahaan. Dividen juga digunakan untuk mengetahui tingkat kemakmuran pemegang saham. Semakin tinggi dividen yang diterima pemegang saham menunjukkan semakin bagus kemakmuran pemegang saham. Kebijakan dividen menyangkut keputusan- keputusan apakah laba akan dibayarkan sebagai laba atau ditahan untuk reinvestasi dalam perusahaan (Sawir, 2004:137) dalam Sulistyowati, Suhadak, dan Husaini (2014).

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan, tapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis.

$$DPR = \frac{DPS}{EPS}$$

Atmaja (2008:286)

Keterangan :

DPR = *Divident Payout Ratio*

EPS = *Earning Per Share*

Dalam rumusan *Divident Payout Ratio* terdapat dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dan *Earning Per Share*, yaitu laba bersih per lembar saham.

Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya pada tahun t yang tercermin pada harga saham tahun $t+1$ (Sujoko, 2007:44). Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar. Nilai pasar yaitu rasio yang menggambarkan kondisi yang terjadi dipasar. Rasio ini mampu memberi pemahaman bagi pihak manajemen perusahaan terhadap kondisi penerapan yang akan dilaksanakan dan dampaknya pada masa yang akan datang (Fahmi, 2012:82). Nilai perusahaan didefinisikan sebagai kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran di pasar modal yang merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan (Harmono, 2009:233). “Nilai perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya. Harga pasar dari saham perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan penjual disaat terjadi transaksi disebut nilai pasar perusahaan, karena harga pasar saham dianggap cerminan dari nilai aset perusahaan sesungguhnya. Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Adanya peluang investasi dapat memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.” Fama (1978) dalam Wahyudi et.al, (2006). Perhitungan untuk menentukan nilai perusahaan yaitu Tobin’s Q. Tobin’s Q ditemukan di dalam penggunaannya, menurut Bambang & Elen (2010:15) Tobin’s Q mengalami modifikasi. Modifikasi Tobin’s Q versi Chung dan Pruitt (1994) telah digunakan secara konsisten karena disederhanakan diberbagai simulasi permainan. Modifikasi versi ini secara statistik kira-kira mendekati Tobin’s Q asli dan menghasilkan perkiraan 99,6% dari formulasi aslinya yang digunakan oleh Lindenberg & Ross (1981).

Formulasi rumusnya sebagai berikut:

$$Q = (MVS + D) / TA$$

Dimana:

MVS = *Market value of all outstanding shares.*

D = *Debt.*

TA = *Firm's asset's.*

(MVS) merupakan nilai pasar saham yang diperoleh dari perkalian jumlah saham yang beredar dengan harga saham (*Outstanding Shares* Stock Price*). Debt merupakan besarnya nilai pasar hutang, dimana nilai ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$D = (AVCL - AVCA) + AVLTD$$

Dimana:

AVCL = *Accounting value of the firm's Current Liabilities.*

= *Short Term Debt + Taxes Payable.*

AVLTD = *Accounting value of the firm's Long Term Debt.*

= *Long Term Debt.*

AVCA = *Accounting value of the firm's Current Assets.*

= *Cash + Account Receivable + Inventories.*

Interpretasi dari skor Tobins Q adalah sebagai berikut:

Skor Interpretasi

Tobin's Q < 1 Menggambarkan bahwa saham dalam kondisi *undervalued*. Manajemen telah gagal dalam mengelola aktiva perusahaan. Potensi pertumbuhan investasi rendah.

Tobin's Q = 1 Menggambarkan bahwa saham dalam kondisi *average*. Manajemen *stagnan* dalam mengelola aktiva. Potensi pertumbuhan investasi tidak berkembang. Tobin's Q > 1

Menggambarkan bahwa saham dalam kondisi *overvalued*. Manajemen berhasil dalam mengelola aktiva perusahaan.

Pengaruh Leverage Terhadap Nilai Perusahaan

Sujoko dan Soebiantoro (2007), meneliti tentang Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, *Leverage*, Faktor Intern Dan Faktor Ekstern Terhadap Nilai Perusahaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini juga didukung oleh Setiawan, Darminto, dan Topowijono (2014) meneliti tentang Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa struktur modal yang diproksi oleh DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Rasio *leverage* merupakan rasio yang menunjukkan bagaimana perusahaan mampu untuk mengelola hutangnya dalam rangka memperoleh keuntungan dan juga mampu untuk melunasi kembali hutangnya. Dalam penelitian ini menggunakan *debt to equity ratio*, *debt to equity ratio* menggambarkan perbandingan hutang dengan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Besarnya hutang yang terdapat dalam struktur modal perusahaan sangat penting untuk memahami perimbangan antara resiko dan laba yang didapat. Hutang membawa resiko karena setiap hutang pada umumnya akan menimbulkan keterikatan yang tetap bagi perusahaan dalam bentuk kewajiban membayar kewajiban pokoknya secara periodik. Sehingga dapat diduga bahwa DER berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan

Rizqia, Aisjah and Sumiati (2013), meneliti tentang *Effect Of Managerial Ownership, Financial Leverage, Profitability, Firm Size, and Investment Opportunity On Dividend Policy and firm Value*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan dividen mempunyai efek positif terhadap nilai perusahaan. Pada dasarnya, laba bersih perusahaan bisa dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau ditahan dalam bentuk laba ditahan untuk membiayai

investasi perusahaan. Kebijakan dividen menyangkut keputusan tentang penggunaan laba yang menjadi hak pemegang saham. Menurut Hatta (2002), terdapat sejumlah perdebatan mengenai bagaimana kebijakan dividen mempengaruhi nilai perusahaan. Pendapat pertama menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan, yang disebut dengan teori irrelevansi dividen. Pendapat kedua menyatakan bahwa dividen yang tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan, yang disebut dengan *Bird in The Hand Theory*. Pendapat ketiga menyatakan bahwa semakin tinggi *dividend payout ratio* suatu perusahaan, maka nilai perusahaan tersebut akan semakin rendah. Sehingga dapat diduga bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan..

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

H2 : Kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan

H3 : Secara bersama-sama Leverage dan Kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dibuat sebagai suatu studi empiris dalam rangka menguji hipotesis yang dirumuskan dimana untuk membuktikan signifikansi leverage dan kebijakan Dividen terhadap nilai perusahaan. Pada dasarnya penelitian ini untuk menguji hubungan linier antara variabel independen yaitu leverage dan kebijakan Dividen terhadap nilai perusahaan. Operasional variabel dibutuhkan untuk menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan yaitu dengan membagi variabel penelitian sesuai dengan judul penelitian menjadi tiga variabel, adapun variabel – variabel tersebut adalah :

a) Variabel Independen (variabel Bebas)

1. Rasio *leverage*

Rasio *leverage* merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana perusahaan mendanai usahanya dengan membandingkan antara dana sendiri (*shareholders equity*) yang telah disetorkan dengan jumlah pinjaman dari para kreditur (*creditors*) (Raharjaputra, 2011:200).

Rasio leverage diproxikan dengan Debt to Equity Ratio (DER).

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Jumlah Hutang}}{\text{Jumlah Modal Sendiri}}$$

2. Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa datang (Sartono, 2010:281).

Kebijakan dividen diproxikan dengan Divident Payout Ratio (DPR)

$$DPR = \frac{DPS}{EPS}$$

b) Variabel dependen (Variabel Terikat) yaitu.

Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar. Nilai pasar yaitu rasio yang menggambarkan kondisi yang terjadi dipasar. Rasio ini mampu memberi pemahaman bagi pihak manajemen perusahaan terhadap kondisi penerapan yang akan dilaksanakan dan dampaknya pada masa yang akan datang (Fahmi,2012:82).

Nilai perusahaan yang di proxikan dengan Tobin's Q

$$Q = (MVS + D)/TA$$

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini seluruh data yang berkaitan dengan laporan keuangan. Sehubungan data-data tersebut, maka peneliti akan mengambil data yang menjadi sampel merupakan perusahaan manufaktur keramik, porselen dan kaca yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data diperoleh dari laporan keuangan 10 tahun terakhir dengan periode 2005-2015

Analisis Regresi Berganda

Alat analisis regresi berganda digunakan untuk mempelajari pengaruh yang ada diantara variabel-variabel yang digunakan, sehingga pengaruh variabel akan dapat ditafsir apabila variabel yang lain telah diketahui. Adapun model dasar dari regresi linear berganda dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan :

- Y = Nilai Perusahaan
- a = Konstanta
- b₁, b₂ = Koefisien Regresi
- X₁ = Leverage
- X₂ = Kebijakan Dividen
- e = Variabel Residual

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Persamaan Analisis Regresi

Dari hasil pengujian asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa model regresi dinyatakan baik karena telah terbebas dari uji asumsi klasik dan layak untuk dilakukan regresi. Pengujian analisis regresi berganda dilakukan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan dependen melalui pengaruh *leverage (DER)* dan Kebijakan Dividen (DPR) terhadap Nilai Perusahaan (Tobin's Q). Metode ini dilakukan dengan menggunakan program spss v.21 untuk menguji persamaan regresi.

Tabel 4.1
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized		Standardized	T	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	.697	.362		1.923	.064
1	DER	-.771	.284	-.421	-2.712	.011
	DPR	4.602	1.156	.619	3.982	.000

a. Dependent Variable: TOBINSQ

Tabel 4.1 diatas dihitung secara (simultan) didapat persamaan regresi, sebagai berikut :

$$Y = 0.697 - 0.771 DER + 4.602 DPR$$

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen dalam model regresi berpengaruh terhadap variabel dependen. Dimana pengujian hipotesis menggunakan metode uji t (pengujian secara parsial), uji f (pengujian secara simultan).

Uji t (Pengujian Parsial)

Untuk menguji pengaruh variabel bebas dimana profitabilitas (*return on investment*) dan resiko keuangan berpengaruh signifikan atau tidak terhadap harga saham secara parsial. Adapun hipotesis untuk uji t, sebagai berikut :

H1 = Profitabilitas (*Return On Investment*) / Resiko Keuangan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham.

H2 = Profitabilitas (*Return On Investment*) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham.

H3 = Resiko Keuangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham.

Uji t dilakukan dengan cara membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} pada $\alpha = 0.05$ (*one tail*) dalam daerah bebas (df) $n-k-1$ atau $35-2-1 = 32$ (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen), dimana didapat kesimpulan sebagai berikut :

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 atau H_2 diterima
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 atau H_2 ditolak.

Tabel 4.3
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	3386.829	486.756		6.958	.000		
1 ROI	100.709	29.335	.759	3.433	.002	.393	2.543
Resiko	-176.357	202.467	-.193	-.871	.390	.393	2.543

a. Dependent Variable: Saham

Tabel 4.3 diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Secara parsial pengaruh profitabilitas (ROI) terhadap harga saham dalam uji t didapat hasil $t_{hitung} = 3.433$ dan $t_{tabel} = 1.693$, maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3.433 > 1.693$) yang dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_1 diterima dan mempunyai arti profitabilitas (*Return On Investment*) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham.
- b. Secara parsial pengaruh resiko keuangan terhadap harga saham dalam uji t didapat hasil $t_{hitung} = -0.871$ dan $t_{tabel} = 1.693$, maka $-t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0.871 < 1.693$) yang dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima H_2 ditolak dan mempunyai arti resiko keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham.

Uji F (Penguji Simultan)

Penguji simultan (uji f) dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dimana profitabilitas (*return on investment*) dan resiko keuangan terhadap harga saham secara keseluruhan. Adapun hasil uji F sebagai berikut :

Tabel 4.4
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	73456370.049	2	36728185.024	10.027	.000 ^b
1 Residual	117215083.346	32	3662971.355		
Total	190671453.394	34			

a. Dependent Variable: Saham

b. Predictors: (Constant), Resiko, ROI

Apabila statistik $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka hasilnya signifikan, namun apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka hasilnya tidak signifikan. Pada tabel 4.4 diatas didapat hasil F_{hitung} sebesar 10.027 kemudian dibandingkan dengan statistik F_{tabel} yang didapat dari $df_1 = k-1$ ($3-1 = 2$) dan $df_2 = n-k$ ($35-3 =$

32) sebesar 3.29, yaitu sebagai berikut : $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($10.027 > 3.29$) dengan tingkat signifikansi 0.00 lebih kecil dari 0.05 yaitu $0.00 < 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas (*return on investment*) dan resiko keuangan secara simultan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap harga saham.

Uji Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi (*R Square*) menunjukkan seberapa besar korelasi atau hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Koefisien korelasi dikatakan kuat apabila nilai R berada di atas 0.5 dan mendekati 1. Koefisien determinasi (*R Square*) menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai *R Square* adalah nol sampai dengan satu, maka variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai *R Square*, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen semakin terbatas. Nilai *R Square* memiliki kelemahan yaitu nilai *R Square* akan meningkat setiap ada penambahan satu variabel independen, meskipun variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.5
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.774 ^a	.600	.559	1591.18703	1.738

a. Predictors: (Constant), Resiko, ROI

b. Dependent Variable: Saham

Pada tabel 4.5 diatas angka *R Square* adalah 0.60% menunjukkan bahwa pengaruhnya kuat antara variabel independen terhadap variabel dependen dimana profitabilitas (*return on investment*) dan resiko keuangan terhadap harga saham sebesar 60% dan sisanya 40% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Hasil yang didapat mengenai tingkat pengaruh antar ketiga variabel tersebut digunakan ukuran sebagaimana yang dijelaskan oleh. (Sugiyono dan Agus Susanto, 2015 : 266). Adapun tabel interpretasi terhadap koefisien determinasi, sebagai berikut :

Tabel 4.6
Interprestasi Terhadap Koefisien Determinasi

Besarnya Nilai R ²	Tingkat Hubungan
0.00 – 0.199	Sangat Rendah
0.20 - 0.399	Rendah
0.40 – 0.599	Sedang
0.60 – 0.799	Kuat
0.80 – 0.1000	Sangat Kuat

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas (*Return On Investment*) terhadap harga saham

Hasil hipotesis dalam uji t (secara parsial) mengenai pengaruh profitabilitas (*return on investment*) terhadap harga saham diperoleh $t_{hitung} = 3.433$ dan $t_{tabel} = 1.693$, maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3.433 > 1.693$) yang dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_1 diterima dan mempunyai arti profitabilitas (*Return On Investment*) mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham. Berdasarkan dari data empiris yang ada dan dari hasil penelitian yang diperoleh, mengindikasikan bahwa tingkat pengembalian profitabilitas (*return on investment*) yang merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total asset dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap harga saham. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indra R.Onibala (2014) yang menyatakan bahwa variabel *return on asset*

berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham dimana perbandingan *return on asset* sama dengan *return on investment*. Sehingga apabila tingkat *return on investment* naik maka mempengaruhi harga saham begitupun jika *return on investment* turun maka akan mempengaruhi harga saham.

Pengaruh Resiko keuangan terhadap harga saham

Berdasarkan hasil hipotesis dalam uji t (secara parsial) mengenai pengaruh profitabilitas (*return on investment*) terhadap harga saham dalam uji t didapat hasil $t_{hitung} = -0.871$ dan $t_{tabel} = 1.693$ maka $-t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0.871 < 1.693$) yang dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima H_2 ditolak dan mempunyai arti resiko keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham.

Pengaruh Profitabilitas (Return On Investment) dan resiko keuangan terhadap harga saham

Pada hasil uji F (secara simultan) atau ANNOVA (*Analisis Of Varians*) diperoleh nilai $df_1 = k-1$ ($3-1 = 2$) dan $df_2 = n-k$ ($35-3 = 32$) sebesar 3.29, yaitu sebagai berikut : $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($10.027 > 3.29$) dengan tingkat signifikansi 0.00 lebih kecil dari 0.05 yaitu $0.00 < 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas (*return on investment*) dan resiko keuangan secara simultan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Hal ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Indra R.Onibala 2014) yang menunjukkan F Hitung 273.403 berarti F hitung $>$ F tabel (df 1, ,0.05) 199.5000. Dengan demikian menolak H_0 , yang menyatakan tidak ada hubungan linier antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas, dan menerima H_a ; ada hubungan linier antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas. Angka *R Square* adalah 0.60% menunjukkan bahwa pengaruhnya kuat antara variabel independen terhadap variabel dependen dimana profitabilitas (*return on investment*) dan resiko keuangan terhadap harga saham sebesar 60% dan sisanya 40% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian seperti *Current Ratio*, *Debt to Equity Ratio*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan analisa dan pengujian hipotesis tentang pengaruh profitabilitas (*Return On Investment*) dan resiko keuangan terhadap harga saham pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2009 – 2015 diperoleh kesimpulan, sebagai berikut : Profitabilitas (*return on investment*) berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2009 – 2015. Resiko keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2009 – 2015. Profitabilitas (*return on investment*) dan resiko keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2009 – 2015.

Dengan melihat keterbatasan penelitian ini, maka penulis menyadari bahwa masih terdapat ketidaksempurnaan dalam penelitian ini. Sehingga penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya, sebagai berikut : Penelitian selanjutnya disarankan tidak hanya pada perusahaan sektor telekomunikasi saja, namun dapat dilakukan pada semua jenis perusahaan jasa dan manufaktur. Disarankan periode pengamatan atau penelitian sebaiknya dilakukan lebih lama agar data yang diolah valid. Penelitian–penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan rasio – rasio keuangan lainnya yang dapat mempengaruhi harga saham, karena masih banyak rasio–rasio keuangan yang berpengaruh dalam harga saham. Pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan alat uji selain regresi berganda.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji. 2011. Pengantar Pasar Modal. Jakarta: Rineka Cipta
Astuti, Dewi. 2009. Manajemen Keuangan Perusahaan. Ghalia Indonesia. Jakarta
Arifin, Ali. 2008. Membaca Saham Teori Permainan Saham Kapan Sebaiknya Membeli Kapan Sebaiknya Menjual. Yogyakarta: Salemba Empat

- Brigham, E.P, dan Houston, J.F. 2010. Manajemen Keuangan. Edisi Kesebelas (terjemahan). Jakarta: Salemba Empat
- Brigham, E.P, dan Houston, J.F. 2011. Manajemen Keuangan. Edisi Keduabelas(terjemahan). Jakarta: Salemba Empat
- Cahyani, Nuvita dwi. 2012. "*Pengaruh Profitabilitas, Risiko Keuangan, Nilai Perusahaan, Struktur Kepemilikan, ukuran Perusahaan, dan Jenis Industri Terhadap Praktek Perataan Laba Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2005 sampai dengan 2010*". Juraksi. Vol.1. No.2
- Fahmi, Irham. 2014. Pengantar Manajemen Keuangan Teori dan Soal Jawab. Alfabeta. Bandung
- Ghozali, Imam. 2010. Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS. Semarang. Universitas Diponegoro
- Hanafi, Mamduh. 2010. Manajemen Keuangan. Edisi Kesatu. Yogyakarta: BPF
- Hanafi, Mamduh M dan Abdul Halim. 2009. Analisis Laporan Keuangan. Edisi Keempat, ISBN.Jakarta
- Hasibuan, H Malayu. 2011. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara
- Hartono, Jogiyanto. 2011. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Ke-11. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Horne, James C. Van dan John M. Wachowicz. 2012. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Edisi Ke-13 Buku 1. Salemba Empat. Jakarta
- Moh. Nazir. 2014. Metode Penelitian Cetakan Kesembilan. Ghalia Indonesia. Bogor
- Onibala, Indra R. 2014. "*Pengaruh Profitabilitas dan Resiko Keuangan Terhadap Harga Saham XI Axiata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007 sampai dengan 2012*" Jurnal EMBA. Vol.2. No.1
- Rusli, Linda. 2011. "*Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*". Jurnal Bisnis Manajemen dan Ekonomi. Vol.10. No.2
- Sartono, Agus. 2010. Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. Edisi Keempat. Cetakan Keempat. BPF. Yogyakarta
- Sekaran, Uma. 2009. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono, dkk. 2015. Cara Mudah Belajar SPSS dan Lisrel. Alfabeta. Bandung
- Yulia. Efni. 2007. Pengaruh *Suku Bunga Deposito, SBI, Kurs Dan Inflasi Terhadap Harga Saham Perusahaan Real Estate Dan Property di Bursa Efek Indonesia*. Universitas Riau. Pekanbaru

PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN

(Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2015)

Roza Mulyadi

Universitas Ageng Tirtayasa

roza_mulyadi2102@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh karakteristik komite audit dan kualitas audit terhadap profitabilitas perusahaan. Profitabilitas perusahaan yaitu sebagai variabel dependen diukur dengan menggunakan ROA (*Return on Assets*). Sementara karakteristik komite audit sebagai variabel independen terdiri dari ukuran komite audit yang diukur dengan jumlah anggota komite audit, komposisi komite audit diukur dengan persentase anggota komite audit yang independen terhadap jumlah seluruh anggota komite audit, frekuensi pertemuan komite audit diukur dengan jumlah pertemuan atau rapat yang diadakan pertahun, dan kemampuan komite audit diukur dengan jumlah anggota yang memiliki pengetahuan keuangan. Variabel independen yang terakhir yaitu kualitas audit diukur dengan variabel *dummy* yaitu jika perusahaan perbankan menggunakan KAP *BIG 4* nilainya 1 dan KAP non *BIG 4* nilainya 0. Sampel yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2015. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling*. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, dari total sampel sebanyak 155, hanya 100 sampel yang dapat memenuhi persyaratan sampel yang diperlukan. Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis, ditemukan bahwa ukuran komite audit, komposisi komite audit, dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Sedangkan frekuensi pertemuan komite audit dan kompetensi komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.

Kata kunci : profitabilitas perusahaan, karakteristik komite audit, dan kualitas audit

Latar Belakang Penelitian

Banyak perusahaan dalam negeri yang juga mengalami hilangnya profitabilitas. Salah satunya yaitu terjadi pada perusahaan PT. Bank Permata Tbk. Hal ini dikarenakan buruknya kinerja perusahaan di bidang perbankan tersebut sampai semester 1 2016 dengan kerugian bersih sebesar Rp 836 miliar. Kinerja bank berkode emiten BNLI ini berbanding terbalik dengan semester 1 2015 yang untung Rp 837 miliar. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi, penyebab kerugian Bank Permata karena beban operasional yang naik 73,12% yoy menjadi Rp 5,26 triliun. Selain itu, pendapatan bunga bersih juga mengalami penurunan sebesar 1,51% yoy (Kontan.co.id, 2016). Buruknya kinerja perusahaan PT. Bank Permata Tbk tersebut dikarenakan kurangnya memperketat pengawasan terhadap risiko perusahaan. Hal itu bisa diatasi dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan cara dibentuknya komite audit perusahaan. Selain itu, auditor eksternal juga dibutuhkan untuk mengawasi perusahaan serta mengurangi terjadinya kecurangan sehingga kinerja yang dihasilkan perusahaan akan terus meningkat. Dalam hal ini, komite audit ikut berperan dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*, seperti yang telah diatur dalam Kep-339/BEJ/07-2001 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), perusahaan tercatat wajib memiliki komite audit. Menurut Peraturan OJK Nomor. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyatakan bahwa anggota komite audit paling kurang terdiri dari seorang komisaris independen, seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, dan seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. Komite audit memiliki karakteristik yang terdiri dari ukuran komite audit, komposisi komite audit, frekuensi pertemuan komite audit dan kompetensi komite audit. Karakteristik tersebut mempunyai peran penting dalam

meningkatkan profitabilitas serta kualitas laporan keuangan. Selain itu, profitabilitas perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh kualitas audit dari auditor eksternal. Hasil audit dari auditor eksternal yang handal akan di gunakan oleh investor untuk dijadikan dasar keputusan alokasi sumber daya perusahaan. Ketika investor memiliki keyakinan dan kepercayaan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal, maka mereka tertarik untuk memberikan dana lebih pada perusahaan itu yang pada akhirnya akan menghasilkan peningkatan pada kinerja keuangan. Ketika kinerja keuangan meningkat, maka profitabilitas perusahaan juga naik.

Berikut merupakan hasil dari beberapa penelitian mengenai hubungan karakteristik komite audit, kualitas audit terhadap profitabilitas perusahaan. Fulop (2013) yang menyatakan jumlah anggota komite audit dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Ketika kinerja suatu perusahaan baik, maka perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas. Pendapat tersebut di tolak oleh Aryan (2015) yang mengatakan bahwa ukuran komite audit tidak dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Pendapat tersebut didukung oleh beberapa peneliti seperti Fulop (2013) dan Narwal *et. al* (2015). Karakteristik yang kedua yaitu komposisi komite audit, namun tidak dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Seperti yang sudah ditemukan Aryan (2015) yang menyatakan bahwa komposisi komite audit tidak dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan karena direktur non-eksekutif tidak memainkan peran apapun untuk meningkatkan laba perusahaan. tapi pendapat tersebut ditolak oleh Fulop (2013) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif komposisi komite audit terhadap profitabilitas perusahaan. Karakteristik yang ketiga yaitu frekuensi pertemuan komite audit dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Aryan (2015) menyatakan bahwa frekuensi pertemuan komite audit dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Penelitian tersebut tidak konsisten, Al-Matari (2012) dan Fulop (2013) berpendapat lain. Para peneliti tersebut menyatakan bahwa pertemuan komite audit tidak dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Karakteristik yang keempat yaitu kompetensi komite audit dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Sesuai dengan penelitian Amer, *et. al* (2014) bahwa kompetensi komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Ketika kinerja perusahaan baik maka perusahaan akan lebih mudah dalam meningkatkan profitabilitas. Pendapat tersebut di bantah oleh hasil penelitian Wulandari (2011), Fulop (2013) dan Aryan (2015) menyatakan bahwa kompetensi komite audit tidak dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Hal ini didukung oleh Lisic (2011) dalam Hamdan, *et al* (2013) menyatakan bahwa memiliki seorang komite audit yang ahli di bidang keuangan, tidak secara otomatis dapat mewujudkan pengawasan yang lebih efektif. Pengawasan efektif sesungguhnya bergantung pada manajemen puncak. Jika manajemen puncak ikut melakukan pengawasan maka pengawasan akan lebih efektif. Dengan begitu akan lebih mudah tercapai tujuan suatu perusahaan salah satunya tujuan untuk meningkatkan profitabilitas. Dan yang terakhir yaitu kualitas audit. akan tetapi, kualitas audit tidak dapat meningkatkan profitabilitas seperti yang di temukan oleh Aryan (2015). Pendapat lain seperti Farouk (2014) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh kualitas audit terhadap kinerja keuangan. Ketika kinerja keuangan naik maka profitabilitas perusahaan juga akan meningkat. Merawati dan Hatta (2014) menyimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh kualitas audit terhadap profitabilitas perusahaan. Dengan adanya kualitas audit yang baik dari auditor eksternal maka perusahaan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan atau perilaku oportunistik. Jika perilaku oportunistik dapat diatasi maka akan mempengaruhi peningkatan pada kinerja suatu perusahaan. Ketika kinerja perusahaan dapat meningkat maka profitabilitas perusahaan akan baik

Kerangka Teoritis

Teori Agensi

Teori keagenan dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling (1976). Teori keagenan merupakan sebuah teori yang membahas hubungan pemilik (*principal*) dengan manajer (*agent*). Teori keagenan ini menjelaskan hubungan kontraktual antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Pemilik perusahaan memberikan kewenangan pengambilan

keputusan kepada manajer sesuai dengan kontrak kerja. Pemilik yang tidak mampu mengelola perusahaannya sendiri menyerahkan tanggung jawab operasional perusahaannya kepada manajer sesuai dengan kontrak kerja. Manajer sebagai *agent* bertanggung jawab menjalankan perusahaan sebaik mungkin untuk menjalankan kegiatan operasi dan meningkatkan laba perusahaan. Sementara pihak *principal* melakukan kontrol terhadap kinerja manajer untuk memastikan operasional perusahaan dikelola dengan baik. Eisenhard (dalam Arifin, 2005), membagi teori keagenan menjadi 3 (tiga) buah asumsi yaitu: asumsi tentang sifat manusia, asumsi tentang keorganisasian, dan asumsi tentang informasi. Asumsi tentang sifat manusia menjelaskan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*) (Arifin, 2005). Asumsi keorganisasian menjelaskan konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *Asymmetric Information* (AI) antara pemilik perusahaan dan manajemen. Asumsi tentang informasi adalah konsep yang menjelaskan bahwa informasi merupakan sebuah komoditi. Informasi yang tidak seimbang dapat menyebabkan masalah bagi prinsipal dalam mengontrol dan memonitor kinerja agen. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan dua permasalahan yang muncul akibat asimetri informasi.

Asimetri yang terjadi antara prinsipal dengan agen akan membuka peluang bagi pihak agen untuk melakukan aktivitas yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi. Bukhori (2012) menjelaskan bahwa semakin tinggi asimetri informasi antara manajer dengan pemilik yang mendorong pada tindakan manajemen laba oleh manajemen akan memicu semakin tingginya biaya keagenan (*agency cost*). Posisi tawar antara prinsipal dengan agen membuat pengambilan keputusan pada perusahaan seringkali menghasilkan keputusan yang bertolak belakang. Prinsipal sebagai pemilik perusahaan memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan perusahaan sedangkan agen selaku pelaksana operasional perusahaan menguasai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan. Adanya posisi, fungsi, kepentingan, dan latar belakang prinsipal dan agen yang berbeda dan saling bertolak belakang namun saling membutuhkan ini, mau tidak mau dalam praktiknya akan menimbulkan pertentangan dengan saling tarik menarik kepentingan dan pengaruh antara satu sama lain (Arifin, 2005). Agen berperan sebagai penyedia informasi bagi prinsipal dalam pengambilan keputusan. Agen dapat melakukan upaya sistematis yang dapat menghambat prinsipal dalam pengambilan keputusan strategis melalui penyediaan informasi yang tidak transparan. Sedangkan prinsipal selaku pemilik modal bertindak semaunya ataupun sewenang-wenang karena ia merasa sebagai pihak yang paling berkuasa dan penentu keputusan dengan wewenang yang tak terbatas. Perbedaan cara berpikir antara prinsipal dengan agen yang terjadi menyebabkan pertentangan yang semakin tajam sehingga menyebabkan konflik yang berkepanjangan yang pada akhirnya merugikan semua pihak (Arifin, 2005). Menurut Arifin (2005) dalam konsep *Agency Theory*, manajemen sebagai agen semestinya *on behalf of the best interest of the shareholders*, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan manajemen hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utilitas. Manajemen yang melakukan aktivitas operasi yang tidak menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang dapat merugikan kepentingan perusahaan. Kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi dapat mengganggu aktivitas perusahaan dan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen inilah disebut dengan *Agency Problem* yang salah satunya disebabkan oleh adanya *Asymmetric Information* (Arifin, 2005). Untuk mengatasi perbedaan penelitian antara prinsipal dan agen, Keberadaan komite audit penting dalam memoderasi perilaku tim manajemen yang preferensi yaitu dalam memilih suatu alternatif atau keputusan yang memaksimalkan pribadi mereka daripada kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, komite audit yang efektif dan efisien diperlukan untuk menyelesaikan konflik tersebut dan untuk menjaga kinerja yang baik (Ainudin dan Abdullah, 2001 dalam Rahmat et al., 2008)

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Pengertian yang sama disampaikan oleh Husnan (2001) bahwa Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Sedangkan Menurut Michelle & Megawati (2005) Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profit) yang akan menjadi dasar pembagian dividen perusahaan. Menurut Wicaksono (2014) profitabilitas menunjukkan kinerja suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan sehingga dapat berpengaruh pada pembuatan keputusan investasi. Artinya, semakin baik kinerja keuangan yang dimiliki investor perusahaan, maka akan memiliki kepercayaan yang tinggi untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Menurut Jati (dalam Widiyanto, 2011) tingkat profitabilitas yang tinggi pada perusahaan akan meningkatkan daya saing antar perusahaan.

Komite Audit

Pada umumnya dewan komisaris membentuk komite-komite dibawahnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tanggungjawab dan wewenangnya secara efektif. Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris tersebut adalah komite audit, komite kebijakan risiko, komite remunerasi dan nominasi, komite kebijakan *corporate Governance* (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006). Namun, menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam No:KEP-339/BEJ/2001, yang sifatnya wajib dimiliki oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek hanya komite audit. Menurut Aryan (2015) menyatakan bahwa karakteristik komite audit itu terdiri dari ukuran komite audit, komposisi komite audit, frekuensi pertemuan dan kompetensi komite audit. Komite audit pada prinsipnya memiliki tugas pokok dalam membantu dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Sesuai dengan Keputusan Bursa Efek Indonesia melalui Kep.Direksi BEJ No.Kep-315/BEJ/06/2000 menyatakan bahwa: Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan.

Kualitas Audit

Kualitas audit menurut De Angelo (1981) yaitu sebagai kemungkinan/ probabilitas auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Sedangkan De Angelo (1991) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan baik dan jujur melaporkan kesalahan material, keliru dan kelalaian terdeteksi dalam sistem akuntansi klien. Menurut Himawan dan Emarila (2010) kualitas audit adalah proses pemeriksaan sistematis sistem mutu yang dilakukan oleh auditor mutu internal atau eksternal atau tim audit. Dari pengertian kualitas audit diatas dapat disimpulkan bahwa seorang auditor dituntut untuk memberikan pendapatnya tentang kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen dalam bentuk laporan audit yang berkualitas dengan mempertahankan berbagai atribut kualitas audit. Menurut Hartadi (2012) bahwa kualitas merupakan profesionalisme kerja yang harus benar-benar dipertahankan oleh akuntan publik profesional. Independen sangat penting dimiliki oleh auditor dalam menjaga kualitas audit dimana akuntan publik lebih mengutamakan kepentingan publik diatas kepentingan manajemen atau kepentingan auditor sendiri dalam membuat laporan auditan. Hasil audit yang berkualitas dapat mempengaruhi citra dari Kantor Akuntan Publik sendiri, dimana kualitas audit yang mengandung kejelasan informasi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor atas laporan keuangan yang diaudit sesuai dengan standar auditing. Menurut Kartika (2012) berpendapat bahwa economics of scale yang besar akan memberikan insentif yang kuat untuk

mematuhi aturan SEC sebagai cara pengembangan dan pemasaran pada keahlian KAP. KAP dapat dibedakan menjadi dua yaitu KAP yang berafiliasi dengan KAP Big Four dan KAP Non Big Four. Seorang auditor yang telah memiliki banyak klien dalam industri yang sama akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang risiko audit terhadap industri tersebut, tetapi dalam pengembangan keahlian yang lebih daripada auditor dibutuhkan fee audit.

Hipotesis Penelitian

H₁ : Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan

H₂ :Komposisi Komite Audit Berpengaruh Positif Terhadap Profitabilitas Perusahaan

H₃ : frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan

H₄ : Kompetensi Komite Audit Berpengaruh Positif Profitabilitas Perusahaan

H₅ : Kualitas audit berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan

METODE PENELITIAN

Peneliti akan melakukan penelitian di perusahaan perbankan yang diambil dari *annual report* di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data Sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015 Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data empiris yaitu berupa sumber data yang dibuat oleh perusahaan seperti laporan tahunan (*annual report*).

Metode Analisis Data

Data yang digunakan di analisis menggunakan regresi berganda, sebelum dilakukan analisis berganda terlebih dahulu dilakukan Uji asumsi klasik yang dilakukan ada empat yaitu uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokolerasi dan uji heterokedastisitas. Guna melakukan pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis regresi linier karena untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Adapun persamaan regresi berganda (*multiple regression*) untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Model Regresi berganda :

$$\text{PROFIT} = \alpha + \beta_1 \text{ACSIZE} + \beta_2 \text{ACCOMP} + \beta_3 \text{ACMEET} + \beta_4 \text{ACLITR} + \beta_5 \text{AUFSIZE} + \varepsilon$$

Keterangan :

Profit = Laba

α = Konstanta

ACSIZE = Komposisi Komite Audit

ACCOMP = Ukuran Komite Audit

ACMEET = Frekuensi Pertemuan

ACLITR = Kemampuan Finansial Anggota Komite Audit

AUFSIZE = Ukuran Perusahaan Audit

ε = error

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini telah lolos uji asumsi klasi baik normalitas, uji multikolonieritas, uji autokolerasi dan uji heterokedastisitas. Mekan pengujian boleh dilanjutkan ke uji regresi

Menilai *Goodness of Fit* Suatu Model

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2016:95). Berdasarkan tabel 4.3.1 diatas, model *summary* besarnya *adjusted R² square*

adalah 0,122 , hal ini berarti 12,2% artinya ukuran komite audit, komposisi komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, kompetensi komite audit dan kualitas audit hanya dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan sebesar 12,2% saja. Sedangkan sisanya (100% - 12,2% = 87,8%) dipengaruhi oleh hal-hal lain yang tidak diteliti.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa data dalam penelitian ini memenuhi kriteria BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) yang ditunjukkan dengan tidak adanya multikolinieritas, bebas autokorelasi, tidak terdapat heteroskedastisitas, dan data terdistribusi normal. Oleh karena itu data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model regresi linier berganda. Berikut ini merupakan hasil *output* analisis regresi yang diolah dengan menggunakan SPSS 20.00 dengan melakukan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) :

Uji Statistik t

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-3,488	1,236		2,822	,006
UKURAN KOMITE AUDIT	,238	,112	,301	2,131	,036
KOMPOSISI KOMITE AUDIT	3,190	,997	,357	3,198	,002
1 PERTEMUAN RAPAT KOMITE AUDIT	,023	,012	,193	1,900	,060
KOMPETENSI KOMITE AUDIT	-,158	,114	-,182	1,383	,170
KUALITAS AUDIT	,491	,239	,217	2,055	,043

Dependent Variable: PROFITABILITAS

Sumber : Hasil olah data SPSS 20 (2017)

Pembahasan

Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Profitabilitas Perusahaan

Tabel Uji Statistik t

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-3,488	1,236		2,822	,006
UKURAN KOMITE AUDIT	,238	,112	,301	2,131	,036
KOMPOSISI KOMITE AUDIT	3,190	,997	,357	3,198	,002
1 PERTEMUAN RAPAT KOMITE AUDIT	,023	,012	,193	1,900	,060
KOMPETENSI KOMITE AUDIT	-,158	,114	-,182	1,383	,170
KUALITAS AUDIT	,491	,239	,217	2,055	,043

Dependent Variable: PROFITABILITAS

Sumber : Hasil olah data SPSS 20 (2017)

Ukuran komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas perusahaan karena berdasarkan hasil uji statistik di peroleh nilai t statistik positif sebesar 2,131, sedangkan t tabel sebesar 1,6611. Hasil tersebut menunjukkan t hitung lebih besar dari t tabel. Dan signifikansi ukuran komite audit sebesar 0,036 lebih kecil dari 0,05. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Al-Matari, *et al* (2012), Fulop (2013) dan Aryan (2015). Perusahaan perbankan yang memiliki anggota komite audit lebih banyak maka memiliki profitabilitas yang baik pula. Hal ini didukung Tetty dan Ghozali (2012) yaitu semakin banyak komite audit maka semakin efektif pengawasan komite audit atau membuat kinerja perusahaan optimal sehingga akan mempengaruhi profitabilitas. Bramanti dan Negoro (2017) komite audit yang dilihat di Ikatan Komite Audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional, dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugas komite audit adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dari implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Al-Matari, *et al* (2012), Fulop (2013) dan Aryan (2015) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara ukuran komite audit terhadap profitabilitas perusahaan.

Pengaruh Komposisi Komite Audit Terhadap Profitabilitas Perusahaan

Tabel Uji Statistik t

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Standardized Coefficients Beta	Std. Error		
(Constant)	-3,488		1,236	2,822	,006
UKURAN KOMITE AUDIT	,238	,112		,3012,131	,036
KOMPOSISI KOMITE AUDIT	3,190	,997		,3573,198	,002
1 PERTEMUAN RAPAT KOMITE AUDIT	,023	,012		,1931,900	,060
KOMPETENSI KOMITE AUDIT	-,158	,114		-,182,1,383	,170
KUALITAS AUDIT	,491	,239		,2172,055	,043

Dependent Variable: PROFITABILITAS

Sumber : Hasil olah data SPSS 20 (2017)

Komposisi komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas perusahaan karena berdasarkan hasil uji statistik di peroleh nilai t statistik positif sebesar 3,198, sedangkan t tabel sebesar 1,6611. Hasil tersebut menunjukkan t hitung lebih besar dari t tabel. Dan signifikansi komposisi komite audit sebesar 0,046 lebih kecil dari 0,05. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Fulop (2013). Hal ini didukung oleh Cochen (2011) mengemukakan bahwa sebuah komite audit independen dapat membantu dalam memastikan keandalan dari proses pelaporan keuangan dan menghindari terjadinya kegiatan manipulatif manajemen. Laporan keuangan yang dapat diandalkan maka akan mempengaruhi kinerja perusahaan semakin baik. Jika kinerja perusahaan baik maka keuntungan perusahaan dapat meningkat. Komposisi komite audit bisa disebut juga independensi komite audit yang berasal dari pihak ekstern perusahaan yang independen, harus terdiri dari individu-individu yang independen dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, serta memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif (Wulandari, 2011). Peneliti terdahulu yang mendukung hasil dari penelitian ini yaitu Fulop (2013) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif komposisi komite audit terhadap profitabilitas perusahaan.

Pengaruh Frekuensi Pertemuan Komite Audit Terhadap Profitabilitas Perusahaan**Tabel Uji Statistik t**

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Standardized Coefficients Beta	Std. Error		
(Constant)	-3,488		1,236	-2,822	,006
UKURAN KOMITE AUDIT	,238	,112	,3012	1,131	,036
KOMPOSISI KOMITE AUDIT	3,190	,997	,3573	1,198	,002
1 PERTEMUAN RAPAT KOMITE AUDIT	,023	,012	,1931	1,900	,060
KOMPETENSI KOMITE AUDIT	-,158	,114	-,182	1,383	,170
KUALITAS AUDIT	,491	,239	,2172	1,055	,043

Dependent Variable: PROFITABILITAS

Sumber : Hasil olah data SPSS 20 (2017)

Frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan karena berdasarkan hasil uji statistik di peroleh nilai t statistik positif sebesar 1,900, sedangkan t tabel sebesar 1,6611. Hasil tersebut menunjukkan t hitung lebih besar dari t tabel. Namun, signifikansi Frekuensi pertemuan komite audit sebesar 0,060 lebih besar dari 0,05. Sehingga Frekuensi pertemuan komite audit tidak dapat mempengaruhi profitabilitas. Menurut peneliti, jika jumlah kuantitas pertemuan komite audit ini tidak diiringi oleh kualitas. Maka frekuensi pertemuan rapat komite audit akan menjadi tidak efektif dilakukan sehingga tidak dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Al-Matari (2012) dan Fulop (2013). Menurut Al-Mamun, *et al* (2014) menyatakan hal ini bisa disebabkan oleh peningkatan jumlah biaya yang dikeluarkan karena jumlah biaya lebih besar daripada pertemuan komite audit yang diadakan setiap tahun. Selain itu menurut Sherly dan Imam (2016) menyatakan bahwa meskipun perusahaan menerapkan *Good Corporate Governance* dengan baik (salah satunya dengan pelaksanaan rapat komite audit), hal tersebut tidak dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Sebaliknya, jika ukuran kehadiran anggota komite audit buruk, hal tersebut tidak akan menurunkan kinerja suatu perusahaan. Pertemuan komite audit berfungsi sebagai media komunikasi formal anggota komite audit dalam mengawasi proses *corporate governance*, memastikan bahwa manajemen senior membudayakan *corporate governance*, memonitor bahwa perusahaan patuh pada *code of conduct*, mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja keuangan atau non-keuangan perusahaan, memonitor bahwa perusahaan patuh pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan *corporate governance* dan temuan lainnya (Putra, 2010). Peneliti terdahulu yang mendukung hasil dari penelitian ini yaitu Al-Matari (2012) menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh frekuensi pertemuan komite audit terhadap kinerja perusahaan. Berapapun jumlah rapat komite audit yang dilaksanakan, tidak akan dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Ketika kinerja perusahaan tidak bisa di tingkatkan, maka akan sulit perusahaan untuk mendapatkan laba. Fulop (2013) menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan frekuensi pertemuan komite audit terhadap profitabilitas perusahaan.

Pengaruh Kompetensi Komite Audit Terhadap Profitabilitas Perusahaan

Tabel Uji Statistik t

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-3,488	1,236		-2,822	,006
UKURAN KOMITE AUDIT	,238	,112	,301	2,131	,036
KOMPOSISI KOMITE AUDIT	3,190	,997	,357	3,198	,002
1 PERTEMUAN RAPAT KOMITE AUDIT	,023	,012	,193	1,900	,060
KOMPETENSI KOMITE AUDIT	-,158	,114	-,182	-1,383	,170
KUALITAS AUDIT	,491	,239	,217	2,055	,043

Dependent Variable: PROFITABILITAS

Sumber : Hasil olah data SPSS 20 (2017)

Kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan karena berdasarkan hasil uji statistik di peroleh nilai t statistik negatif sebesar -1,383, sedangkan t tabel sebesar 1,6611. Hasil tersebut menunjukkan t hitung lebih kecil dari t tabel. Dan signifikansi kompetensi komite audit sebesar 0,170 lebih besar dari 0,05. Sehingga kompetensi komite audit tidak mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Hal ini karena peneliti hanya melihat dari latar belakang pendidikan anggota komite audit yang ahli di bidang akuntansi atau keuangan dan tidak melihat dari pengalaman anggota komite audit di bidang akuntansi atau keuangan sehingga kompetensi pertemuan komite audit tidak dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Fulop (2013) dan Aryan (2015). Hal ini didukung oleh Lisic (2011) dalam Hamdan, *et al* (2013) menyatakan bahwa memiliki seorang komite audit yang ahli di bidang keuangan, tidak secara otomatis dapat mewujudkan pengawasan yang lebih efektif. Pengawasan efektif sesungguhnya bergantung pada manajemen puncak. Jika manajemen puncak ikut melakukan pengawasan maka pengawasan akan lebih efektif. Dengan begitu akan lebih mudah tercapai tujuan suatu perusahaan salah satunya tujuan untuk meningkatkan profitabilitas. Menurut Hambrick dan Mason (1984) dalam Rahmat *et al.*, (2009) anggota komite audit yang menguasai keuangan akan lebih profesional dan cepat beradaptasi terhadap perubahan dan inovasi. Peneliti terdahulu yang mendukung hasil dari penelitian ini yaitu Fulop (2013) menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh kompetensi komite audit terhadap profitabilitas perusahaan. Aryan (2015) menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh kompetensi komite audit terhadap profitabilitas perusahaan.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Profitabilitas Perusahaan

Tabel Uji Statistik t

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-3,488	1,236		2,822	,006
UKURAN KOMITE AUDIT	,238	,112	,301	2,131	,036
1 KOMPOSISI KOMITE AUDIT	3,190	,997	,357	3,198	,002
PERTEMUAN RAPAT KOMITE AUDIT	,023	,012	,193	1,900	,060
KOMPETENSI KOMITE AUDIT	-,158	,114	-,182	-1,383	,170

KUALITAS AUDIT	,491	,239	,2172,055	,043
Dependent Variable: PROFITABILITAS				

Sumber : Hasil olah data SPSS 20 (2017)

Kualitas audit berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas perusahaan karena berdasarkan hasil uji statistik di peroleh nilai t statistik positif sebesar 2,055 , sedangkan t tabel sebesar 1,6611. Hasil tersebut menunjukkan t hitung lebih besar dari t tabel. Dan signifikansi kualitas audit sebesar 0,043 lebih kecil dari 0,05. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Miettinen (2011) dan Farouk (2014). Dengan adanya kualitas audit yang baik dari auditor eksternal maka perusahaan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan atau perilaku oportunistik. Jika perilaku oportunistik dapat diatasi maka akan mempengaruhi peningkatan pada kinerja suatu perusahaan. Ketika kinerja perusahaan dapat meningkat maka profitabilitas perusahaan akan baik. Kualitas audit menurut De Angelo (1981) yaitu sebagai kemungkinan/ probabilitas auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Sedangkan De Angelo (1991) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan baik dan jujur melaporkan kesalahan material, keliru dan kelalaian terdeteksi dalam sistem akuntansi klien. Peneliti terdahulu yang mendukung hasil dari penelitian ini yaitu Miettinen (2011) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh kualitas audit terhadap kinerja keuangan. Farouk (2014) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh kualitas audit terhadap kinerja keuangan. Ketika kinerja keuangan naik maka profitabilitas perusahaan juga akan meningkat. Merawati dan Hatta (2014) menyimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh kualitas audit terhadap profitabilitas perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan bab sebelumnya tentang studi mengenai Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Kualitas Audit Terhadap Profitabilitas Perusahaan dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Ukuran komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak komite audit maka semakin efektif pengawasan komite audit atau membuat kinerja perusahaan optimal sehingga akan mempengaruhi profitabilitas.
2. Komposisi komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya anggota komite audit yang independen maka akan meningkatkan kontrol disuatu perusahaan. Ketika perusahaan terkontrol dengan baik maka perusahaan akan lebih mudah untuk menghasilkan profit.
3. Frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa. Tinggi atau rendahnya rapat komite audit yang dilaksanakan, tidak akan dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Ketika kinerja perusahaan tidak bisa ditingkatkan maka akan sulit perusahaan untuk dapat meningkatkan laba perusahaan.
4. Kompetensi komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa memiliki seorang komite audit yang ahli di bidang keuangan, tidak secara otomatis dapat mewujudkan pengawasan yang lebih efektif. Pengawasan efektif sesungguhnya bergantung pada manajemen puncak. Jika manajemen puncak ikut melakukan pengawasan maka pengawasan akan lebih efektif. Dengan begitu akan lebih mudah tercapai tujuan suatu perusahaan salah satunya tujuan untuk meningkatkan profitabilitas
5. Kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kualitas audit yang baik dari auditor eksternal maka perusahaan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan atau perilaku oportunistik. Jika perilaku oportunistik dapat diatasi maka akan mempengaruhi peningkatan pada kinerja

keuangan suatu perusahaan. Ketika kinerja keuangan perusahaan dapat meningkat maka profitabilitas perusahaan akan baik.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih dapat dikembangkan dengan memperhatikan keterbatasan penelitian berikut yang dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sampel penelitian ini hanya menggunakan perusahaan perbankan saja sehingga belum bisa menggambarkan pengaruh di industri lainnya.
2. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini relatif sedikit dibandingkan populasi perusahaan perbankan secara keseluruhan. Perusahaan perbankan yang menjadi sampel penelitian hanya berjumlah 20 dari 29 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2011-2015, dimana 36% dari populasi perusahaan perbankan tersebut tidak dapat dijadikan sampel penelitian.
3. Penelitian ini hanya menggunakan data yang dipublikasikan pada laporan tahunan, laporan keuangan setiap tahunnya yang tentunya informasi ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya ukuran komite audit, komposisi komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, kompetensi komite audit, kualitas audit dan profitabilitas perusahaan.
4. Untuk frekuensi pertemuan komite audit hanya menggunakan indikator tentang jumlah rapat anggota komite audit dalam setahun. Sehingga frekuensi pertemuan komite audit tidak dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan.
5. Untuk kompetensi komite audit, peneliti hanya melihat latar belakang pendidikan dari anggota komite audit. Sehingga kompetensi komite audit tidak dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan.
6. Pengukuran untuk variabel profitabilitas hanya menggunakan *return on assets* (ROA).

Saran

Penelitian ini masih dapat dikembangkan dengan memperhatikan saran berikut yang dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya, saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya agar memperluas sampel penelitian seperti meneliti mengenai ukuran komite audit, komposisi komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, kompetensi komite audit, kualitas audit dan profitabilitas perusahaan di masing-masing sektor industri di Bursa Efek Indonesia agar hasil lebih tergeneralisasi.
2. Penelitian selanjutnya disarankan menambah jumlah sampel penelitian sehingga hasil penelitian menjadi lebih representatif dalam mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.
3. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data selain dari laporan keuangan seperti ditambah dengan menggunakan penyebaran angket atau kuisioner.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk pengukuran frekuensi pertemuan komite audit tidak hanya dilihat dari kuantitas dari rapat yang diadakan dalam setahun, tapi bisa juga menggunakan pengukuran lain seperti kualitas dari rapat komite audit.
5. Penelitian selanjutnya disarankan, tidak hanya melihat kompetensi komite audit dari latar belakang pendidikan anggota komite audit saja tapi disertai dengan pengalaman anggota komite audit dibidang akuntansi atau keuangan.
6. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode lain dalam mengukur profitabilitas perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan lain seperti ROE, ROI, atau menggunakan pengukuran profitabilitas lainnya.
7. Disarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan variabel bebas yang lain diluar penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Mamun., Qaiser R.Y., Md. Ashikur R., Ananda W, Thurai M.N. 2014. *Relationship between audit committee Characteristics, external auditors and economic Value added (eva) of public listed firms in Malaysia*. Corporate Ownership & Control. Vol. 12. Issue 1.
- Al-Matari, Y.A., Al-Swidi, A.K., Fadzil, F.H., dan Al-Matari, E.M. 2012. *Board of Directors, Audit Committee Characteristics and Performance of Saudi Arabia Listed Companies*. International Review of Management and Marketing, 2(4): 241-251.
- Amer, M. J., & Qasim. (2014). The impact of corporate governance on firm performance: Evidence from the UAE. *European Journal of Business and Management*, 6(2), 2222-1905
- Antonius, Alijoyo. 2003. Keberadaan & Peran Komite Audit Dalam Rangka Implementasi GCG, Seminar Nasional FKSPI BUMN/BUMD.
- Arifin. 2005. Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan Semarang: Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro.
- Aryan, A, Laith. 2015. *The Relationship between Audit Committee Characteristics, Audit Firm Quality and Companies' Profitability*. *Asian Journal of Finance & Accounting*. Vol.7, No.2; 2015.
- Badan Pengawas Pasar Modal. 2003. Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Jakarta.
- Badan Pengawas Pasar Modal. 2004. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Jakarta.
- Bukhori, Iqbal. 2012. "Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan". Universitas Diponegoro. Semarang.
- Bursa Efek Jakarta. 2000. "Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa", Keputusan Direksi No: KEP-315/BEJ/06-2000.
- Bursa efek jakarta. 2001. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta, Surat Keputusan Kep-399/BEJ/07-2001.
- Cohen, J. R., Gaynor, L. M., Krishnamoorthy, G., & Wright, A. M. (2011). The impact on auditor judgments of CEO influence on audit committee independence. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 30(4), 129-147
- Damodar N. Gujarati. 2002. *Basic Econometrics*. United States Military Academy, West Point-Mc Graw-Hill Higher Education.
- DeAngelo, Le. 1981. "Auditor Size and Auditor Quality". *Journal of Accounting and Economics*. Dec, Vol. 3, No. 3: 183-199.
- DeZoort, et al., (2002), "Audit committee effectiveness: a synthesis of the empirical audit committee literature", *Journal of Accounting Literature*, Vol. 21.
- Eisenhardt, Kathleem.(1989). *Agency Theory: An Assesment and Review*. *Academy of Management Review*,14.Hal 57-74
- Farouk, M.A. and Hassan, S.U. 2014. *Impact of Audit Quality and Financial Performance of Quoted Cement Firms in Nigeria*. *International Journal of Accounting and Taxation*. Vol. 2, No. 2, pp. 01-22; 2014.
- FCGI. 2002. Tata Kelola Perusahaan (CG); The Essence Of Good Corporate Governance; Konsep Dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia. Yayasan Pendidikan Pasar Modal Industri & Sinergy Communication. Jakarta
- Fülöp, m. T. (2013). *Correlation analysis of the audit committee and profitability indicators*. *Annals of the University of Petroşani, Economics*, 13(1), 139-148.
- Ghozali, 2006. Aplikasi Analisis Multivariat Dengan SPSS. Semarang: Badan.
- Hambrick, D., dan P. Mason. 1984. Upper Echelons: *The Organization as A Reflection of Its Top Managers*. *Academy of Management Review* 9 (2): 193-106.

- Hamdan, Mohammed, et al, 2013. *The Impact of Audit Committee Characteristics on the Performance: Evidence from Jordan*. International Management Review Jordan Jusuf, Jopie, 2008. Analisis Kredit Untuk Account Officer. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. ,Volume 9 Nomor 1 hal 12.
- Hartadi. 2012. Pengaruh Fee Audit, Rotasi KAP, Reputasi Auditor Terhadap Kualitas Audit di Bursa Efek Indonesia. *Ekuitas : Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. ISSN 1411-0393.
- Herliyanto, Sherly dan Imam Mas'ud. 2016. Pengaruh *good corporate governance* terhadap profitabilitas perusahaan. *Jurnal akuntansi*. Jember.
- Himawan dan Emarila, 2010. "Pengaruh Persepsi Auditor atas Kompetensi, Independensi dan Kualitas Audit terhadap Umur Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta", Volume 13 Nomor 3.
- Husnan, Suad. 2001. *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN
- id.wikipedia.org
- Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006. *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta : kencana.
- Irawati, Susan. 2006. *Manajemen Keuangan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Ittonen, Kim. 2010. "A Theoretical Examination of The Role of Auditing and The Relevance of Audit Reports". University of Vaasa, Vaasa.
- Jensen, M. C and Meckling, W. H. 1976. "Theory of The Firm: Managerial Behavior Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, October, 1976, V. 3, No. 4. Pp. 305-360.
- Kartika, Andi. 2012. Pengaruh Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Penerimaan Opini *Going Concern* Pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Dinamika Akuntansi, keuangan dan perbangan*, Mei 2012, Hal :25-40.
- Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor.: Kep-29/PM/2004 Tanggal 24 September 2004 Mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Keuangan.kontan.co.id/news/bank-permata-rugi-hampir-rp-1-t-ini-sebabnya
- Lisic, L., Neal, T., & Zhang, Y. (2011). *Audit committee financial expertise and restatements: The moderating effect of CEO power*. School of Management, George Mason University, Fairfax.
- Merawati, dkk. 2014. Pengaruh Pengawasan Komite Audit, Audit Internal, Audit Eksternal Terhadap Kesehatan Keuangan Perusahaan dan Dampaknya Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi*, Vol. XVIII, No. 03. 335-349.
- Michael and Megawati. 2005. Tingkat Pengembalian Investasi Dapat Diprediksi Melalui Profitabilitas, Likuiditas, Dan Leverage. *Kumpulan Jurnal Ekonomi Com*.
- Miettinen, J. (2011). *The role of audit quality on the relationship between auditee's agency problems and financial information quality. Paper presented at the Department of Accounting and Finance, University of Vaasa, Finland*.
- Mrwan Amer, Aiman A. Ragab, dan Shehata Elsayed Shehata. 2014. *Audit Committee Characteristics and Firm Performance: Evidence from Egyptian Listed Companies*. American Business Research Conference. New York.
- Narwal, K. P., & Jindal, S. (2015). *The Impact of Corporate Governance on the Profitability: An Empirical Study of Indian Textile Industry International Journal of Research in Management, Science & Technology* 3(2).
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Pembayun, Agatha Galuh dan Indira Januari. 2012. Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Financial Distress. *Dipenogoro Journal of Accounting*, Vol.0, pp. 1-15.

Peraturan bank indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

- Purwati, A. S. 2006. Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Publik yang Tercatat di BEJ. 29 Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi UNDIP Semarang (tidak dipublikasikan).
- Rahmat, M.M., dan T.M.Iskandar. 2008. “ *Audit Committee Characteristics in Financially Distressed and non- Distressed Companies*”. *Managerial Auditing Journal*, Vol. 24, No. 7, pp. 624-638.
- Rahmat, Mohd Mohid; Takiah Mohd Iskandar and Norman Mohd Saleh. 2009. “*Audit Committee Characteristics in Financially Distressed and Non-Distressed Companies*”. *Managerial Auditing Journal*. Volume 24, No.7, pp.624-638.
- Rini, Tetty Sulestiyono., Ghozali, Imam. 2012. Pengaruh Pemegang Saham Institusi, Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accountig* Volume 1, 2012, pp. 1 – 12.
- Salloum, C. (2014). *Audit Comittee and Financial Distress in the Middle East COntext: Evidence of the Lebanese Financial Institutions*. *International Strategic Management*, 39-45.C. J. Kaufman, Rocky Mountain Research Lab., Boulder, CO, komunikasi pribadi, (1995, May).
- Sundari, dkk. 2015. Hubungan Antara Komite Audit Dengan Financial Distress. Universitas Hasanudin. Makassar.
- Suryono Widiyanto, Hari, 2011, Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Ukuran Perusahaan, Dan Corporate Governance Terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report (Studi Pada Perusahaan – Perusahaan yang Listed (Go-Public) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2007 – 2009) .
- Tetty Sulestyo Rini.2012. Pengaruh Pemegang Saham Institusi, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan. *Diponegoro Journal OF Accounting*. Vol 1, No 1:1-12.
- Uma Sekaran. 2003. *Research Methods For Bussiness*. Jakarta: Salemba Empat. Penerbit Universitas Diponegoro.
- Widyawati, Dyah Putri. 2009. Pengaruh Kualitas Audit, Llkuiditas, Propabilitas dan Auditor Changes Terhadap Opini Audit Going Concern Pada Perusahaan Manufaktur dan Non Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia 2007. Surakarta: Fakultas Ekonomi Jurusan akuntansi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Wicaksono, Tangguh. 2014. “Pengaruh *Good Corporate* Terhadap Profitabilitas Perusahaan”. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Wulandari, Pitriya. 2011. Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap *Financial Distress*. Skripsi. Solo: Program Sarjana. Universitas Sebelas Maret.

www.idx.co.id

MODEL PEMBUKUAN SEDERHANA BAGI USAHA MIKRO DI KECAMATAN KRAMATWATU KABUPATEN SERANG

Denny Putri Hapsari.

denny.putri@rocketmail.com

Andari

andaridharma.wan@gmail.com

Ade Nahdiatul Hasanah

adenahdiatul88@gmail.com

Universitas Serang Raya

ABSTRAK

Laporan keuangan berfungsi sebagai alat untuk menganalisis kinerja keuangan yang dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar membuat keputusan-keputusan ekonomi. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi usaha mikro dalam menyusun laporan keuangan dan merancang model sistem pembukuan akuntansi sederhana yang dapat membantu dan memudahkan para pemilik usaha mikro dalam membuat laporan keuangan yang baik, rapih dan *bankable*. Usaha mikro yang berada di Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang merupakan usaha yang tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat membantu usaha mikro dalam melaksanakan pembukuan dan membantu pengusaha menyusun laporan keuangan secara lengkap dan baik dengan format yang sederhana, yang dapat digunakan untuk memantau perkembangan progress keuangan dan membuat keputusan dalam mengembangkan usaha.

Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi langsung kepada pemilik usaha mikro di Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Model sistem pembukuan sederhana dirancang untuk kebutuhan manajemen usaha mikro. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian tindakan, yaitu proses untuk memperoleh hasil perubahan dan memanfaatkan hasil perubahan yang diperoleh dalam penelitian itu. Target luaran yang ingin dicapai adalah publikasi ilmiah dalam jurnal nasional, terdaftar sebagai pemakalah dalam pertemuan ilmiah nasional dan buku bahan ajar dalam bentuk draft.

Kata Kunci : usaha mikro, laporan keuangan

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di berbagai negara termasuk Indonesia merupakan salah satu penggerak perekonomian rakyat yang tangguh. Hal ini karena kebanyakan para pengusaha kecil dan menengah berasal dari industri keluarga atau rumahan. Usaha mikro adalah usaha yang tak ada matinya dan bisnis yang tahan banting, ini dibuktikan krisis ekonomi yang terjadi di Asia di era 98 yang berdampak signifikan terhadap kondisi ekonomi Indonesia secara global, tidak berdampak langsung terhadap para pelaku usaha mikro. Begitu juga krisis ekonomi pada dekade berikutnya di tahun 2008, pelaku usaha mikro tetap bertahan. Semakin berkembangnya usaha, menuntut para pelaku usaha mikro untuk berhubungan dengan pihak eksternal perusahaan. Misalnya untuk meningkatkan pendanaan, usaha mikro akan

berhubungan dengan pihak bank/ lembaga keuangan lainnya. Pihak bank/ lembaga keuangan tersebut biasanya akan mensyaratkan laporan keuangan untuk menilai kelayakan kredit dari usaha tersebut. Karena pada umumnya mereka tidak mempunyai keterampilan khusus dan sangat kekurangan modal kerja. Oleh sebab itu, produktivitas dan pendapatan mereka cenderung lebih rendah daripada kegiatan-kegiatan bisnis lainnya. Usaha mikro yang berada di Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang merupakan usaha yang tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. Masalah-masalah yang dihadapi usaha mikro di Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang utamanya adalah dalam hal pencatatan keuangan. Mereka cenderung mengabaikan pentingnya melakukan pencatatan keuangan. Secara *financial* tercampur, mereka tidak memisahkan antara kebutuhan modal kerja dengan kebutuhan rumah tangga. Tidak teridentifikasi berapa laba riil yang didapatkan dari penjualan untuk menopang modal dan menopang kebutuhan rumah tangga. Tidak jarang problem yang dialami oleh para pelaku usaha mikro ini adalah selalu seputar kekurangan modal.

Informasi pembukuan atau akuntansi dasar mempunyai peranan penting untuk mencapai keberhasilan usaha bagi pemilik, pengelola dan pegawai usaha mikro. Informasi akuntansi dapat menjadi dasar yang andal bagi pengambilan keputusan ekonomis dalam pengelolaan usaha, antara lain pengembangan pasar, penetapan harga dan lain-lain. Laporan keuangan menjadi salah satu komponen yang mutlak harus dimiliki oleh usaha mikro jika mereka ingin mengembangkan usaha dengan mengajukan modal kepada kreditur yang dalam hal ini adalah pihak perbankan. Salah satu kendala yang paling sering dihadapi oleh para pelaku usaha ini adalah masalah penyusunan laporan keuangan, hal ini bisa dimaklumi karena tidak semua pelaku bisnis usaha mikro memiliki latar belakang akuntansi, sedangkan jika harus mempekerjakan seorang akuntan masih belum memungkinkan secara finansial. Hal tersebut tentu saja akan membuat setiap pelaku usaha mikro bingung, sehingga pembukuan yang dilakukan pun berantakan dan tidak jelas, atau malah tidak melakukan pembukuan.

Usaha mikro membutuhkan keterampilan pembukuan yang mudah aplikasinya guna membantu mereka mengakses pembiayaan dari perbankan. Selama ini banyak usaha mikro tidak mampu mengakses pembiayaan dari perbankan karena mereka tidak mampu memenuhi persyaratan perbankan untuk mendapatkan pinjaman. Banyak usaha mikro yang tidak *bankable*, karena umumnya usaha mikro tidak mempunyai pembukuan yang baik, padahal pembukuan yang baik merupakan salah satu syarat untuk memperoleh pembiayaan bank. Model sistem pembukuan sederhana dirancang untuk kebutuhan manajemen usaha mikro. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian tindakan, yaitu proses untuk memperoleh hasil perubahan dan memanfaatkan hasil perubahan yang di peroleh dalam penelitian itu.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 Pasal 1, yang dimaksud dengan :

1. **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun

tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

3. **Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Usaha mikro sebagaimana dimaksud menurut keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun.

Kriteria Usaha Mikro

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 menyebutkan bahwa:

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Ciri-Ciri Usaha Mikro

- a. Jenis usaha/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usahanya;
- d. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- e. Umumnya belum pernah mengakses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah mengakses ke lembaga keuangan non bank (bank *titil* dan semacamnya);
- f. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP,

Akses Pembiayaan Usaha Mikro

Kurangnya akses pembiayaan merupakan hambatan utama bagi pertumbuhan dan pengembangan usaha mikro karena lembaga keuangan formal atau komersial ragu untuk mengucurkan pinjaman kepada mereka. Lembaga keuangan formal menganggap jaminan yang diberikan oleh pengusaha mikro tidak layak. Hal ini dikarenakan keadaan produksi sering kali beresiko dan tidak stabil sehingga dapat berakibat pada kegagalan pelunasan kredit. Lembaga keuangan formal atau komersial lebih cenderung menyalurkan kredit kepada perusahaan yang berskala besar dan beresiko rendah. (Arsyad, 2008:14).

Masalah akses dalam memperoleh pinjaman semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa usaha-usaha mikro dikelola oleh orang-orang yang hanya mendapatkan pendidikan dasar selama beberapa tahun saja. Ada kemungkinan bahwa orang-orang dengan tingkat pendidikan seperti itu tidak memiliki keberanian untuk meminta bantuan keuangan kepada lembaga pemberi pinjaman. Jika faktor kurangnya pendidikan tersebut tetap ada, maka akses untuk memperoleh pinjaman bagi pengusaha kecil berpendapatan rendah perlu ditingkatkan (Arsyad, 2008:15).

Membukukan Transaksi Keuangan

Informasi pembukuan atau akuntansi dasar mempunyai peranan penting untuk mencapai keberhasilan usaha bagi pemilik, pengelola, dan pegawai usaha mikro. Informasi akuntansi dapat menjadi dasar yang andal bagi pengambilan keputusan ekonomis dalam pengelolaan usaha mikro. Kebanyakan pelaku usaha hanya mencatat jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan dijual, dan jumlah piutang/utang. Namun pencatatan itu hanya

sebatas pengingat saja dan tidak dengan format yang memudahkan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Dari kebiasaan-kebiasaan mencatat kegiatan usaha secara sederhana tersebut, dapat diarahkan untuk mencatat transaksi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi secara lengkap dan rapih. Tentunya dengan format yang sederhana dengan mempertimbangkan alokasi tenaga dan waktu yang terbatas. Pencatatan transaksi usaha adalah kegiatan mencatat setiap transaksi yang berhubungan dengan lalu lintas keuangan aktifitas usaha. Secara standar, transaksi yang perlu dicatat adalah transaksi yang berhubungan dengan kas, pembelian (tunai dan kredit), penjualan (tunai dan kredit), piutang dan utang.

Mencatat setiap transaksi yang terjadi sangat penting sebagai bahan untuk menyusun laporan keuangan. Tanpa adanya catatan transaksi usaha, mustahil laporan keuangan dapat dibuat. Tentunya setiap transaksi juga harus disertai bukti transaksi, sebagai bukti bahwa transaksi tersebut benar-benar terjadi.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan berguna bagi pihak bank, kreditor, pemilik dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menganalisis serta menginterpretasikan kinerja keuangan dan kondisi perusahaan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009).

Laporan keuangan (*financial statements*) merupakan produk akhir dari serangkaian pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga dapat menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (SAK ETAP, 2009).

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) untuk UKM

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah ketentuan yang dihasilkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan diterbitkan pada 17 Juli 2009 yang mulai berlaku secara efektif sejak 1 Januari 2011. Standar tersebut dibuat untuk pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ingin menggunakan prinsip-prinsip laporan keuangan untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, laporan arus kas, dan sebagainya.

SAK ETAP ini disusun tanpa harus mempertimbangkan akuntabilitas publik. Artinya, laporan keuangan tersebut tidak diterbitkan untuk tujuan umum bagi pengguna di luar usaha/perusahaan/eksternal. Oleh karena itu, para pelaku UKM bisa membatasi diri dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. **Jenis-Jenis**

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rancangan penelitian *explanatory* dengan melakukan survey (*depth interview*) pada usaha skala mikro. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Subyek penelitian adalah usaha mikro yang berada di Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sedangkan obyek penelitian adalah sistem pembukuan usaha mikro. Penelitian ini diarahkan untuk merancang dan mengaplikasikan sistem pembukuan akuntansi sederhana.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah : Data primer, merupakan data yang diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara kepada pemilik usaha mikro, dan data sekunder, berupa buku, catatan, nota, kwitansi, serta dokumen transaksi yang dimiliki usaha mikro. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini memiliki beberapa tahap beserta luaran penelitian yang terangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 1
Tahap dan Luaran Penelitian

Tahap	Kegiatan	Luaran
Tahap 1 : Identifikasi masalah	1. Pengumpulan data obyek 2. Survey lapangan dan wawancara 3. Analisis hasil survey dan wawancara	Daftar masalah Usaha Mikro di Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang
Tahap 2 : Perencanaan tindakan	Perencanaan rancangan model pembukuan akuntansi	Format model pembukuan akuntansi sederhana
Tahap 3 : Pelaksanaan tindakan	merancang model pembukuan akuntansi yang sederhana sampai pada laporan-laporan yang akan dihasilkan dalam bentuk laporan keuangan	Model pembukuan akuntansi sederhana untuk manajemen usaha mikro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografis Kecamatan Kramat Watu

Gambar 1
Peta Lokasi Kecamatan Kramatwatu

Kecamatan Kramatwatu secara geografis terletak di bagian utara Kabupaten Serang dan berjarak sekitar 8 km dari Ibu kota Kabupaten. Wilayah Kecamatan Kramatwatu berbatasan langsung dengan Kecamatan Bojonegara dan Laut Jawa di sebelah Utara, Kecamatan Waringin Kurung di sebelah Selatan, dan Kota Serang di sebelah Timur, dan Kota Cilegon disebelah Barat dengan bentuk topografi pada umumnya merupakan dataran yang memiliki ketinggian rata-rata kurang dari 20 meter di atas permukaan laut (mdpl). Luas wilayah kecamatan Kramatwatu adalah 48,59 km², yang terdiri dari 15 desa. Salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan

Kramatwatu yang memiliki luas wilayah terbesar adalah desa Tonjong yaitu 5,94 km². Desa Tonjong memiliki luas lahan pertanian yang luas dibanding desa lain di kecamatan Kramatwatu. Desa Margatani merupakan desa dengan luas wilayah terkecil diantara desa-desa yang ada di Kecamatan Kramatwatu. Hanya dengan luas wilayah 2,47 % dari luas wilayah kecamatan Kramatwatu, Desa Margatani sebagai perkotaan. Kecamatan Kramatwatu terbagi menjadi 15 desa, dengan pusat pemerintahan atau ibukota terletak di Desa Kramatwatu. Ada 9 desa berstatus perkotaan dan sisanya berstatus pedesaan sejumlah 6 desa.

Gambar 4.2
Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan

Industri dan Perdagangan

Sektor industri manufaktur yang ada di Kabupaten Serang sebagai salah satu faktor penarik tenaga kerja dari luar daerah. Adanya kebutuhan hidup layak mendorong masyarakat mencari pekerjaan dengan upah yang tinggi. Salah satu tujuan para pencari kerja adalah menjadi karyawan di perusahaan yang ada di Kabupaten Serang. Penggolongan industri dilihat dari jumlah tenaganya terbagi menjadi 4 (empat):

- a. industri rumah tangga (1 s/d 4 pekeja),
- b. industri kecil (5 s/d 19 pekerja),
- c. industri sedang (20 s/d 99 pekerja), dan
- d. industri besar (lebih dari 100 pekerja).

Di Kabupaten yang memiliki 29 kecamatan ini terdapat 178 industri besar dan sedang. Dari 178 industri manufaktur tersebut diri dari 94 industri besar dan 84 industri sedang. Berbagai industri yang ada di Kabupaten Serang terbagi di beberapa kecamatan. Kecamatan Kramatwatu hanya terdapat industri rumah tangga dan industri kecil sebanyak 795 industri. Batu Bata, Tempe, Tahu, Emping, merupakan beberapa contoh industri rumah tangga dan kecil yang ada di Kecamatan Kramatwatu.

Identifikasi Masalah-Masalah Usaha Mikro yang ada di Kecamatan Kramat Watu
Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan usaha, oleh karena pada umumnya usaha kecil merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi usaha mikro adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua usaha memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan. Terkait dengan hal ini, usaha mikro juga menjumpai kesulitan

dalam hal akses terhadap sumber pembiayaan. Selama ini yang cukup familiar dengan mereka adalah mekanisme pembiayaan yang disediakan oleh bank dimana disyaratkan adanya agunan. Terhadap akses pembiayaan lainnya seperti investasi, sebagian besar dari mereka belum memiliki akses untuk itu.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar

Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan kualitas yang baik.

Mentalitas Pelaku Usaha

Hal penting yang seringkali pula terlupakan dalam setiap pembahasan mengenai usaha mikro, yaitu semangat *entrepreneurship* para pengusaha usaha mikro itu sendiri. Semangat yang dimaksud disini, antara lain kesediaan terus berinovasi, ulet tanpa menyerah, mau berkorban serta semangat ingin mengambil risiko. Suasana pedesaan yang menjadi latar belakang dari usaha mikro seringkali memiliki andil juga dalam membentuk kinerja.

Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, tak jarang usaha mikro kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis.

Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif.

Terbatasnya Akses Informasi

Selain akses pembiayaan, usaha mikro juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh usaha mikro, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha mikro dengan produk lain dalam hal kualitas. ataupun akses terhadap pasar tersebut.

Tahapan yang dilakukan dalam melakukan pencatatan keuangan:

1. Pisahkan Rekening Pribadi dan Bisnis
2. Format Pencatatan

Menyiapkan Dokumen Pendukung ; Nota penjualan dan atau Tagihan / *invoice*

Menyiapkan Buku Pencatatan :

- Pencatatan Kas / Uang kas Keluar Masuk
- Pencatatan Piutang
- Pencatatan Hutang
- Pencatatan Stock

Keperluan jenis catatan keuangan berdasarkan jenis usahanya, bisa ada jenis / format pencatatan yang tidak perlu atau bahkan ada pencatatan yang harus ditambahkan. Misalkan usaha yang bergerak di bidang jasa maka tidak di butuhkan Buku Stock

Ilustrasi Sederhana Laporan Keuangan untuk Usaha Mikro

Untuk membuat laporan keuangan, seperti yang sudah diuraikan di awal , harus dipersiapkan beberapa buku catatan transaksi keuangan, di antaranya: Buku Kas, Buku Persediaan Barang, Buku Pembelian Barang, Buku Penjualan, Buku Biaya, Buku Piutang, Buku Utang. Siapkan tujuh buku dengan kegunaannya masing-masing untuk mencatat tujuh poin di atas. Karena pada prinsipnya untuk satu transaksi, akan melibatkan minimal dua buku, seperti saat mencatat pengeluaran biaya maka akan mencatat di buku kas dan buku biaya. Begitu juga saat ada transaksi penjualan atau pembelian, akan melibatkan beberapa buku untuk mencatat transaksi tersebut. Untuk lebih jelasnya, transaksi penjualan dan pembelian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Transaksi Penjualan

Buku yang dilibatkan saat transaksi penjualan

Penjualan Tunai	Penjualan Kredit
1. Buku penjualan	1. Buku penjualan
2. Buku kas	2. Buku piutang
3. Buku persediaan barang	3. Buku persediaan barang

Transaksi Pembelian

Buku yang dilibatkan saat transaksi pembelian

Pembelian Secara Tunai	Pembelian Secara Kredit
1. Buku pembelian	1. Buku pembelian
2. Buku kas	2. Buku piutang
3. Buku persediaan barang	3. Buku persediaan barang

Setelah memahami gambaran di atas, yang harus dilakukan pertama kali adalah menghitung jumlah modal dan utang. Ini diperlukan untuk membuat neraca awal. Hitung jumlah modal dan utang secara sederhana seperti contoh berikut ini.

1. Uang tunai sekarang misalnya Rp 6.000.000
2. Persediaan barang Rp 30.000.000
3. Utang total sejumlah Rp 10.000.000
4. Modal sebesar Rp 26.000.000

Setelah itu, baru bisa membuat neraca awal. Dari angka di atas, dapat membuatnya seperti berikut.

Aktiva	Saldo	Pasiva	Saldo
Kas	Rp. 6.000.000	Utang	Rp. 10.000.000
Persediaan Barang	Rp. 30.000.000	Modal	Rp. 26.000.000
Saldo Keseluruhan	Rp. 36.000.000	Saldo Keseluruhan	Rp. 36.000.000

Dengan begitu, dapat diketahui bahwa kondisi neraca awal berada pada titik seimbang di angka Rp 36.000.000. Langkah selanjutnya adalah mengisi atau membuat buku kas, buku penjualan, buku biaya, dan lain-lain seperti yang telah disebutkan pada tujuh jenis buku di atas. Untuk menyusun tiap-tiap buku laporan, perlu dibuat kerangka atau tabel seperti berikut ini.

JUDUL (misalnya, **Buku Kas**)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo

Langsung pada contoh kasus, misalnya pemilik usaha mikro “Sejahtera” yang berkonsentrasi pada usaha dagang kebutuhan pokok. Pada tanggal 6 Januari 2016, melakukan transaksi penjualan dengan seorang pelanggan bernama Bapak Abdulah dan berhasil menjual 1 ton beras, 1 ton gula pasir, dan 100 botol kecap dengan harga keseluruhan Rp17.000.000. Satu hari kemudian pemilik usaha membayar tagihan telepon dan rekening listrik sebesar Rp 450.000. Dengan transaksi tersebut, buku yang akan dipengaruhi, antara lain: Buku Kas, Buku Penjualan, Buku Persediaan, Buku Biaya

Jika ditulis dalam bentuk laporan, akan tergambar seperti berikut.

Buku Kas

Tgl.	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
5/1/2016	Saldo Kas Awal	6.000.000		6.000.000
6/1/2016	Penjualan Tunai	17.000.000		23.000.000

Buku Penjualan

Tgl.	Keterangan	Jumlah
6/1/2016	Penjualan Tunai	17.000.000

Buku Persediaan

Tgl.	Nama Barang	Satuan	Dibeli	Dijual	Sisa Barang
6/1/2016	Beras	Kg	1500	1000	500
	Gula	Kg	1500	1000	500
	Kecap	Botol	150	100	50

Setelah satu hari kemudian, pemilik usaha mengeluarkan biaya untuk membayar tagihan telepon dan rekening listrik sebesar Rp 450.000. Buku yang dipengaruhi adalah sebagai berikut.

1. Buku Kas

Tgl.	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
5/1/2016	Saldo Kas Awal	6.000.000		6.000.000
6/1/2016	Penjualan Tunai	17.000.000		23.000.000
7/1/2016	Bayar Telepon		200.000	22.800.000
7/1/2016	Bayar Listrik		250.000	22.550.000

Buku Biaya

Tgl.	Keterangan	Jumlah
7/1/2016	Bayar Telepon	200.000
7/1/2016	Bayar Listrik	250.000

Dari semua laporan tersebut, jika Anda ingin menghitung pendapatan, caranya sangat mudah sekali yaitu dengan menggunakan rumus berikut ini.

Harga Pokok = Saldo Persediaan Awal + Pembelian – Persediaan Akhir

Laba Kotor = Penjualan – Harga pokok pembelian

Laba Bersih = Laba Kotor – Biaya

Dengan mengetahui prinsip dasar laporan keuangan sederhana untuk UKM seperti uraian di atas, setidaknya akan mendapatkan gambaran lebih mudah dan jelas posisi keuangan usaha. Selain itu, Anda juga mengetahui bagaimana harus menjalankan bisnis dalam menghadapi persaingan ke depannya.

Hasil Penelitian

Secara umum tidak ditemukan kendala yang berarti dalam penelitian ini. Respon yang positif tercermin dalam antusiasme pelaku usaha mikro yang terlibat dalam *coaching* akuntansi sederhana ini sangat membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Metode penyampaian informasi dan pembimbingan personal semakin meningkatkan motivasi dalam mengaplikasikan akuntansi sederhana dalam menjalankan usahanya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan tiap kali peneliti melakukan pengamatan. Berikut hasil wawancara yang didapat :

Tabel

Pernyataan penting subjek penelitian sebelum *coaching*

Pernyataan	
1. Tidak punya pengetahuan tentang akuntansi	7. Sungkan mengajukan pertanyaan
2. Istilah yang terlalu sulit	1. Tidak ada pedoman untuk membuat akuntansi bagi usaha mereka
3. Bahasa penyampaian yang tidak mudah dipahami	2. Kurang merasakan manfaat pelatihan
4. Pengajar dan fasilitator yang kurang tanggap	3. Waktu pelatihan yang sebentar
5. Contoh yang diberikan tidak sesuai dengan jenis usaha	4. Tempat pelatihan jauh dari tempat tinggal
6. Suasana pelatihan sangat resmi	5. Tidak ada diskusi

Tabel

Pernyataan penting subjek penelitian sesudah *coaching*

Pernyataan	
1. Tempat <i>coaching</i> tidak jauh, kehadiran maksimal	7. model akuntansi yang diajarkan mudah
2. Peserta <i>coaching</i> tidak banyak sehingga lebih konsen	8. Tahap pembuatan jelas
3. Suasana akrab dan nyaman	9. Diberi buku pedoman untuk membuat akuntansi sederhana

- | | |
|--|--|
| 4. Peserta aktif dan terlibat diskusi | 10. Disediakan format kosong terkait buku, perhitungan dan laporan |
| 5. Bisa bertanya kapanpun, lewat whatsapp, sms atau telepon. | 11. Pengajar memberikan penjelasan hingga paham jika ada yang bertanya |
| 6. Lebih mengerti dengan bahasa dan istilah yang digunakan | 12. Bersedia mendengar keluhan dan permasalahan |
-

Sebelum *coaching*

1. Sistem akuntansi yang diajarkan pada saat pelatihan dan *coaching* berbeda, lebih sulit untuk menerapkan sistem yang diajarkan sebelumnya dari pada yang diajarkan saat *coaching*. Tahapan yang diajarkan sebelumnya lebih kompleks dan tidak disertai dengan contoh yang sesuai.
2. Bahasa dan istilah yang digunakan dalam penyampaian di seminar sulit dimengerti, karena tidak adanya pengetahuan dasar tentang akuntansi yang dimiliki para subjek penelitian.
3. Suasana pelatihan dengan metode seminar cenderung formal sehingga membuat para peserta sungkan untuk bertanya. Peserta seminar pun menjadi tidak nyaman yang pada akhirnya membuat tidak konsentrasi.
4. Tidak adanya contoh yang sesuai, modul/buku pedoman dan waktu yang singkat membuat peserta kurang merasakan manfaat pelatihan.

Sesudah *coaching*

1. Pemilihan tempat yang berada di sekitar tempat tinggal subjek mempengaruhi antusiasme subjek penelitian untuk hadir.
2. Metode pembelajaran yang digunakan menciptakan suasana akrab, nyaman, dan santai sehingga memudahkan interaksi antara *coach* dengan subjek penelitian
3. Bimbingan tidak hanya dilakukan pada saat pelaksanaan *coaching* tapi setiap kali peneliti melakukan pengamatan ke lapangan. Para subjek dapat bertanya kapanpun baik secara langsung maupun dengan media komunikasi.
4. Materi dan model akuntansi sederhana yang dipilih dirasa tepat bagi para subjek karena sangat mudah untuk mereka pahami dan terapkan. Terlebih para subjek penelitian juga diberi semacam modul/buku pedoman serta format-format kosong dari dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi sederhana tersebut.

Dari analisis data sebelum dan sesudah *coaching* akuntansi sederhana, serta hasil dan pembahasan tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan atas pemahaman akuntansi para pelaku usaha mikro. Faktor utama yang mempengaruhi peningkatan ini adalah metode pengajaran yang dipilih, yaitu metode bimbingan (*coaching*). Dengan metode bimbingan, para peserta akan lebih mudah menerima materi dan penjelasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Hubeis, Musa. (2012). Penerapan Sistem Akuntansi Sederhana Pada UKM Cireng Cageur Group Bogor. Institut Pertanian Bogor
- Hermon dan Elisabeth, Penyusunan Laporan Keuangan Untuk UKM Berbasis SAK ETAP. Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2009, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, Jakarta
- Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil.

Krisdiartiwi, Nanik, 2008. *Pembukuan Sederhana untuk UKM*, Media Pressindo, Yogyakarta.

Putra, Kurniawati, 2012. *Pembukuan Sederhana Untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berbasis ,Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, (SAK ETAP)*.

Sugiyono.2009.*Metode Penelitian Bisnis*.Bandung.Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Warren,Carl S dan James M. Reeve,2016. *Accounting*, Jakarta:Salemba Empat

MENGUJI STRUKTUR MODAL SEBAGAI VARIABLE INTERVENING DALAM PENGARUH ARUS KAS TERHADAP HARGA SAHAM SYARIAH

Nana Umdiana

nanaumdianaunsera@gmail.com

Denny Putri Hapsari

denny.putri@rocketmail.com

Universitas Serang Raya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Struktur modal sebagai variable intervening dalam pengaruh arus kas terhadap harga saham syariah pada perusahaan syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode tahun 2014-2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif asosiatif, dimana tujuannya untuk menjawab hipotesis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur dengan bantuan SPSS versi 20. Dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling, dengan jumlah data sampel sebanyak 42, dengan jenis data sekunder dan time series. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Arus Kas secara langsung tidak berpengaruh terhadap harga saham. 2) Arus Kas tidak berpengaruh langsung terhadap struktur modal. 3) Struktur modal tidak memediasi arus kas terhadap harga saham. Model Struktural 1 dan Model struktural 2 yang ditawarkan ditolak. Bagi peneliti selanjutnya perlu menambahkan variable-variable yang lain yang lebih relevan dengan harga saham sehingga nanti terdapat teori yang kuat serta tambahkan sampel dan periode penelitian serta gunakan model penelitian yang lain

Kata Kunci : Struktur Modal, harga saham, Arus Kas

PENDAHULUAN

Pendahuluan

Investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi lebih produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Untuk mengimplementasikan seruan investasi tersebut, maka harus diciptakan suatu sarana untuk berinvestasi. Banyak pilihan orang untuk menanamkan modalnya dalam bentuk investasi. Salah satu bentuk investasi yang bisa digunakan adalah menanamkan hartanya di pasar modal. Secara faktual, pasar modal telah menjadi *financial nerve centre* (saraf finansial dunia) pada dunia ekonomi modern dewasa ini, bahkan perekonomian modern tidak akan mungkin bisa eksis tanpa adanya pasar modal yang tangguh dan berdaya saing global serta terorganisir dengan baik. Sehubungan dengan itu, ditengah kemerosotan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, yang juga berimbas ke sektor pasar modal selaku subsistem dari perekonomian nasional Indonesia, kini industri pasar modal Indonesia mulai melirik pengembangan penerapan prinsip-prinsip syariah islam sebagai alternatif instrumen investasi dalam kegiatan pasar modal di Indonesia.

Sejak secara resmi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) meluncurkan prinsip pasar modal syariah pada tanggal 14 dan 15 Maret 2003 dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Bapepam dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), maka dalam perjalanannya perkembangan dan pertumbuhan transaksi efek syariah di pasar modal Indonesia terus meningkat. Harus dipahami bahwa ditengah maraknya pertumbuhan kegiatan ekonomi syariah secara umum di Indonesia, perkembangan kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia masih dianggap belum mengalami kemajuan yang cukup signifikan, meskipun kegiatan investasi syariah tersebut telah dimulai dan diperkenalkan sejak

pertengahan tahun 1997 melalui instrumen reksa dana syariah serta sejumlah fatwa DSN-MUI berkaitan dengan kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia.

Dilihat dari kenyataannya, walaupun sebagian besar penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam namun perkembangan pasar modal yang berbasis syariah dapat dikatakan sangat tertinggal jauh terutama jika dibandingkan dengan Malaysia yang sudah bisa dikatakan telah menjadi pusat investasi berbasis syariah di dunia, karena telah menerapkan beberapa instrumen keuangan syariah untuk industri pasar modalnya. Kenyataan lain yang dihadapi oleh pasar modal syariah kita hingga saat ini adalah minimnya jumlah pemodal yang melakukan investasi, terutama jika dibandingkan dengan jumlah pemodal yang ada pada sektor perbankan. Syarat utama yang diinginkan oleh parainvestor untuk bersedia menyalurkan dananya melalui pasar modal adalah perasaan aman akan investasi dan tingkat *Return* yang akan diperoleh dari investasi tersebut. Perasaan aman ini diantaranya diperoleh karena para investor memperoleh informasi yang jelas, wajar, dan tepat waktu sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasinya

Salah satu informasi dalam laporan keuangan yang menjadi pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan adalah laporan arus kas. Informasi Arus Kas merupakan komponen laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, kemampuan membayar deviden, menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas bersih di masa depan serta untuk menilai alasan perbedaan antara laba bersih dan penerimaan. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat apakah arus kas dapat mempengaruhi harga saham dengan di mediasi oleh struktur modal.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Informasi mengenai kondisi perusahaan sangat dibutuhkan oleh investor dan hendaknya para pelaku bisnis menyediakan informasi tersebut. Informasi ini berisi keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang suatu perusahaan. Informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Apabila pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar (Gunawan 2012).

Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga saham pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, dimana pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik (*good news*) atau sinyal buruk (*bad news*). Jika pengumuman informasi tersebut sebagai sinyal baik bagi investor, maka terjadi perubahan dalam harga saham, dimana harga saham menjadi naik sehingga *return* saham juga akan meningkat.

Teori sinyal (*signalling theory*) menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi. Perusahaan lebih mengetahui kondisi dan prospek yang akan datang yang akan dialami perusahaan dari pada pihak luar (investor, kreditor). Oleh karena itu, perusahaan merasa perlu untuk memberikan informasi kepada investor. Asimetri informasi dapat terjadi di antara dua kondisi yaitu perbedaan informasi yang kecil sehingga tidak mempengaruhi manajemen, atau perbedaan yang sangat signifikan sehingga dapat berpengaruh terhadap manajemen dan *return* saham (Purwasih, 2010 dalam Gunawan, 2010)

Teori sinyal juga mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik atau pun pihak yang berkepentingan lainnya (contoh: investor). Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi

seperti laporan keuangan, laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik, atau bahkan dapat berupa promosi sertaintformasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Dengan adanya informasi tersebut diharapkan akan mempengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi sehingga nantinya akan berdampak pada *return* saham.

Pasar Modal

Secara teoritis pasar modal (*capital market*) didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan (*sekuritas*) jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri (*stock*) maupun hutang (*bonds*) baik yang diberikan oleh pemerintah (*public authorities*) maupun oleh perusahaan swasta (*private sectors*) (Husnan 2006). Menurut Nasaruddin dan Surya (2004:10-11) pasar modal (*capital market*) adalah mempertemukan pemilik dana (*supplier of fund*) dengan pengguna dana (*user of fund*) untuk tujuan investasi jangka menengah (*middle term investment*) dan panjang (*long term investment*), kedua pihak melakukan jual beli modal yang berwujud efek. Surat berharga (*efek*) berupa saham, obligasi atau sertifikat atas saham atau dalam surat berharga lainnya.

Pasar Modal memiliki beberapa fungsi yang strategis yang mempunyai daya tarik bagi yang memerlukan dana dan yang meminjamkan dana dan juga pemerintah. Pada dasarnya ada peranan strategis dari pasar modal bagi perekonomian suatu negara yaitu sebagai sumber penghimpun dana, alternatif investasi para pemodal, biaya penghimpun dana melalui pasar modal relatif rendah, bagi negara pasar modal akan mendorong perkembangan investasi. Secara umum, pasar modal dibentuk karena lembaga ini mampu menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan. Pasar Modal dalam melaksanakan fungsinya menyediakan fasilitas untuk memindahkan dan (pemilik dan) ke penerima dana. Pemberian dana diharapkan dapat imbalan dari penyertaan dana (saham), sedangkan bagi penerima dana dapat mengembangkan kegiatan bisnis tanpa harus menunggu dana dari hasil produksi perusahaan. Dengan demikian diharapkan akan terjadi peningkatan produksi barang dan jasa, sehingga, sehingga berdampak pada peningkatan kemakmuran masyarakat.

Pasar Modal Syariah

Secara teoritis pasar modal (*capital market*) didefinisikan sebagai perdagangan instrument keuangan (sekuritas) jangka panjang, dalam bentuk modal sendiri (*stock*) maupun hutang (*bond*), baik yang diterbitkan oleh pemerintah (*public authorities*) maupun oleh perusahaan swasta (*Privat sector*). Dengan demikian pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan (*Financial market*), dalam *financial market*, diperdagangkan semua bentuk hutang dan modal sendiri baik dana jangka panjang maupun jangka pendek, baik bersifat *negotiable* maupun non *negotiable*. Konsep bursa saham yang sesuai dengan prinsip syariah ialah dalam berbagi keuntungan dan kerugian, tetapi tidak semua bisnis yang terdaftar dalam bursa saham sesuai dengan prinsip syariah, isu ini merupakan tantangan dalam pengembangan pasar modal syariah. Sehingga dapat dipahami bahwa pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan konsep syariah, di mana setiap perdagangan surat berharga mentaati ketentuan transaksi sesuai dengan basis syariah. Dalam ajaran Islam, bahwa kegiatan berinvestasi dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang sekaligus kegiatan tersebut termasuk kegiatan muamalah yaitu suatu kegiatan yang mengartur hubungan antar manusia. Sementara itu berdasarkan kaidah Fikih, bahwa hukum asal dari kegiatan muamalah itu adalah mubah (boleh) yaitu semua kegiatan dalam pola hubungan antar manusia adalah mubah (boleh) kecuali yang jelas ada larangannya (haram). Ini berarti ketika suatu kegiatan muamalah yang kegiatan tersebut baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam ajaran Islam maka kegiatan tersebut dianggap dapat diterima kecuali terdapat implikasi dari Al Qur'an dan Hadist yang melarangnya secara implisit maupun eksplisit.

Arus Kas

Kas merupakan komponen terpenting dalam perusahaan karena kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada kemampuannya untuk menghasilkan kas. Kieso dkk dalam salim (2008:342) menyatakan bahwa kas sebagai harta yang paling likuid, adalah media pertukaran baku dan dasar untuk pengukuran dan akuntansi untuk semua poslainnya. Kas umumnya diklasifikasikan sebagai harta lancar. Agar dapat dilaporkan sebagai kas, pos bersangkutan harus siap tersedia untuk pembayaran hutang lancar, dan terbebas dari setiap ikatan kontraktual yang membatasi penggunaannya dalam pemenuhan hutang. Laporan arus kas dikatakan mempunyai kandungan informasi jikamenyebabkan para investor melakukan penjualan dan pembelian saham. Reaksitersebut akan tercermin dalam harga saham di sekitar tanggal publikasi. Informasilaporan arus kas akan dikatakan mempunyai makna apabila digunakan sebagaidasar dalam pengambilan keputusan oleh investor (Bandi, 2000 dalam Gunawan 2012).

PSAK No. 2, paragraf 09, menjelaskan bahwa laporan arus kas harus dapat melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan (SAK, 2009). PSAK No. 2, paragraf 10, menjelaskan bahwa klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yangmemungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan di antara ketiga aktivitas tersebut (SAK, 2009). Jenis aktivitas dalam laporan arus kas yang digunakan dalam penyajian laporan arus kas adalah sebagai berikut:

1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi laba bersih. PSAK No. 2, paragraf 12, menjelaskan bahwa jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. (SAK, 2009). Diukur berdasarkan rasio sebagai berikut

$$\text{Arus Kas Operasi} = \frac{\text{AKO}}{\text{Total Aktiva}}$$

2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi merupakan arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi investasi dalam aktiva tidak lancar (aktiva tetap). PSAK No. 2, paragraf 15, menjelaskan bahwa pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan (SAK, 2009). Diukur berdasarkan rasio sebagai berikut

$$\text{Arus Kas Operasi} = \frac{\text{AKI}}{\text{Total Aktiva}}$$

3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi modal dan hutang perusahaan. PSAK No. 2, paragraf 16, menjelaskan bahwa pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan karena berguna untuk memprediksi klaim arus kas masa depan oleh para pemasok modal perusahaan (SAK, 2009). Diukur berdasarkan rasio sebagai berikut

$$\text{Arus Kas Operasi} = \frac{AKP}{\text{Total Aktiva}}$$

Dalam penelitian ini Arus Kas adalah dari kegiatan Operasi. Arus kas operasi diukur berdasarkan rasio sebagai berikut :

$$\text{Arus Kas Operasi} = \frac{AKO}{\text{Total Aktiva}}$$

Saham Syariah

Secara umum saham (stock) didefinisikan sebagai surat berharga keuangan (*Financial Securities*) yang diterbitkan oleh suatu perusahaan saham patungan (*Joint Stock Company*) sebagai suatu alat untuk meningkatkan modal jangka panjang. Para pembeli saham membayarkan uang pada perusahaan sebagai bentuk penyertaan modal dan mereka menerima sebuah sertifikat saham (*Stock Certificate*) sebagai tanda bukti kepemilikan atas saham-saham dan kepemilikan mereka dicatat dalam daftar saham (*Stock Register*). Para pemegang saham (*stock holder*) dari sebuah perusahaan merupakan pemilik-pemilik yang disahkan secara hukum dan berhak untuk memperoleh bagian laba dari perusahaan dalam bentuk deviden (*dividens*). Saham-saham diperdagangkan dalam bursa saham (*stock exchange*).

Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus berupa kontrol yang ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usaha. Indeks Islam yang objektif adalah menjajaki saham dapat dipertukarkan sesuai dengan petunjuk investasi Islam yang sesuai dengan syariah. Penyertaan saham di sebuah perusahaan untuk mendapatkan keuntungan jika perusahaan itu meraup keuntungan, di dalam fikih muamalah (ekonomi) Islam disebut dengan al-syirkah. Sekalipun pembahasan al-syirkah di jaman klasik masih amat sederhana, namun hal tersebut bisa berkembang dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan waktu dan ruang. Dari berbagai bentuk al-syirkah yang dikemukakan para ulama fikih, syirkah al-inan amat berdekatan dengan penyertaan modal melalui pembelian saham suatu perusahaan. Para ulama fikih mendefinisikan syirkah al-,inan dengan penggabungan modal dari dua orang atau lebih yang jumlahnya tidak harus sama.

Saham syariah dimasukkan dalam perhitungan *Jakarta Islamic Index (JII)* merupakan indeks yang dikeluarkan oleh PT. Bursa Efek Jakarta yang merupakan subset dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). *JII* diluncurkan pada tanggal 3 Juli 2000 dan menggunakan tahun 1 Januari 1995 sebagai *base date* dengan nilai 100. Bagi perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Indeks* paling tidak mereka dinilai telah memenuhi penyaringan syariah dan kriteria untuk indeks. Penyaringan secara syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional No. 20 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Kriteria untuk indeks adalah Kapitalisasi pasar (*market capitalization*) dari saham dimana *JII* menggunakan kapitalisasi pasar harian rata-rata selama satu tahun. Dari kedua penilaian tersebut, untuk perusahaan emiten dapat digolongkan dalam daftar *JII* melalui prosedur teknis, yaitu saham dari emiten dipilih yang tidak bertentangan dengan syariah dan telah *listing* minimum 3 bulan, kecuali saham-saham tersebut termasuk 10 besar kapitalisasi pasar. Saham dipilih dengan kapitalisasi pasar tertinggi sejumlah 60 saham. Saham dipilih dengan nilai transaksi rata-

rata tertinggi harian sejumlah 30 saham. Evaluasi terhadap komponen indeks dilakukan setiap 6 bulan sekali.

Struktur Modal

Variabel struktur modal diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)*. *Debt to Equity Ratio (DER)* digunakan untuk mengukur tingkat *leverage* (penggunaan utang) terhadap *total shareholders' equity* yang dimiliki perusahaan (Robbert Ang, 1997). Peningkatan hutang pada gilirannya akan mempengaruhi besar kecilnya laba bersih yang tersedia bagi para pemegang saham dalam bentuk dividen karena kewajiban dalam membayar hutang lebih diutamakan daripada pembagian dividen (Marlina dan Danica, 2009). Modigliani dan Miller (1968) menyatakan bahwa nilai suatu perusahaan akan meningkat dengan meningkatnya *DER* akibat dari adanya efek *corporate tax shield*. Sehingga perusahaan yang memiliki hutang besar akan membayar pajak penghasilan yang lebih kecil daripada perusahaan yang memiliki hutang kecil.

Pengembangan Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1 : Arus Kas Operasi berpengaruh positif signifikan terhadap Harga Saham
- H2 : Arus Kas berpengaruh positif signifikan terhadap Struktur Modal
- H3 : Struktur Modal dapat memediasi Arus Kas terhadap Harga Saham

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan riset kuantitatif, yaitu dengan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan sampel yang mencerminkan populasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia berupa Annual Report dan ICMD (Indonesia Capital Derektory Market), yang diperoleh langsung di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dimana studi ini adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektroniklain. Dan Laporan Keuangan dan Data laporan keuangan akan di ambil langsung ke Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Daftar Efek Syariah. Serta Teknik Pengambilan sampel yang digunakan *Purposive Sampling*.

Rancangan Analisi dan Uji Hipotesis

Penelitian ini semula-mula dilakukan uji asumsi klasik untuk melihat apakah data yang diperoleh layak atau tidak untuk dilakukan pengujian adapun pengujian asumsi klasik yang di gunkan adalah Normalitas, Autokorelasi, dan Heterodestisitas, selanjutnya setelah data layak untuk di uji maka dilakukan pengujian Hipotesis dengan menggunakan analisis jalur. Teknis analisis jalur yang digunakan ini untuk menguji besarnya sumbangan (kontribusi) yang di tunjukan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel X dan Y serta dampaknya kepada Z. Analisis korelasi dan regresi

merupakan dasar perhitungan koefisien jalur. Adapun langkah-langkah untuk menguji *path analysis* adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan Diagram jalur

Untuk melakukan analisis data, pengolahan data dilakukan menggunakan analisis jalur. Struktur Modal diposisikan sebagai variabel intervening yang menghubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen. Adapun diagram jalur penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

Persamaan Diagram analisis Jalur

Model Struktural 1

Model Struktural 2

Keterangan

:

X = Arus Kas

Y = Struktur Modal (Intervening) Z

= Harga Saham

PYX = Koefisien jalur untuk pengaruh langsung X terhadap Y

PYZ = Koefisien jalur untuk pengaruh langsung X1 terhadap Y

Y

PZX = Koefisien jalur untuk pengaruh langsung X terhadap Z Uji Hipotesis

2. Menghitung koefisien regresi untuk struktur yang telah dirumuskan dengan melalui uji asumsi klasik.
3. Khusus untuk program SPSS menu analisis regresi, koefisien path ditunjukkan oleh output yang dinamakan *coefficient* atau dikenal dengan nilai *Beta*.
4. Mengitung koefisien jalur secara simultan (keseluruhan).
5. Pengujian secara individual.
6. Memaknai hasil analisis jalur

Dasar pengujian hipotesis telah diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai signifikan dalam penelitian ini adalah 0.05
- 2) Interpretasi dilakukan dengan nilai koefisien regresi dan signifikan masing-masing variabel.

7. Teori Trimming

Uji validitas koefisien jalur pada setiap jalur untuk pengaruh langsung menggunakan nilai signifikan uji t, yaitu pengujian koefisien regresi variabel dilakukan secara parsial. Jika terdapat variabel yang tidak berpengaruh signifikan maka variabel tersebut harus dikeluarkan dari model analisis, kemudian pengujian ulang dengan kata lain model analisis jalur diperbaiki.

8. Uji Hipotesis

Dasar uji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut
H0 = Koefisien regresi tidak signifikan
2. Pedoman pengambilan keputusan sebagai berikut
 - a) Jika nilai sig. $\leq 0,05$, maka H0 ditolak, artinya variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
 - b) Jika nilai sig. $\geq 0,05$, maka H0 diterima, artinya variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
3. Menyimpulkan analisis jalur.
4. Uji Sobel

Uji sobel adalah pengujian hipotesis mediasi yang dapat dilakukan dengan prosedur yang di kembangkan oleh sobel (1982) dan dikenal dengan sebutan uji sobel (Sobel Test). Uji sobel dilakukan dengan cara menguji pengaruh tidak langsung antara variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel intervening. Untuk melihat pengaruh mediasi maka dilihat dari perkalian koefisien signifikan atau tidak. Diuji dengan sobel tes dengan cara perhitungan :

- a. Mengitung pengaruh langsung dan tidak langsung
- b. menghitung sobel test

$$\text{Rumus : } Sp_{2p3} = \sqrt{p_3^2 \cdot Sp_2^2 + p_2^2 \cdot Sp_3^2 + Sp_2^2 \cdot Sp_3^2}$$

- c. Menghitung nilai t statistik pengaruh tidak langsung

$$t = \frac{p_{2p3}}{Sp_{2p3}}$$

t =

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini terlebih dahulu telah lolos dari pengujian asumsi klasik. Hasil pengujian analisis jalur untuk melihat hasil pengujian hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Model	Koefisien Jalur	T Hitung	T Tabel	Sig	Hasil Pengujian	Adjusted R ²
Struktural 1						
X → Y	-0,028	-0,179	1,684	0,859	Hipotesis Di Tolak	-0,024
Struktural 2						
X → Z	-0,026	-0,164	1,684	0,871	Hipotesis Di Tolak	-0,048
Y → Z	-0,047	-0,291	1,684	0,291	Hipotesis Di Tolak	

Berdasarkan hasil pengujian analisis jalur yang tersaji pada tabel di atas menunjukkan bahwa Hipotesis yang menyatakan bahwa Arus Kas berpengaruh terhadap harga saham secara tidak langsung di tolak dikarenakan nilai t hitung lebih kecil dibandingkan dengan t tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 yaitu 0.871. dengan demikian bisa di artikan bahwa sebesar apapun arus kas dari operasi meningkat belum tentu bisa di imbangi dengan meningkatnya harga saham di pasar modal, dapat disimpulkan pula bahwa banyak variable lain yang mempengaruhi dari peningkatan harga saham dipasaran. Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa bahwa struktur modal tidak dapat memediasi arus kas terhadap harga saham karena nilai signifikannya lebih besar dari 0.05. dengan demikian bahwa model struktural 2 yang di tawarkan pada penelitian ini ditolak. Berdasarkan hasil analisis jalur diatas menunjukkan bahwa model struktural 1 yang ditawarkan pada awal penelitian ini juga di tolak, dikarenakan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 yaitu 0.859 yang menunjukkan bahwa secara langsung arus kas tidak berpengaruh terhadap struktur modal.

Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

Berdasarkan pembahasan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat di ambil kesimpulan bahwa Arus kas secara langsung tidak berpengaruh terhadap harga saham ataupun kepada struktur modal serta struktur modal tidak dapat memediasi arus kas terhadap harga saham. Keterbatasan dari penelitian ini masing menggunakan jumlah sampel yang tidak terlalu banyak hanya sebanyak 42 sampel laporan keuangan, penelitian ini juga hanya menggunakan variable DPR, Arus kas sehingga kemungkinan informasi yang didapat belum cukup luas. Bagi peneliti selanjutnya perlu menambahkan variable-variable yang lain yang lebih relevan dengan harga saham sehingga nanti terdapat teori yang kuat serta tambahkan sampel dan periode penelitian serta gunakan model penelitian yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Andiwiratama, Jundan. 2012. Pengaruh Informasi Laba, Arus Kas dan Size Perusahaan Terhadap Return Saham. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humaniora, Vol. 2 , No. 1, ISSN 2089-3310

- Chandra Pelly. Pengaruh Laba dan Arus Kas Terhadap Harga Saham dalam Kaitannya dengan Siklus Hidup Perusahaan, Jurnal Akuntansi Universitas Bakrie
- Dian Poppy dan Kusuma, Indra, 2003, Nilai Tambah Kandungan Informasi Laba dan Arus Kas Operasi, Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya, 2003.
- Ferry dan Emi Eka Wati, 2004, Pengaruh Informasi Laba Aliran Kas dan Komponen Aliran Kas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia, Simposium Nasional Akuntansi VII Denpasar Bali, 2004
- Ginting, Suriani. 2012. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Arus Kas dan Profitabilitas Terhadap Return Saham. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil, Vol 2.No.1
- Gunawan. 2011. Pengaruh Analisis Fundamental Terhadap Harga Saham. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil, Vol 1.No.1
- Hermansyah, Iwan., Eva Ariesanti, 2008. Pengaruh Laba Bersih Terhadap Harga Saham. Jurnal Akuntansi FE UNSIL, Vol.3, No.1
- Irianti, Endang, Tjiptowati, 2008, Pengaruh Kandungan Informasi Arus Kas Komponen Arus Kas, dan Laba Akuntansi Terhadap Harga Saham dan return Saham.
- Kieso, Donald E, Weygandt J.J, Warfield T.D, 2008. *Akuntansi Intermediate*, Edisi Keduabelas, Jilid I, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kesuma Ali, Analisis Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal Serta Pengaruhnya Terhadap Harga Saham, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol 11, No, 1 Maret 2009,
- Livnat, J. and Zarowin, P. 1990. The Incremental Information Content of Cash Flow Component. Journal of Accounting and Economics
- Maskur, Ali. 2009. Volatilitas Harga Saham Antara Saham Konvensional dan Syariah. Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol.1, No.2, ISSN.1979-4878
- Mutia, Evi., Muhammad Arfan. 2010. Analisis Pengaruh Dividen Payout Ratio dan Capital Structure Terhadap Beta Saham. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto
- Ninna Daniati dan Suhairi, 2006, Pengaruh Kandungan Komponen Laporan Arus Kas, Laba Kotor, dan Size Perusahaan Terhadap Expected Return Saham, Simposium, Nasional Akuntansi 9, Padang.
- Nurhidayah Djaman, Gagaring Pagalung dan Tawakkal, 2010, Pengaruh Informasi Laporan Arus Kas, Laba dan Size Perusahaan Terhadap Abnormal Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia.
- Para Mitha Liwang Florence, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Serta Pengaruhnya Terhadap Harga Saham, Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Terapan 2011.
- Sidik Cahyasuci, 2008, *Pengaruh Kandungan Informasi Laba, Komponen Arus Kas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Cumulative Abnormal Return*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Suparno. 2010. Tingkat Inflasi dan Rasio Likuiditas Terhadap Resiko Saham Syariah. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi. Vol. 3, No. 1
- Trihendradi, C, 2011, Langkah Mudah Melakukan Analisis Statistik Menggunakan SPSS 19, Andi, Yogyakarta
- Timuriana, Tiara dan Arid, Pengaruh Informasi Arus Kas Terhadap Harga Saham, Jurnal Ilmiah dan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Pakuan Bogor, Vol. 2. 2014
- Triyono, 1998, Pengaruh Kandungan Informasi Arus Kas dan Laba Terhadap Return Saham, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia.
- Triyono, dan Jogianto Hartono, 2000, Pengaruh Kandungan Informasi Arus Kas dan Laba Terhadap Return Saham, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia.

- Triyono, dan Jogiyanto Januari, 2000. Hubungan Kandungan Informasi Arus Kas, Komponen Arus Kas, dan Laba Akuntansi dengan Harga dan Return Saham. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol 3, No. 1
- Trisnawati, Widya., Wahidahwati. 2013. Pengaruh Arus Kas Operasi, Investasi dan Pendanaan Serta Laba Bersih Terhadap Return Saham. STIESIA Surabaya, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 1, No. 1
- Utami, Ratna.,Maha Putra Kusuma. 2011. Analisis Kinerja Saham Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Respon Pasar. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, Vol.1, No.2, ISSN.2008-0685
- Yocelyn, Azilia., Yulius Jogi Christiawan. 2012. Analisis Pengaruh Perubahan Arus Kas dan Laba Akuntansi Terhadap return Saham. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 14, No. 2, Petra Surabaya

PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH, KOMITE AUDIT DAN DEWAN KOMISARIS DALAM MENDETEKSI PRAKTIK MANAJEMEN LABA

Kodriyah

kodriyah000@gmail.com

Neneng Sri Suprihatin

neneng.sri.beauty@gmail.com

Santi Octaviani

antie_pinky@yahoo.com

Universitas Serang Raya

Abstrak

Perkembangan system perbankan yang berbasis syariah banyak bermunculan disebabkan pemerintah yang memberi kebijakan *dual-banking system* dalam Kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) untuk menghadirkan alternative jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Meskipun secara teoritis perbankan syariah beroperasi dengan sistem bagi hasil, dalam praktiknya terdapat kemungkinan bank syariah melakukan kebijakan manajemen laba. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang diharapkan dapat meminimalisir tindakan manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dewan pengawas syariah, komite audit dan dewan komisaris dalam mendeteksi praktik manajemen laba di Bank Umum Syariah. Model penelitian dianalisis menggunakan *Multiple Linear Regression*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi data sekunder, dimana data dikumpulkan dan diolah dari berbagai sumber. Hasil akhir penelitian ini berdasarkan uji yang telah dilakukan Dewan Pengawas Syariah tidak dapat meminimalisir manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba, peranan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan peranan dewan komisaris mampu memprediksi praktik manajemen laba..

Kata kunci: Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Dewan Komisaris, dan Manajemen Laba.

Pendahuluan

Sektor perbankan merupakan sektor yang diharapkan dapat mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Perkembangan system perbankan yang berbasis syariah banyak bermunculan disebabkan pemerintah yang memberi kebijakan *dual-banking system* dalam Kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) untuk menghadirkan alternative jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesai. Meskipun secara teoritis perbankan syariah beroperasi dengan sistem bagi hasil, dalam praktiknya terdapat kemungkinan bank syariah melakukan kebijakan manajemen laba Pramono, 2006 (dalam Sri Padmantlyo, 2010). Hal ini terkait dengan permasalahan tingkat akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana nasabah/*Investment Account Holder* (IAH) dan pemilik perusahaan. Salah satu kebijakan manajemen laba yang dilakukan adalah *smoothing of profit and lost sharing deposit returns* yaitu dengan cara memberikan insentif berupa *return* kepada IAH yang menyamai *market rate* sebagai *benchmark*-nya. Selain itu, kebijakan ini juga sering dilakukan dengan cara manajemen bank membentuk dana cadangan yang diambil dari porsi alokasi IAH dari periode akuntansi terdahulu. Sehingga, situasi ini akan berpotensi meningkatkan potensi *asymmetric information* bagi *stakeholder* perbankan syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan dalam pencatatan (laporan keuangan)

sebaiknya digunakan sistem basis akrual. Padahal selama ini prinsip dasar akrual sering digunakan untuk kepentingan manajemen laba (akrual ini disebut akrual kelolaan atau akrual diskresioner). Praktik manajemen laba terjadi di berbagai perusahaan, baik di sektor perdagangan, manufaktur maupun sektor industri jasa. Seperti diketahui bahwa adanya indikasi manajemen laba di perbankan syariah telah dibuktikan oleh beberapa peneliti sebelumnya antara lain, Tulus (2014) menemukan bahwa adanya indikasi manajemen laba pada perbankan syariah, sedangkan Sri Padmantlyo (2010) menyatakan adanya manajemen laba pada laporan keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat selama tahun 2002 sampai 2006. Manajemen laba juga dilakukan oleh bank syariah dengan cara menurunkan laba dalam laporan keuangannya (Astri dan Dewi, 2013)

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/PJOK.03/2014 tentang penilaian kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah Bab III Pasal 6 ayat 1 (b) tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* dan diperjelas dalam surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 10/SEOJK.03/2014 bahwa faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* berlaku bagi Perbankan Syariah diantaranya Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite; Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. Dengan adanya penerapan *Good Corporate Governance* dengan baik maka tindakan oportunistik manajemen untuk melakukan manajemen laba dapat diminimalisir (Diana, 2013). Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Tulus 2014 perbedaannya adalah peneliti menambahkan variabel dewan komisaris sebagai variabel independenya yang dijadikan salah satu faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Tinjauan Pustaka

Teori Agency

Jensen dan Meckling (1976) dalam Hikmah (2013) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut.

Keterkaitan *agency theory* dengan penelitian ini adalah karena manajemen laba merupakan salah satu bentuk *agency problem*. Manajemen laba terjadi karena adanya *assimetric information* antara manajer selaku agent dan pemilik perusahaan selaku principle. Dalam hal ini manajer mempunyai informasi tentang perusahaan secara lebih mendalam dibandingkan pemiliknya. Kesenjangan informasi ini sering mendorong perilaku *oportunistik (oportunistic behaviour)* dari manajer guna memaksimalkan keuntungan pada dirinya. Salah satu bentuk perilaku oportunistik ini dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan secara curang (Tulus, 2014).

Manajemen Laba

Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Manajemen laba adalah salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa (Setiawati dan Na'im, 2000 dalam Tulus 2014)

Manajemen laba dilakukan dengan mempermainkan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan, sebab akrual merupakan komponen yang mudah untuk

dipermainkan sesuai dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan (Sulistyanto, 2008 dalam Tulus 2014).

Manajemen laba dalam penelitian ini di deteksi dengan menggunakan model De Angelo dikembangkan pada tahun 1986. Secara umum model ini juga menghitung total akrual (TAC) sebagai selisih antara laba akuntansi yang diperoleh suatu perusahaan selama satu periode dengan arus kas periode bersangkutan atau dapat dirumuskan:

$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flow\ From\ Operation$$

Model De Angelo mengukur atau memproksikan manaejmen laba dengann *nondiscretionary accruals*, yang dihitung dengan menggunakan total akrual akhir periode yang diskala dengan total aktiva periode sebelumnya.

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu badan independen yang bertugas melakukan evaluasi (*evaluating*), pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), dan pengawasan (*supervising*) kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi (*compliance*) terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah islam, (Diana, 2013). Dalam penelitian ini DPS diukur dengan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah.

Komite Audit

Komite Audit atau *Audit Committee (AC)* adalah, Komite audit merupakan suatu komite yang bertugas melakukan audit internal suatu perusahaan. Komite audit diukur berdasarkan keberadaannya di dalam perusahaan. Dalam ruang lingkup *Good Corporate Governance*, tanggungjawab komite audit adalah untuk menyediakan keyakinan (*assurance*) bahwa perusahaan secara wajar patuh terhadap hukum dan peraturan yang berhubungan, mengarahkan dan mengelola usahanya secara etis, dan mempertahankan pengendalian yang efektif terhadap konflik kepentingan antar pekerja dan kesalahan (*froud*) (Diana,2013). Ukuran komite audit diukur dengan menggunakan indikator jumlah komite audit yang ada diperusahaan.

Dewan Komisaris

Dewan komisaris atau *Board of Commissioner (BOC)* adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur (Diana, 2013). Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance* (KNKG, 2012), ukuran dewan komisaris yang dimaksud disini adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan.

Kerangka Penelitian

Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1: Dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap manajemen laba

H2: Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap manajemen laba

H3: Dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba

Metodologi Penelitian

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* agar diperoleh sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah: Bank Umum Syariah terdaftar di BEI dan menerbitkan laporan keuangan selama periode 2013 sampai 2016 serta memiliki data yang lengkap.

Definisi Operasional Variabel

1. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Manajemen laba yang diukur dengan model De Angelo
2. Variabel bebasnya adalah Dewan Pengawas syariah yang diukur dengan jumlah dewan pengawas syariah, Dewan komite audit yang diukur dengan jumlah dewan komite audit dan dewan komisaris yang diukur dengan jumlah dewan komisaris.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dimulai dari menguji asumsi klasik yang terdiri dari: Uji Normalitas; Uji Autokorelasi; Uji Heterokedastisitas dan Uji Multikoleniaritas. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan pengujian *Goodness of Fit Test* (uji koefisien determinasi), Uji signifikansi parameter individual (uji t). Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan model sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{DPS} + \beta_2 \text{AC} + \beta_3 \text{BOC} + e$$

Keterangan :

Y = Manajemen Laba

α = Konstanta

β_1 - β_3 = Koefisien regresi

DPS = Dewan Pengawas Syariah

AC = Komite Audit

BOC = Dewan Komisaris

e = error

Hasil dan Pembahasan

Hasil uji asumsi klasik

Berdasarkan uji statistik yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa semua model lolos dari multikoleniaritas, heterokedastisitas, autokorelasi sehingga model regresi layak untuk memprediksi model.

Analisis regresi berganda

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1 maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = 2.112.044.210 - 69.826.992\text{DPS} - 82.032.201\text{AC} - 537.481.463\text{BOC}$$

Berdasarkan hasil tersebut nilai konstanta menunjukkan angka sebesar 2.112.044.210 artinya bahwa tanpa adanya dewan pengawas syariah, komite audit dan dewan komisaris bank umum syariah melakukan manajemen laba sebesar 2.112.044.210. Koefisien regresi variable DPS menunjukkan nilai -69.826.992 hal ini berarti setiap penurunan Dewan pengawas syariah sebesar 1% akan meningkatkan praktik manajemen laba senilai 69.826.992 dengan

asumsi viable lain tetap. Koefisien regresi variable AC menunjukkan nilai -82.032.201 hal ini berarti setiap penurunan komite audit sebesar 1% akan meningkatkan praktik manajemen laba senilai 82.032.201 dengan asumsi variable lain tetap. Koefisien regresi variable BOC menunjukkan nilai -537.481.463 hal ini berarti setiap penurunan dewan komisaris sebesar 1% akan meningkatkan praktik manajemen laba senilai 537.481.463 dengan asumsi variable lain tetap.

Hasil uji hipotesis

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1 nilai signifikansi dewan pengawas syariah menunjukkan nilai sebesar 0,878 lebih besar dari 0,05 hal ini berarti bahwa dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, jadi hipotesis satu ditolak. nilai signifikansi komite audit menunjukkan nilai sebesar 0,640 lebih besar dari 0,05 hal ini berarti bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, jadi hipotesis dua ditolak sedangkan nilai signifikansi dewan komisaris menunjukkan nilai sebesar 0,027 lebih kecil dari 0,05 hal ini berarti bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba jadi hipotesis tiga diterima.

Berdasarkan tabel 2 diketahui nilai R^2 menunjukkan nilai 0,133 yang artinya bahwa manajemen laba dapat dijelaskan variable dewan pengawas syariah, komite audit dan dewan komisaris sebesar 13,3% dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1 koefisien regresi dewan pengawas syariah menunjukkan arah negative hal ini berarti semakin banyak dewan pengawas syariah dapat menurunkan praktik manajemen laba pada bank umum syariah, dengan demikian keberadaan dewan pengawas syariah berperan sangat penting dalam hal mengevaluasi, mengarahkan dan mengawasi kegiatan pada bank umum syariah agar sesuai dengan prinsip syariah sesuai yang ditetapkan oleh fatwa syariah namun dalam hal ini tidak signifikan pengaruhnya hal ini dibuktikan dengan nilai P Value sebesar 0,878. Hasil ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tulus, 2014 yang menemukan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1 koefisien regresi komite audit menunjukkan arah negative hal ini berarti semakin banyak komite audit dapat menurunkan praktik manajemen laba pada bank umum syariah, dengan demikian komite audit telah melakukan tugas audit internalnya demi kepercayaan pihak luar terhadap kinerja bank umum syariah namun perlu meningkatkan perannya lagi karena hasil dalam penelitian ini tidak signifikan pengaruhnya hal ini dapat terlihat dari nilai sig nya yaitu sebesar 0,640. Hasil ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tulus, 2014 yang menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1 koefisien regresi dewan komisaris menunjukkan arah negative hal ini berarti semakin banyak dewan komisaris dapat menurunkan praktik manajemen laba pada bank umum syariah, dengan demikian dewan komisaris telah efektif dalam melaksanakan tugasnya. Hasil ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tulus, 2014 yang menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.

Simpulan, Implikasi dan saran

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik manajemen laba dilakukan oleh manajemen namun dengan adanya peranan dewan pengawas syariah, komite audit dan dewan komisaris dapat menurunkan tindakan oportunistik manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemilik modal untuk menyarankan kepada manajemen untuk lebih meningkatkan peranan dewan pengawas

syariah, komite audit dan dewan komisaris untuk mengurangi tindakan oportunistik manajemen dalam melakukan praktik manajemen laba agar menambah kepercayaan pihak pengguna informasi terhadap kinerja bank umum syariah. Sesuai dengan hasil dan kesimpulan diatas maka saran yang dapat direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Memperpanjang periode penelitian agar mendapatkan hasil penelitian yang akurat.
2. Peneliti selanjutnya menggunakan subjek penelitian yang berbeda selain perbankan syariah seperti perusahaan telekomunikasi atau pertambangan, untuk mengetahui adanya praktik manajemen laba pada berbagai jenis perusahaan
3. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variable lain untuk mendeteksi adanya praktik manajemen laba

Referensi

Faradila, Astri dan Ari Dewi Cahyati, Analisis Manajemen Laba Pada Perbankan Syariah. JRAK Vol. 4 No.1 Februari 2013 hal 57-74.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000

Hikmah, Is'ada Rahmawati, (2013), Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Perbankan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, *Accounting Analysis Journal*(AAI 2(1) 2013)

Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2012, Prinsip Dasar Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia

Maulidah, Diana. (2013). Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* Terhadap *Earnings Management* Dalam Perusahaan Perbankan Di Indonesia. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

Padmantlyo, Sri. (2010). Analisis Manajemen Laba pada Laporan Keuangan Perbankan Syariah (Studi pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia). *BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Volume 14, Nomor 2, Desember 2010, hlm. 53-65. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/PJOK.03/2014 tentang penilaian kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah

Suryanto, Tulus (2014), Manajemen Laba Pada Bank Syariah Di Indonesia: Peran Komite Audit Dan Dewan Pengawas Syariah. *KINERJA*, Volume 18, No.1, Th. 2014: Hal. 90-100

Tabel 1

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2113044210,111	1083416467,471		1,950	,059
	Dewan Pengawas Syariah	-69826992,726	453200164,647	-,026	-,154	,878
	Komite Audit	-82032201,913	174026475,329	-,072	-,471	,640
	Dewan Komisaris	-537481463,934	232839712,118	-,403	-2,308	,027

a. Dependent Variable: Manajemen Laba

Tabel 2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,444 ^a	,197	,133	1233635785,38589

**PENGARUH PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
DAN RASIO PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA**

Indra Sulistiana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Banten

sulistianaindra@yahoo.com

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of disclosure of social responsibility (Corporate Social Responsibility) and profitability ratio to the stock price. Samples were selected by purposive sampling method, as many as 23 manufacturing companies in chemical and basic industries. This study uses multiple regression analysis to test the hypothesis. However, previous test is conducted prior to classical assumption. The test results together against the hypothesis shows there are influence between corporate social responsibility disclosure on stock prices. The test results show that H_{a1} partially accepted, which means there is influence between corporate social responsibility disclosure on stock prices while H_{a2} rejected because t arithmetic $<$ t table, which means there is no effect between profitability to stock prices.

Keywords: *corporate social responsibility, profitability, stock prices.*

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) dan rasio profitabilitas terhadap harga saham. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling, sebanyak 23 perusahaan manufaktur di industri dasar dan kimia. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis. Namun, tes sebelumnya dilakukan sebelum asumsi klasik. Hasil pengujian bersama terhadap hipotesis menunjukkan ada pengaruh antara pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap harga saham. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H_{a1} diterima sebagian, yang berarti ada pengaruh antara pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap harga saham sementara H_{a2} ditolak karena t hitung $<$ t tabel, yang berarti tidak ada pengaruh antara profitabilitas terhadap harga saham.

Kata Kunci: *corporate social responsibility, profitabilitas, harga saham.*

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (tanggung jawab sosial perusahaan) dari perusahaan terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua *stakeholder*, termasuk didalamnya adalah pelanggan atau *customer*, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, *supplier* bahkan juga kompetitor. *CSR* sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*. Di sini *bottom lines* lainnya selain finansial juga ada sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*).

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam kegiatan operasionalnya merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan, karena dari laba perusahaan akan dapat diketahui kemampuan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban bagi para investornya dan juga merupakan elemen penting dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospeknya pada masa yang akan datang. Tingkat profitabilitas perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang secara periodik di up

date sebagai salah satu kewajiban perusahaan publik yang *listed* di Bursa Efek Indonesia. Tingkat profitabilitas perusahaan pada analisis fundamental biasanya diukur dari beberapa aspek, pada perusahaan publik yang *listed* pada Bursa Efek Indonesia, rasio keuangan yang sering dipakai dalam menganalisis perubahan harga suatu saham adalah ROE (*Return on Equity*), ROA (*Return on Assets*), dan EPS (*Earning per Share*). *Return on equity* atau *return on net worth* mengukur kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba yang tersedia bagi pemegang saham.

Dari fenomena inilah, penulis ingin meneliti bahwa pentingnya pengungkapan tanggung jawab sosial dan tingkat profitabilitas untuk pengambilan keputusan jangka panjang perusahaan, yang dapat diukur dari harga saham. Sedemikian rendahnya kepedulian sosial di perusahaan-perusahaan Indonesia dan kepedulian investor dalam pengambilan keputusan menjadi sebuah fenomena menarik untuk diteliti dan untuk mengetahui tentang pemahaman perusahaan-perusahaan di Indonesia atas tanggung jawab sosial dan profitabilitas sehubungan dengan pengungkapannya dalam laporan keuangan yang mempengaruhi hargasaham. Saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan, selebar saham adalah selebar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemiliknya (berapapun porsinya/jumlahnya) dari suatu perusahaan yang menerbitkan kertas (saham) tersebut. Selebar saham mempunyai nilai atau harga. Karena saham-saham itu diperdagangkan di pasarmodal, maka dibutuhkan suatu sistem penilaian sebagai tolok ukur baik buruknya saham tersebut dengan pasarsaham.

KERANGKA TEORITIS

Definisi *Corporate Social Responsibility (CSR)*

CSR menurut Harahap (2006) merupakan bagian strategi bisnis korporasi yang berkaitan dengan kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Dalam perkembangannya, konsep *CSR* memang tak memiliki definisi tunggal. Ini terkait implementasi dan penjabaran *CSR* yang dilakukan perusahaan yang juga berbeda-beda.

Idealnya, perusahaan yang menggelar program-program *CSR* juga membuat laporan sebagai fase akhir setelah serangkaian proses panjang dilewati; sejak desain, implementasi program, monitoring, hingga evaluasi. Manfaatnya, selain bisadigunakan untuk bahan evaluasi terpadu, juga bisa menjadi alat komunikasi dengan *stakeholders*, termasuk mitra bisnis dan kalangan investor (Harahap, 2006).

Darwin (2004) mengatakan bahwa *Corporate Sustainability Reporting* terbagi menjadi 3 kategori yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja sosial. Sedangkan Zhegal & Ahmed (2006) mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan, yaitu sbb.:

1. Lingkungan, meliputi pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam, dan pengungkapan lain yang berkaitan dengan lingkungan.
2. Energi, meliputi konservasi energi, efisiensi energi, dll.
3. Praktik bisnis yang wajar, meliputi, pemberdayaan terhadap minoritas dan perempuan, dukungan terhadap usaha minoritas, tanggung jawab sosial.
4. Sumber daya manusia, meliputi aktivitas di dalam suatu komunitas, dalam kaitan dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan seni.
5. Produk, meliputi keamanan, pengurangan polusi, dll.

Tujuan dan Tema Pengungkapan Sosial

Tujuan Pengungkapan Sosial

Tujuan pengungkapan menurut *Securities Exchange Commission (SEC)* dikategorikan

menjadi dua yaitu : a) *Protective disclosure* yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap investor. b) *Informative disclosure* yang bertujuan untuk memberikan informasi yang layak kepada pengguna laporan. Selain itu tujuan pengungkapan dalam hal ini yang berkaitan dengan akuntansi pertanggungjawaban sosial adalah menyediakan informasi yang memungkinkan dilakukan evaluasi pengaruh perusahaan terhadap masyarakat. Pengaruh kegiatan ini bisa bersifat negatif, yang berarti menimbulkan biaya sosial pada masyarakat, atau positif yang berarti menimbulkan manfaat sosial bagi masyarakat (Yuningsih, 2001).

Tema Pengungkapan Sosial

Kategori *corporate social disclosures* menurut William (2002) meliputi 5 (lima) tema antara lain: *environment, energy, human resources and management, products and customers, dan community*. Brammer, dkk (2006) melakukan pengukuran CSR dengan mempertimbangkan tiga parameter CSR yaitu : *employment, environment dan community* sedangkan Menurut Darwin (2004), pengungkapan informasi sosial dikelompokkan menjadi 6 kelompok sesuai dengan kategori informasi sosial yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, praktik kerja, hak manusia, sosial, tanggung jawab terhadap produk seperti yang tertulis dalam jurnal Anggraini(2006).

Zuhroh (2003) menyebutkan tema –tema yang termasuk dalam wacana Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial adalah : a) tema kemasyarakatan, tema ini mencakup aktivitas kemasyarakatan yang diikuti oleh perusahaan, misalnya aktivitas yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan seni serta pengungkapan aktivitas kemasyarakatan lainnya. b) tema produk dan konsumen, tema ini melibatkan aspek kualitatif suatu produk dan jasa, antara lain pelayanan, kejujuran dalam iklan, kejelasan/kelengkapan isi pada kemasan, dan lainnya. c) tema ketenagakerjaan, temaini meliputi dampak aktivitas perusahaan pada orang-orang dalam perusahaan tersebut, aktivitas tersebut meliputi rekrutmen, program pelatihan, gaji dan tuntutan, mutasi dan promosi. d) tema lingkungan, tema ini meliputi aspek lingkungan dari proses produksi, yang meliputi pengendalian polusi dalam menjalankan operasi bisnis, pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat pemrosesan sumber daya alam dan konversi sumber dayaalam.

Pengertian Saham

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut (*Darmadji dan Fakhruddin, 2001*).

Menurut Weston dan Copeland (1998) Saham adalah tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas seperti yang telah diketahui bahwa tujuan pemodal membeli saham untuk memperoleh penghasilan dari saham tersebut. Masyarakat pemodal itu dikategorikan sebagai investor dan spekulator. Investor disini adalah masyarakat yang membeli saham untuk memiliki perusahaan dengan harapan mendapatkan *dividen* dan *capital gain* dalam jangka panjang, sedangkan spekulator adalah masyarakat yang membeli saham untuk segera dijual kembali bila situasi kurs dianggap paling menguntungkan seperti yang telah diketahui bahwa saham memberikan dua macam penghasilan yaitu *dividen* dan *capital gain*.

Jenis – Jenis Saham

Saham yang beredar di masyarakat terdapat dalam berbagai jenis. Adapun maksud dari pembagian ini adalah hanya untuk membedakan dari karakteristik saham itu sendiri. Menurut Martono dan Harjito (2007;367-368), saham dapat dibedakan menjadi:

1. Berdasarkan carapengalihannya

- a. Saham atas unjuk (*Bearerstock*)
Di atas sertifikat ini tidak dituliskan nama pemiliknya. Dengan pemilikan saham atas unjuk, seorang pemilik sangat mudah untuk mengalihkan atau memindahkannya kepada orang lain karena sifatnya mirip dengan uang. Pemilik saham atas unjuk ini harus berhati-hati membawa dan menyimpannya, karena jika saham tersebut hilang, maka pemilik tidak dapat memintagantinya.
 - b. Saham atas nama (*Registeredstock*)
Di atas sertifikat saham dituliskan nama pemiliknya. Cara peralihan dengan dokumen peralihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku perusahaan yang khusus memuat daftar nama pemegang saham. Jika saham tersebut hilang, pemilik dapat meminta gantinya.
2. Berdasarkan manfaatnya.
- a. Saham biasa (*Commonstock*)
Saham biasa selalu ada dalam struktur modal saham. Jenis-jenis saham biasa antara lain: saham biasa unggulan, saham biasa yang tumbuh, saham biasa yang stabil, dan lain-lain.
 - b. Saham preferen (*Preferredstock*)
Saham preferen terdiri dari beberapa jenis, antara lain: saham preferen kumulatif, saham preferen bukan kumulatif, dan lain-lain

Pengertian Harga Saham

Karena saham-saham itu diperdagangkan di pasar modal, maka dibutuhkan suatu sistem penilaian sebagai tolok ukur baik buruknya saham tersebut dengan pasar saham. Menurut Rusdin (2006;68), harga pasar saham adalah: "Harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung, jika bursa sudah tutup maka harga pasar saham tersebut adalah harga penutupannya."

Sedangkan menurut Horne dan Wachowicz (2000;5), menyatakan bahwa : nilai harga pasar mencerminkan petunjuk atau kinerja bisnis yang menandakan bagaimana manajemen telah bekerja dengan baik. Apabila manajemen tidak bekerja dengan baik, maka para pemegang saham akan menjual saham mereka dan menginvestasikan pada perusahaan lain. Apabila para pemegang saham merasa kecewa, maka harga pasar per lembar dengan sendirinya akan turun. Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa harga pasar saham yang terbentuk di pasar ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Jika penawaran akan saham tinggi, maka harga saham tersebut akan naik.

Faktor yang Menentukan Perubahan Harga Saham

Faktor yang menentukan perubahan harga saham adalah karena jumlah permintaan dan penawaran akan saham yang terjadi di pasar bursa. Seperti yang dikemukakan oleh Martono dan Harjito (2007;373), "Harga saham sebagai komoditas perdagangan, tentu dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan. Pada gilirannya, permintaan dan penawaran merupakan manifestasi dari kondisi psikologi pemodal". Sedangkan menurut Arifin (2004;116-125), "Faktor yang menentukan perubahan harga saham yaitu kondisi fundamental emiten, permintaan dan penawaran, tingkat suku bunga, valuta asing, dana asing, indeks harga saham gabungan, dan rumors."

Kerangka Berfikir

Jadi model penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

dimana :

- Y = harga saham
- a = konstanta
- b = koefisien regresi
- x1 = pengungkapan *corporate social responsibility*
- x2 = profitabilitas

Hipotesis

- Ha1 :Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap harga saham.
- Ha2 :Profitabilitasberpengaruh signifikan terhadap harga saham.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup

Agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman sesuai dengan yang diharapkan, maka dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa batasan yang ditetapkan, yaitu : 1) Objek penelitian hanya perusahaan manufaktur pada sektor industri dasar dan kimia; 2) Penelitian ini menggunakan variabel pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dengan proksi *Corporate Social Responsibility* Indeks, profitabilitas dengan proksi *Return On Assets (ROA)* dan Harga Saham dengan menggunakan harga *close prices*; 3) Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya 2, yaitu variabel independen & variabel dependen.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang sudah tersedia di suatu lembaga, dalam hal ini data yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data tersebut masih memerlukan pengolahan lebih lanjut agar dapat menjawab permasalahan yang ada.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi melalui penelusuran internet atau kutipan langsung dari berbagai sumber.

Populasi, Sampel dan Teknik Pemilihan Sampel

Tabel 1
Penentuan Jumlah Sampel Berdasarkan Purposive Sampling

Keterangan	Jumlah Perusahaan
Perusahaan yang masuk kategori perusahaan manufaktur industri dasar dan kimia tahun 2012-2015	45
Perusahaan yang <i>delisting</i> tahun 2012-2015	(1)
Perusahaan yang tidak menyelesaikan kewajiban dan menyerahkan laporan tahunan periode 2012-2015	(22)
Perusahaan yang digunakan sebagai sampel akhir	23

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil statistik deskriptif dengan memakai alat uji SPSS dan jumlah observasi (n) 92. Hasil statistik deskriptif ditampilkan tabel dibawah ini.

Tabel2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LN_CSRI	92	-1.47	-.42	-1.0819	.30433
LN_Profitabilitas	92	-7.52	-1.14	-3.0553	1.22202
LN_HS	92	3.91	10.13	6.9580	1.69480
Valid N (listwise)	92				

Sumber : Hasil pengujian SPSS Versi 23

Dari analisis statistik deskriptif diketahui nilai rata-rata pengungkapan *corporate social responsibility* sebesar -1,0819 sedangkan nilai maximum sebesar -0,42 dan minimumnya sebesar -1,47 dengan standar deviasi 0,30433. Untuk profitabilitas nilai rata-ratanya sebesar -3,0553 sedangkan nilai maximum sebesar -1,14 dan minimumnya sebesar -7,52 dengan standar deviasi 1,22202. Sedangkan nilai rata-rata harga saham sebesar 6,9580 sedangkan nilai maximum sebesar 10,13 dan minimumnya sebesar 3,91 dengan standar deviasi 1,69480.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Melihat hasil perhitungan nilai *Tolerance* (lihat lampiran 8) menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	LN_CSRI	.970	1.031
	LN_Profitabilitas	.970	1.031

a. Dependent Variable: LN_HS

Sumber : Hasil pengujian SPSS Versi 23

Pengujian Normalitas Data

Dapat diketahui nilai dimana data terdistribusi secara normal. Nilai Z pada uji ini juga dapat dilihat dan paling sering digunakan sebagai indikator atau dengan melihat dari grafik normalitas. Dilihat berdasarkan grafik normalitas menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal.

Gambar 1
Grafik Normalitas

Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik *scatterplots* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi harga saham berdasarkan masukan variabel independen pengungkapan *corporate social responsiblity* dan profitabilitas.

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-Watson (D-W). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat ketentuan menurut Singgih Santoso (2012:241). Nilai Durbin-Watson penelitian ini sebesar 1,035 dan angka dw

tersebut diantara nilai -2 sampai +2 maka berarti tidak terdapat autokorelasi (Singgih;2012).

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.251 ^a	.063	.042	1.65896	1.035

a. Predictors: (Constant), LN_Profitabilitas, LN_CSRI

b. Dependent Variable: LN_HS

Analisis Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR) terhadap Harga Saham

Tabel 5
Hasil Uji Regresi
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.582	.723		11.872	.000
	LN_CSRI	1.337	.580	.240	2.304	.024
	LN_Profitabilitas	.058	.145	.042	.402	.689

a. Dependent Variable: LN_HS

Sumber : Hasil Pengujian SPSS Versi 23

Dari hasil uji regresi pada tabel 5 diperoleh untuk persamaan matematisnya yaitu :

$$Y = 8,582 + 1,337X_1 + 0,058X_2$$

dimana ;

Y = harga saham

x₁ = pengungkapan *corporate social responsibility*

x₂=profitabilitas

Tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan (df) n-k-1 atau 62-4-1 = 57 (n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel independent). Dengan signifikansi 0,05 hasil yang diperoleh untuk t tabel sebesar 2,0025. Tabel distribusi f dicari dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, $\alpha = 5\%$, df 1 (jumlah variabel-1) atau 5-1 = 4, dan df 2 (n-k-1) atau 62-4-1 = 57 (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independent), hasil yang diperoleh untuk f tabel sebesar 2,5335.

Berdasarkan uji F, diperoleh F hitung sebesar 3,219 yang nilainya lebih besar dari f tabel (2,5335), maka dihasilkan keputusan H_{a5} diterima. Hal ini mengindikasikan reaksi positif yang direspons oleh investor yang melihat bahwa jumlah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan dapat mencerminkan kinerja perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan harga saham. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham.

Berdasarkan probabilitas, terlihat nilai signifikansi f sebesar 0,019 yang nilainya lebih kecil dari 0,05 sehingga dihasilkan keputusan H_{a5} diterima yang artinya secara bersama-sama terdapat pengaruh signifikan pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap harga saham. Pada umumnya semua perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosial namun hanya berbeda cara mengungkapkannya saja, sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial tema kemasyarakatan, tema produk dan konsumen, tema ketenagakerjaan dan tema lingkungan berpengaruh signifikan terhadap harga saham.

Secara parsial, dimana untuk pengungkapan *corporate social responsibility* menghasilkan t hitung $< t$ tabel yaitu $2,304 < 1,9867$ maka H_{a1} diterima, artinya bahwa ada pengaruh secara signifikan antara pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap harga saham. Untuk variabel profitabilitas t hitung $< t$ tabel yaitu $0,402 < 1,9867$ maka H_{a2} ditolak, artinya bahwa tidak ada pengaruh secara signifikan antara profitabilitas terhadap harga saham.

Dari hasil pengujian regresi diperoleh bahwa untuk pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap harga saham sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap harga saham.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, menyatakan bahwa h_{a1} terdapat pengaruh yang signifikan terhadap harga saham sedangkan h_{a2} menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap harga saham, namun secara simultan terdapat pengaruh antara pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap harga saham.

Dari hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah pengungkapan tanggung jawab sosial mempengaruhi harga saham yang akan memungkinkan muncul adanya reaksi dari pihak *stakeholder*. Reaksi *stakeholder* ini dan hasil penelitian ini memungkinkan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang belum mengungkapkan CSR untuk semakin menyadari akan pentingnya tanggung jawab sosial bukan hanya semata-mata hanya sebagian dari iklan atau hanya untuk memberi informasi yang relevan demi menjaga *image* perusahaan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu, keterbatasan pada jenis perusahaan yaitu perusahaan manufaktur saja. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan data laporan tahunan yang paling mutakhir untuk dapat menggambarkan kondisi yang paling terbaru. Selain itu, periode penelitian sebaiknya diperpanjang menjadi 5 periode *time series*. Disarankan untuk penelitian berikutnya memberikan bobot terhadap aktivitas CSR perusahaan. Pengukuran indeks CSR harus terus mengikuti perkembangan yang ada dari berbagai badan internasional yang terkait dengan CSR dan disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Ali. 2004. Analisis Tentang Pentingnya Tanggung Jawab dan Akuntansi Sosial Perusahaan (Studi Empiris di Medan).
- Brammer S, Brooks C, dan Pavelin S. 2006. Corporate Social Performance Terhadap Pengungkapan Informasi Lingkungan Hidup (Environment Disclosure) Pada Laporan Tahunan Perusahaan. www.dspace.fe.ed.
- Darwin. 2008. Dampak Tingkat Pengungkapan Informasi Perusahaan Terhadap Volume Perdagangan dan Return Saham: Penelitian Empiris Terhadap Perusahaan-Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
- Martono, Harjito, Agus. 2007. Pengaruh Informasi Asimetri dan Disclosure Terhadap Cost of Capital. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*.
- Rusdin. 2006. Pengertian Saham dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham.
- Santoso, Singgih. 2012. Latihan Statistik SPSS Parametrik. Elex Media Komputindo.
- William, S Mitchell, Carol-Anne Ho Wem Pei. 2002. Corporate Social Disclosure by Listed Companies On Their Website: An International Comparison. *The International Journal Of Accounting*.
- Yuningsih. 2001. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Praktek Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Publik. FE-UMM Malang.
- Zhegal, Ahmed. 2006. Perspektif Teori Akuntansi Keuangan Terhadap Masalah

Lingkungan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia.
Zuhroh D, Sukmawati. 2003. Analisis Pengaruh Luas Pengungkapan Sosial Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Terhadap Reaksi Investor (Studi Kasus Pada Perusahaan-Perusahaan High Profile di Bursa Efek Indonesia). Simposium Nasional Akuntansi VI.

ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN DAN *ABNORMAL RETURN* SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH AKUISISI

Ade Nahdiatul Hasanah
adenahdiatul88@gmail.com
TRISNA MAYA OKTAVIANI
mayatrisna117@gmail.com
Universitas Serang Raya

ABSTRACT

This study aimed to analyze the differences in firm performance and abnormal stock returns before and after the acquisition on corporate acquisitions activity. Corporate performance is measured by using financial ratio: Net Profit Margin (NPM), Erning Per Share (EPS), Total Asset Trun Oven (TATO), Current Ratio (CR) and Debt Ratio. Quantitative method is used in this research, take the data of public company which had conducted mergers and acquisitions in Indonesia Stock Exchange (IDX) and announce its activity in the period 2013. Sampling method applied in this reaserch is purposive sampling, while there are nine acquirer companies entering in research criterion. Data analysis method data normality, difference test Paired Sample T-Test analysis Market Adjusted Mode). The results of the testing of the hypothesis shows that there are significant differences in the ratio erving per share (EPS) Total Asset Trun Oven (TATO), Net Profit Margin (NPM), and Abnormal Return, but the results of testing against the Debt Ratio and Current Ratio (CR) there significant difference

Keywords: *Net Profit Margin (NPM), erving per share (EPS), Total Asset Trun Oven (TATO), Debt Ratio and Current Ratio (CR); abnormal Return*

PENDAHULUAN

Menghadapi *Asian Free Trade Area* di era globalisasi dan modernisasi saat ini, tidak dapat disangkal bahwa pertumbuhan perekonomian di Negara berkembang sangatlah cepat. Persaingan antar perusahaan semakin meningkat dan ketat. Tentunya kondisi ini menuntut setiap perusahaan untuk selalu mengembangkan strateginya agar dapat bertahan hidup, berkembang dan berdaya saing. Salah satu usaha perusahaan untuk dapat bertahan hidup, berkembang dan berdaya saing adalah melalui ekspentasi atau perluasan usaha. Perluasan atau ekspansi bisnis diperlukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai efisiensi, menjadi lebih kompetitif, serta untuk meningkatkan keuntungan atau profit perusahaan (Hayu 2015:217) Ekspentasi ini dapat dilaksanakan melalui dua cara yaitu yang pertama melalui perluasan dari dalam dan yang kedua yaitu perluasan melalui penggabungan usaha. Perluasan dari dalam maksudnya adalah perusahaan dapat mendirikan anak perusahaan baru atau entitas lain seperti persekutuan atau entitas khusus, dapat pulang dengan cara menambahkan kapasitas pabrik, menambah produk atau mencari pasar baru. Sedangkan untuk cara yang kedua, Perluasan melaluis penggabungan usahan disebut melakukan pertumbuhan eskternal. Perluasan ini terjadi jika dua atau lebih perusahaan bergabung dalam pengendalian bersama (Richard, 2005:5)

Menurut Koesnadi (1991) dalam Dyaksa (2006:1), menyatakan bahwa merger dan akuisisi merupakan alternatif yang sangat baik untuk melakukan ekspansi atau perluasan usaha dari luar atau penggabungan usaha. Merger dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih perusahaan yang kemudian hanya ada perusahaan yang akan tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lain menghetikan aktivitasnya. Sementara akuisisi dilakukan

dengan membeli seluruh atau sebagian kepemilikan suatu perusahaan, dimana perusahaan pengakuisisi merupakan perusahaan yang mempunyai hak kontrol atas perusahaan target. Merger dan akuisisi di Indonesia di dominasi oleh perusahaan yang telah *go public* dengan target perusahaan yang belum *go public*, dengan perbandingan lebih banyak perusahaan melakukan akuisisi daripada merger. Mengapa demikian, karena walaupun merger sama-sama bentuk penggabungan usaha tapi prosesnya memakan waktu yang cukup lama daripada akuisisi. Masing-masing pihak perlu melakukan negosiasi, baik terhadap aspek-aspek permodalan maupun aspek manajemen, sumber daya manusia serta aspek hukum dari perusahaan yang baru tersebut. Sebuah keyakinan bahwa akuisisi lebih dipilih perusahaan karena mereka beranggapan bahwa akuisisi merupakan langkah cepat dalam pengembangan perusahaan serta dapat menciptakan sinergi. Sinergi dapat tercapai ketika akuisisi menghasilkan tingkat skala ekonomi (*economies of scale*). Tingkat skala ekonomi terjadi karena perpaduan biaya overhead meningkatkan pendapatan yang lebih besar daripada jumlah pendapatan perusahaan ketika tidak akuisisi (Hitt dalam Yoga, 2013:4). Selain itu masih banyak keuntungan lain yang didapat perusahaan dengan melakukan akuisisi, antara lain peningkatan kemampuan dalam pemasaran, riset, skill manajerial, transfer teknologi, dan efisiensi berupa penurunan biaya produksi (Hitt dalam Yoga, 2013:4)

Kegiatan akuisisi biasanya akan tampak perubahan-perubahan yang terjadi dalam perusahaan yang melakukan akuisisi. Perubahan-perubahan yang terjadi setelah perusahaan melakukan akuisisi umumnya akan terlihat jelas pada kinerja perusahaan dan penampilan finansialnya sesuai dengan pernyataan Annita (2010:22) yang menyatakan pasca akuisisi kondisi dan posisi keuangan perusahaan mengalami perubahan dan hal ini tercermin dalam laporan keuangan perusahaan yang melakukan akuisisi. Keberhasilan akuisisi dapat dilihat dari kinerja perusahaan setelah melakukan akuisisi terutama kinerja keuangan. Untuk mengukur kinerja perusahaan dibidang keuangan alat analisis rasio yang paling umum digunakan. Alat analisis rasio ada empat alat analisis yaitu rasio likuiditas, aktivitas, profitabilitas, dan solvabilitas. Dengan menggunakan alat analisis rasio tersebut dapat terlihat perbandingan kinerja keuangan sesudah perusahaan melakukan akuisisi. (Munawir 2010) Pada kegiatan akuisisi ada dua hal yang patut dipertimbangkan, yaitu nilai yang dihasilkan dari kegiatan akuisisi dan siapakah pihak-pihak yang paling diuntungkan dari kegiatan tersebut. Dengan adanya akuisisi diharapkan akan menghasilkan sinergi, sehingga nilai perusahaan akan meningkat. Akan tetapi jika menyangkut siapa pihak yang paling diuntungkan dari kegiatan akuisisi tersebut, sebagian peneliti berpendapat, pemegang saham perusahaan target selalu diuntungkan dan pemegang saham perusahaan yang melakukan akuisisi (*acquiring firm*) selalu dirugikan. Keuntungan pemegang saham dapat diketahui melalui *abnormal return* yang mereka terima.

Dalam penelitian terdahulu mengenai kinerja perusahaan dan *abnormal return* saham sebelum dan sesudah akuisisi yang dilakukan oleh Fuji (2012) mengenai "Perbedaan Kinerja Keuangan dan *Abnormal Return* Sebelum dan Sesudah Akuisisi di BEI". Dengan kinerja keuangan menggunakan rasio leverage, rasio aktivitas, rasio profitabilitas. Hasil pengamatan yang dilakukan menunjukan seluruh kinerja keuangan (rasio-rasio keuangan) dan *abnormal return* mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selain Fuji (2012) adapun penelitian lainnya yaitu yang dilakukan oleh Iffah (2015) dimana dalam penelitian tersebut terdapat salah satu variable yang sama yaitu kinerja keuangan. Iffah (2015) meneliti tentang "Analisis Manajemen Laba Dan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Akuisisi". Analisis kinerja keuangan yang digunakan yaitu dengan empat rasio keuangan yaitu rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio aktivitas, dan rasio solvabilitas. Hasil dalam penelitian ini membuktikan bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi antara sebelum dan sesudah akuisisi. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Parwati (2011) dimana penelitian ini terdapat salah satu variable yang juga peneliti teliti yaitu mengenai *abnormal*

return. Penelitian Parwati (2011) mengenai “Analisis Perbedaan *Abnormal Return* Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Merger Pada Perusahaan *Go Publik* Di Indonesia”. Hasil dari penelitian tersebut analisis menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada *abnormal return* perusahaan sebelum dan sesudah pengumuman merger pada perusahaan *go publik* di Indonesia. Periode pengamatan lima hari sebelum dan lima hari sesudah pengumuman merger.

Dilihat dari tiga penelitian terdahulu diatas terdapat perbedaan hasil penelitian (*research gap*) yang disebutkan sebelumnya maka tema ini menarik untuk diuji kembali yaitu mengenai kinerja perusahaan (melalui rasio-rasio keuangan) dan *abnormal return* saham sebelum dan sesudah akuisisi. Dengan rentan waktu pengamatan lebih diperluas yaitu empat tahun pengamatan, dan dengan indikator rasio keuangan yang berbeda. Dimana dalam penelitian ini peneliti mengambil setiap lima alat analisis rasio dimana alat ukur yang digunakan peneliti adalah satu alat analisis dari rasio likuiditas yaitu CR (Current Ratio), satu alat analisis dari rasio aktivitas yaitu TATO (Total Asset Turn Over), dua alat analisis dari rasio profitabilitas yaitu NPM (Net Profit Margin) dan EPS (Earning Per Share), dan satu alat analisis dari rasio solvabilitas yaitu Debt Ratio. Populasi yang digunakan pun seluruh perusahaan publik yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) kecuali perbankan dan lembaga keuangan lain karena berbeda alat analisis rasionya.

Landasan Teori

Akuisisi

Akuisisi berasal dari kata *acquisitio* (Latin) dan *acquisition* (Inggris). Menurut Sudarsanam (1999:2); Payamta & Setiawan (2005:265) Makna harfiah akuisisi adalah membeli atau mendapatkan sesuatu (obyek) untuk ditambahkan pada sesuatu yang telah dimiliki sebelumnya. Akuisisi dalam terminology bisnis diartikan sebagai pengambilalihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan dalam peristiwa baik perusahaan pengambilalih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. Dengan kata lain, akuisisi sebagai investasi pada perusahaan anak, yaitu suatu perusahaan mayoritas saham perusahaan sehingga tercipta perusahaan induk dan perusahaan anak. Tujuan melakukan akuisisi adalah motif ekonomi yang berkaitan dengan esensi tujuan perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimalkan pemegang saham. Tujuan melakukan akuisisi adalah motif ekonomi yang berkaitan dengan esensi tujuan perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimalkan pemegang saham.

Kinerja Keuangan Perusahaan

Pengertian kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001), Kinerja diartikan sebagai “sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja (tentang peralatan).” Menurut Munawir (2010: 30) Kinerja keuangan suatu perusahaan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisa terhadap rasio keuangan perusahaan.. Dengan menggunakan analisa rasio, berdasarkan data dari laporan keuangan, akan dapat diketahui hasil-hasil finansial yang telah di capai di waktu-waktu yang lalu, dapat diketahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki perusahaan, serta hasil-hasil yang di anggap cukup baik. Rasio keuangan merupakan alat utama dalam analisis keuangan, karena dengan analisis keuangan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Dengan melakukan analisa rasio keuangan akan diperoleh informasi mengenai penilaian keadaan perusahaan yang baik yang telah lampau, saat sekarang maupun ekspektasi dimasa yang akan datang, dari berbagai rasio dan informasi keuangan perusahaan yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai perusahaan (return saham). Laporan keuangan dalam

bentuk dasar seperti, neraca, laporan rugi-laba, dan laporan aliran kas, masih belum dapat memberikan manfaat maksimal terhadap penggunanya, sebelum pengguna yang bersangkutan mengolah lebih lanjut dalam bentuk analisis laporan keuangan, seperti rasio-rasio keuangan. Sehingga berdasarkan laporan keuangan tersebut dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar kinerja keuangan perusahaan Adapun jenis rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Rasio Profitabilitas, Rasio Aktivitas, Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas

Abnormal Return (AR)

Menurut Reilly and Brow (2011:155) yang dikutip dalam Yuni (2015:37) *Abnormal Return* merupakan jumlah dimana return realization sekuritas berbeda dari expected returnnya yang didasarkan pada return pasar dan hubungan sekuritas dengan pasar. Artinya *Abnormal Return* merupakan selisih antara tingkat keuntungan yang sebenarnya dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Menurut Jogiyanto (2013:579) *abnormal return* merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return normal merupakan (return yang diharapkan investor). Dengan demikian abnormal return atau return taknormal adalah selisih antara return yang sesungguhnya terjadi dengan return ekspektasian sebagai berikut

$$RTN_{i,t} = R_{i,t} - E[R_{i,t}]$$

$RTN_{i,t}$ = Return taknormal (abnormal return) sekuritas ke-1 pada periode peristiwa ke-t

$R_{i,t}$ = Return realisasi (actual return) yang terjadi untuk sekuritas ke-1 pada periode peristiwa ke-t

$E[R_{i,t}]$ = Return ekspektasi sekuritas ke-1 untk periode ke t

Actual return saham yang diperoleh dengan mencari selisih antara harga saham penutupan harian dikurangi harga saham hari sebelumnya kemudian dibagi dengan harga saham hari sebelumnya. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$R_{i,t} = \frac{P_{i,t} - P_{i,t-1}}{P_{i,t}}$$

Keterangan:

$R_{i,t}$ = Return saham i pada hari ke t

$P_{i,t}$ = Harga saham i pada hari ke t

$P_{i,t-1}$ = Harga saham i pada hari ke t-1

Selanjutnya expected return dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan *Market Adjusted Model*. Dalam model ini expected return merupakan return saham yang diukur dengan menggunakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), return ini diperoleh dengan cara mencari selisih antara IHSG pada hari tertentu dikurangi IHSG hari sebelumnya kemudian dibagi IHSG hari sebelumnya.

Menghitung return pasar:

$$ER = \frac{IHSG_t - IHSG_{t-1}}{IHSG_{t-1}}$$

Keterangan :

ER = Return pasar atau *expected return*

$IHSG_t$ = Indeks Harga Saham Gabungan pada hari ke t

$IHSG_{t-1}$ = Indeks Harga Saham Gabungan pada hari ke t-1

Hipotesis Penelitian

Kinerja Perusahaan Sesudah Dan Sebelum Melakukan Akuisisi

Atas dasar pertimbangan dari teori pengaruh akuisisi terhadap kinerja keuangan dimana setelah akuisisi ukuran perusahaan dengan sendirinya bertambah besar karena aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan digabung bersama. Dasar logika dari pengukuran berdasarkan akuntansi adalah bahwa jika ukuran bertambah besar ditambah dengan sinergi yang dihasilkan dari gabungan aktivitas-aktivitas yang simultan maka laba perusahaan juga semakin meningkat. Oleh karena itu kinerja pasca akuisisi seharusnya semakin baik dibandingkan dengan sebelum akuisisi.

H1 : *Net Profit Margin* berbeda antara sebelum dan sesudah akuisisi.

H2 : *Earning Per Share* berbeda antara sebelum dan sesudah akuisisi.

H3 : *Total Assets Turn Over* berbeda antara sebelum dan sesudah akuisisi.

H4 : *Current Ratio* berbeda antara sebelum dan sesudah akuisisi.

H5 : *Debt Ratio* berbeda antara sebelum dan sesudah akuisisi.

Abnormal Return Saham Sesudah Dan Sebelum Melakukan Akuisisi

Strategi akuisisi dipandang sebagai salah satu alternatif strategi yang dapat memacu pertumbuhan sebuah perusahaan atau kelompok usaha secara signifikan. Hitt (2002) dikutip dari Dyaksa (2006), menyatakan akuisisi dilakukan untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham. Ada pula yang berpendapat bahwa akuisisi sebaiknya hanya dilakukan jika pemegang saham pengakuisisi mendapat keuntungan. Dalam merger dan akuisisi “nilai” tercipta jika manfaat sinergi diperoleh melalui penggabungan tersebut. Disamping itu jauh sebelum pengumuman efektif akuisisi perusahaan pengakuisisi telah menginformasikan rancangan akuisisi kepada pemegang saham. Reaksi pemegang saham akan tercermin pada harga saham perusahaan, jika investor menganggap pengumuman akuisisi merupakan sinyal positif, maka harga saham akan meningkat dan investor mendapatkan *abnormal return* yang positif diseperti pengumuman merger dan akuisisi.

Dengan pernyataan tersebut penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H6: *Abnormal return* berbeda antara sebelum dan sesudah pengumuman akuisisi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013:2). Metode penelitian menurut data hasil penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data *kuantitatif*. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (*skoring*) (Sugiyono, 2015:23). Dari segi tujuannya, jenis penelitian ini adalah penelitian *terapan*. Penelitian terapan dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis (Sugiyono, 2013:8). Sedangkan dilihat dari tingkat eksplanasinya, penelitian ini menggunakan penelitian *komparatif*. Penelitian *komparatif* merupakan suatu penelitian yang bersifat membandingkan. (Sugiyono, 2009:11). Sumber data yang digunakan adalah *data sekunder*. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono, (2009:81) bahwa populasi adalah wilayah yang generalasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. perusahaan

publik terdaftar di BEI serta melakukan akuisisi, dan perusahaan tersebut mengumumkan aktivitasnya tersebut pada periode tahun 2013 yaitu sebanyak 19 perusahaan. Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2009:81). Pemilihan sample dilakukan berdasarkan metode *Purposive sampling*, yaitu pemilihan sample perusahaan selama periode penelitian berdasarkan kriteria tertentu, dimana pengambilan sample disesuaikan dengan tujuan dan ukuran sample tidak dipersoalkan. Dari hasil pengambilan sample dengan menggunakan *purposive sampling* didapat delapan perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut.

Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
<i>Net Profit Margin</i>	Rasio untuk mengukur margin bersih dengan total pendapatan yang diperoleh Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Net Income</i> • <i>Total Operating Revenue</i> 	Rasio
<i>Earning per Share</i>	Rasio untuk Mengukur pendapatan setiap lembar saham yang beredar	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Net Income</i> • <i>Number of Outstanding Stock</i> 	Rasio
<i>Total Asset Turn Over</i>	Rasio untuk mengukur seberapa efektif aktiva perusahaan mampu menghasilkan pendapatan operasional.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Total Operating Margin</i> • <i>Total Assets</i> 	Rasio
<i>Current Ratio</i>	Rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan melunasi hutang lancar.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Current Assets</i> • <i>Current Liabilities</i> 	Rasio
<i>Debt Ratio</i>	Rasio untuk mengukur besarnya hutang perusahaan dibanding dengan asset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar rasio ini mencerminkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban yang semakin besar	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Total Debt</i> • <i>Total Assets</i> 	Rasio
<i>Abnormal Return</i>	Selisih antara yang sesungguhnya yang terjadi dengan return ekpetasi	<ul style="list-style-type: none"> • $R_{i,t} = Actual\ return$ • $ER = Expected\ return$ 	Rasio

Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2010:206) statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif hanya ini mendeskripsikan data sample dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sample diambil. Statistik deskriptif untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diuji pada setiap hipotesis dengan menghitung mean (rata-rata), standart deviasi serta nilai maximum dan minimum variabel, untuk menguji kebenaran hipotesis digunakan pengolahan data dengan menggunakan program komputer, yaitu dengan menggunakan SPSS 20.

Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Angka statistik yang semakin kecil nilainya, menunjukkan distribusi data semakin normal. Salah satu penyebab yang menjadikan data tidak berdistribusi normal adalah karena terdapat beberapa item data yang bersifat outliers, yaitu kasus atau data yang memiliki

karakteristik untuk yang terlihat sangat beda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk kombinasi (Santoso, 2010:204).

Uji Hipotesis

Uji Hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi (tidak terkontrol). Dalam statistik sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor kebetulan, sesuai dengan bata yang sudah ditentukan sebelumnya. Uji beda digunakan untuk menguji hipotesis. Uji beda digunakan untuk mengevaluasi perlakuan (*treatment*) tertentu pada satu sampel yang sama pada dua periode pengamatan yang berbeda. (Yuli, 2015:77).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**Statistik Deskriptif
Statistik Deskriptif Sebelum Akuisisi**

Periode	Variabel	Mean	Standar Deviasi	Max	Min
22 hari sebelum akuisisi	<i>Abnormal Return</i>	0,0015	0,0269	0,1130	-0,0660
2 tahun sebelum akuisisi	NPM	0,17019	0,1368	0,563	0,026
	EPS	360,202	243,63	772,000	14,040
	TATO	0,8398	0,4948	1,937	0,042
	CR	1,962	0,881	4,274	0,958
	<i>Debt Ratio</i>	0,4046	1,9067	0,07	0,71

Berdasarkan tabel kolom *minimum* menunjukkan nilai minimum dari masing-masing variabel dan kolom *maximum* menunjukkan nilai maksimumnya. *Mean statistic* adalah rata-rata dan *standard error* masing-masing variabel. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai minimum *abnormal return* untuk 22 hari sebelum melakukan akuisisi adalah -0,0660 dan maximum 0,1130. Secara umum, nilai rata-rata *abnormal return* 0,0015 dengan standar deviasi 0,0269. Dilihat dari variabel Kinerja Perusahaan yang dinilai dari lima rasio menunjukkan nilai rata-rata NPM untuk dua tahun sebelum Akuisisi sebesar 0,17019 dengan standar deviasi 0,1368. Sedangkan masing-masing nilai maksimum dan minimumnya adalah 0,563 dan 0,026. Nilai rata-rata EPS untuk dua tahun sebelum Akuisisi sebesar 369,202 dengan standar deviasi 243,633. Sedangkan masing-masing nilai maksimum dan minimum adalah 772,000 dan 14,040. Nilai rata-rata TATO untuk dua tahun sebelum Akuisisi sebesar 0,8398 dengan standar deviasi 0,4948. Sedangkan masing-masing nilai maksimum dan minimumnya adalah 1,937 dan 0,042. Nilai rata-rata CR untuk dua tahun sebelum Akuisisi sebesar 1,962 dengan standar deviasi 0,881. Sedangkan masing-masing nilai maksimum dan minimumnya adalah 4,274 dan 0,958. Nilai rata-rata *Debt Ratio* untuk dua tahun sebelum Akuisisi sebesar 0,1907 dengan standar deviasi 0,4046. Sedangkan masing-masing nilai maksimum dan minimum adalah 0,71 dan 0,07.

Statistik Deskriptif sesudah Akuisisi

Statistik deskriptif variable sesudah akuisisi

Periode	Variabel	Mean	Standar Deviasi	Max	Min
22 hari sesudah akuisisi	<i>Abnormal Return</i>	0,0005	0,0276	0,1060	-0,0690
2 tahun sesudah	NPM	0,08181	0,1268	0,414	-0,076
	EPS	55,348	84,325	193,02	-95,351

akuisisi	TATO	0,6048	0,2620	1,076	0,102
	CR	1,725	0,889	3,574	0,87
	<i>Debt Ratio</i>	0,3813	0,2042	0,73	0,10

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai minimum *abnormal return* untuk 22 hari sesudah melakukan akuisisi adalah 0,1060 dan maximum -0,0690. Secara umum, nilai rata-rata *abnormal return* 0,0005 dengan standar deviasi 0,0276. Dilihat dari variabel Kinerja Perusahaan yang dinilai dari lima rasio menunjukkan nilai rata-rata NPM untuk dua tahun sesudah Akuisisi sebesar 0,08181 dengan standar deviasi 0,1268. Sedangkan masing-masing nilai maksimum dan minimumnya adalah 0,414 dan -0,076. Nilai rata-rata EPS untuk dua tahun sesudah Akuisisi sebesar 55,348 dengan standar deviasi 84,325. Sedangkan masing-masing nilai maksimum dan minimum adalah 193,02 dan -95,351. Nilai rata-rata TATO untuk dua tahun sesudah Akuisisi sebesar 0,55024 dengan standar deviasi 0,228567. Sedangkan masing-masing nilai maksimum dan minimumnya adalah 0,818 dan 0,102. Nilai rata-rata CR untuk dua tahun sesudah Akuisisi sebesar 1,729 dengan standar deviasi 0,889. Sedangkan masing-masing nilai maksimum dan minimumnya adalah 3,57 dan 0,87. Nilai rata-rata *Debt Ratio* untuk dua tahun sesudah Akuisisi sebesar 0,3813 dengan standar deviasi 0,1907. Sedangkan masing-masing nilai maksimum dan minimum adalah 0,73 dan 0,10

Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas Data dengan Kolmogorov-Smirnov Test

Periode	Variable	Sig	Taraf Signifikan	Kesimpulan
Sebelum Akuisisi	NPM	0,746	0,05	Normal
	EPS	0,957	0,05	Normal
	TATO	0,981	0,05	Normal
	CR	0,761	0,05	Normal
	<i>Debt Ratio</i>	0,676	0,05	Normal
	<i>Abnormal Return</i>	0,051	0,05	Normal
Sesudah Akuisisi	NPM	0,222	0,05	Normal
	EPS	0,924	0,05	Normal
	TATO	0,898	0,05	Normal
	CR	0,252	0,05	Normal
	<i>Debt Ratio</i>	0,386	0,05	Normal
	<i>Abnormal Return</i>	0,163	0,05	Normal

Sumber : output SPSS

Berikut ini merupakan hasil uji normalitas untuk keseluruhan variabel penelitian baik untuk periode sebelum maupun sesudah peristiwa akuisisi. Uji normalitas dengan menggunakan uji kolgomorov-smirnov menghasilkan kesimpulan bahwa seluruh variabel yaitu *Net Profit Margin*, *Total Asset Turnover*, *Current Rasio*, *Debt Ratio*, *Earning Per Share* dan *Abnormal Return* memiliki nilai signifikansi masing-masing diatas 0,05, maka data dapat dikatakan normal. Dengan data yang berdistribusi normal tersebut maka statistik parametrik dapat digunakan. Dengan hasil uji normalitas tersebut yang menghasilkan kesimpulan bahwa semua data berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan alat uji t sampel berpasangan (*paired-sample t test*)

Pengujian Hipotesis

Analisis Kinerja Keuangan

Perbandingan Mean Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Akuisisi

Variable	Mean	Keterangan
----------	------	------------

	Sebelum	Sesudah	(naik/turun)
NPM	0,17019	0,08181	Turun
EPS	369,202	55,348	Turun
TATO	0,839	0,605	Turun
CR	1,962	1,726	Turun
<i>Debt Ratio</i>	0,405	0,381	Turun

Sumber : Output SPSS

Dari tabel diatas didapat gambaran bahwa terdapat perbedaan atau perubahan nilai rata-rata setiap variabel baik peningkatan atau penurunan. Lima variable mengalami penurunan rata-rata rasio setelah peristiwa akuisisi. Kelima rasio tersebut adalah TATO, CR, *Debt Ratio*, EPS dan NPM.

**Hasil Paired Sample T-Test Kinerja Keuangan
Sebelum dan Sesudah Akuisisi**

Rasio Keuangan	Paired Sampel T-Test		Kesimpulan
	T hitung	Sig. (2 Tailed)	
NPM	4,776	0,000	H1 diterima
EPS	5,236	0,000	H2 diterima
TATO	2,929	0,010	H3 diterima
CR	1,217	0,242	H4 ditolak
<i>Debt Ratio</i>	0,917	0,374	H5 ditolak

Sumber : Output SPSS

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat tiga variabel yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan kondisi kinerja perusahaan sebelum dan sesudah akuisisi yang diwakili oleh alat analisis rasio NPM, EPS, dan TATO. Pada NPM, EPS, dan TATO terlihat bahwa nilai signifikan kurang dari 0,05 sehingga hipotesis diterima. Sedangkan untuk alat analisis CR dan *Debt Ratio* yang menunjukkan nilai signifikan kurang dari 0,05 yang artinya hipotesis ditolak, menandakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah akuisisi

Analisis Abnormal Return

Perbandingan Mean Abnormal Return Sebelum dan Sesudah Akuisisi

Dari tabel diatas diketahui bahwa rata-rata *abnormal return* saham

mengalami penurunan setelah akuisisi. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar tidak memberikan reaksi terhadap saham perusahaan yang melakukan akuisisi.

**Hasil Paired Sample T-Test Abnormal Return Saham
Sebelum dan Sesudah Akuisisi**

Rasio	Paired Sampel T-Test		Kesimpulan
	T hitung	Sig. (2 Tailed)	
<i>Abnormal Return</i>	0,341	0,734	H6 ditolak

Berdasarkan tabel diatas hasil uji SPSS diatas dapat dilihat hasil uji hipotesis H6 (*Abnormal Return*) yaitu tidak terdapat perbedaan *abnormal return* sebelum dan sesudah perusahaan melakukan akuisisi, dengan nilai signifikan lebih dari 0,05.

Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditinjau dan didasarkan pada hasil pengolahan data yang terkait dengan judul, permasalahan, dan hipotesis penelitian, maka dalam penelitian ini ada beberapa hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perbedaan Kinerja Keuangan sebelum dan sesudah Akuisisi

Hasil uji yang telah digunakan dengan menggunakan uji hipotesis guna menganalisis kinerja keuangan yang diprosikan dengan rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio pasar sebelum dilaksanakan akuisisi dibandingkan dua tahun sebelum dan dua tahun setelah akuisisi. Rasio Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, aset maupun modal yang dimiliki. NPM atau *net profit margin* digunakan untuk mengukur laba dibandingkan dengan penjualan. Berdasarkan pengujian didapatkan bahwa *net profit margin* (NPM) dalam uji paired samples t-test didapatkan nilai t hitung untuk *net profit margin* adalah sebesar 4.776 dengan probabilitas signifikansi 0,00. Karena probabilitas signifikansi (0,000) lebih rendah daripada 0,050 dengan kata lain hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lizti (2010), Edfan (2011) dan Yoga (2013). Namun bertentangan dengan hasil penelitian Fuji (2012), Dyaksa (2006), dan Kusuma (2013) yang menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara NPM sebelum dan sesudah akuisisi. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dinyatakan bahwa ada perbedaan NPM sebelum dan sesudah akuisisi, namun dilihat dari rata-rata terdapat penurunan nilai NPM sebelum dan sesudah akuisisi. Hal ini menunjukkan bahwa laba bersih yang diperoleh dari satuan penjualan justru mengalami penurunan yang signifikan saat dan setelah akuisisi. Kenyataan ini menjelaskan bahwa akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan yang Go Publik di Bursa Efek Indonesia belum mampu menghasilkan laba bersih yang diperoleh dari penggabungan dua perusahaan setelah akuisisi atau bisa jadi karena penjualan perusahaan mengalami perluasan akibat akuisisi yang belum diimbangi dengan pengambilan margin laba bersih yang optimal setelah akuisisi. Namun dilihat dari sektor penjualan, penjualan perusahaan selalu mengalami kenaikan namun laba masih mengalami penurunan, yang berkemungkinan adanya biaya lain lain. EPS digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membagi labanya kepada para pemegang saham. Hasil uji paired test kinerja keuangan dengan indikator EPS menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk EPS adalah sebesar 5,236 dengan probabilitas signifikansi 0,001 (two tailed) pada tingkat kepercayaan 95%. Karena probabilitas signifikansi (0,001) lebih tinggi daripada 0,05, dengan kata lain hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fuji (2012). Namun bertentangan dengan hasil penelitian Aji (2010) dan Ira (2013) yang menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara *eps* sebelum dan sesudah akuisisi. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dinyatakan bahwa terdapat perbedaan EPS sebelum dan sesudah akuisisi, namun berdasarkan statistik deskriptif EPS penurunan sebelum dan sesudah akuisisi. Penurunan yang sangat besar ini disebabkan banyak perusahaan yang mengalami penurunan nilai laba bersih bahkan hingga menyebabkan kerugian. Hal ini dikarenakan banyak biaya dan beban akibat peristiwa akuisisi menekan laba yang lebih rendah. Kesimpulannya terjadi penurunan signifikan *earning per share* secara statistik pada perusahaan paska akuisisi. Rasio Aktivitas adalah perbandingan antara penjualan/pendapatan perusahaan dengan jumlah aset yang dimilikinya. Semakin besar rasio tersebut maka semakin baik perusahaan tersebut. Hasil uji paired test kinerja keuangan dengan indikator TATO menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk TATO adalah sebesar 2,929 dengan probabilitas signifikansi 0,010 (two tailed) pada tingkat kepercayaan 95%. Karena probabilitas signifikansi (0,010) lebih rendah daripada 0,05, dengan kata lain hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fuji (2012). Namun bertentangan dengan hasil penelitian

Annisa (2010) dan Iffah (2015) yang menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan antara TATO sebelum dan sesudah akuisisi. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dinyatakan bahwa terdapat perbedaan TATO sebelum dan sesudah akuisisi, namun dilihat dari nilai rata-rata TATO sebelum dan sesudah akuisisi terdapat penurunan. Penurunan ini disebabkan peningkatan penjualan tidak sebanding dengan peningkatan total aktiva perusahaan, kondisi tersebut mencerminkan ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan. Hasil hipotesis tersebut mengindikasikan bahwa akuisisi akan menyebabkan penurunan aktivitas. Kesimpulannya terjadi penurunan TATO pada perusahaan dan peningkatannya itu signifikan secara statistik. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Hasil uji paired test kinerja keuangan dengan indikator CR menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk CR adalah sebesar 1,217 dengan probabilitas signifikansi 0,242 (two tailed) pada tingkat kepercayaan 95%. Karena probabilitas signifikansi (0,242) lebih tinggi daripada 0,05, dengan kata lain hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lizti (2010), Edfan (2011) dan Yoga (2013). Namun bertentangan dengan hasil penelitian Annisa (2010), yang menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara CR sebelum dan sesudah akuisisi. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan CR sebelum dan sesudah akuisisi, namun berdasarkan statistik deskriptif nilai rata-rata CR mengalami penurunan sebelum dan sesudah akuisisi. Penurunan ini menandakan bahwa perusahaan belum optimal dalam menggunakan aktiva lancar perusahaan untuk melunasi hutang lancar perusahaan setelah akuisisi. Ini berarti sinergi yang lebih baik yang diharapkan setelah akuisisi tidak tercapai. Kesimpulannya terjadi penurunan CR pada perusahaan peng akuisisi paska akuisisi, tetapi penurunannya tidak signifikan secara statistik. Rasio Solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Debt To Asset Ratio (*Debt Ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Hasil uji paired test kinerja keuangan dengan indikator *Debt Ratio* menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk *Debt Ratio* adalah sebesar 0,917 dengan probabilitas signifikansi 0,374 (two tailed) pada tingkat kepercayaan 95%. Karena probabilitas signifikansi (0,374) lebih tinggi daripada 0,05, dengan kata lain hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tomy (2012), Lizti (2010) dan Ira (2013). Namun bertentangan dengan hasil penelitian Suristika Yoga (2013) dan Fairuz (2012) yang menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara *debt ratio* sebelum dan sesudah akuisisi. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan *debt ratio* sebelum dan sesudah akuisisi, namun berdasarkan statistik deskriptif nilai rata-rata *debt ratio* mengalami penurunan sebelum dan sesudah akuisisi. Penurunan ini menandakan kenaikan total utang perusahaan lebih tinggi dan tidak diimbangi oleh kenaikan total aktiva perusahaan, sehingga menyebabkan penurunan *debt to total asset* tidak terlalu besar. Kesimpulannya terjadi penurunan *debt to total asset* pada perusahaan peng akuisisi paska akuisisi, tetapi tidak penurunannya signifikan secara statistik. Pengujian hipotesis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan perusahaan yang melakukan akuisisi pada tahun 2013 dengan menggunakan variabel *net profit margin*, *total aset trun oven*, *current ratio*, *debt to total asset*, dan *erning per share* dinyatakan dengan H_0 diterima yang artinya bahwa kinerja keuangan sesudah akuisisi tidak terdapat kinerja keuangan sebelum akuisisi. Hasil pembahasan dan penelitian ini menguatkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Fuji (2012) yang menyatakan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan dari kinerja keuangan perusahaan yang diproyeksikan dari rasio-rasio keuangan dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah akuisisi.

Perbedaan *Abnormal Return* sebelum dan sesudah Akuisisi

Hasil uji yang telah digunakan dengan menggunakan uji hipotesis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan *abnormal return* sebelum dan sesudah pengumuman akuisisi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,734 atau berdasarkan t hitung lebih kecil dari t tabel ($0,341 < 1,990$). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Fuji (2012) dan Lizti (2010) yang menunjukkan tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah akuisisi. Namun, bertentangan dengan hasil penelitian Tomy (2012) yang menunjukkan terdapat perbedaan *abnormal return* sebelum dan sesudah akuisisi. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan *abnormal return* sebelum dan sesudah akuisisi, berdasarkan statistik deskriptif nilai rata-rata *abnormal return* mengalami penurunan sebelum dan sesudah akuisisi. Penurunan ini dikarenakan lebih banyaknya aksi jual investor terhadap saham perusahaan pada periode sepanjang periode sesudah akuisisi. Aksi jual investor mengindikasikan ketidakpercayaan investor terhadap *corporate action* tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan terutama bagi investor menggunakan analisis fundamental dalam berinvestasi pada saham. Kesimpulannya terjadi penurunan *abnormal return* pada perusahaan pengakuisisi paska akuisisi, tetapi penurunannya tidak signifikan secara statistik.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan perusahaan sesudah dilakukan akuisisi dibandingkan sebelum dilakukan akuisisi diukur dari rasio aktivitas (TATO) dan rasio profitabilitas (NPM & EPS). Nilai perbedaan signifikan menurun terjadi pada ke-tiga rasio tersebut, dimana hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan sesudah Akuisisi untuk terjadi reverse synergy (pembalikan), dengan adanya akuisisi perusahaan justru memburuk tingkat kinerjanya secara signifikan. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan perusahaan sesudah dilakukan merger dan akuisisi dibandingkan sebelumnya yang diukur dari rasio profitabilitas (NPM), rasio likuiditas (CR), dan rasio solvabilitas (Debt Ratio). Artinya akuisisi tidak mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap rasio tersebut. Tidak terdapat perbedaan signifikan *abnormal return* saham perusahaan sesudah melakukan akuisisi dibandingkan dengan sebelum melakukan merger dan akuisisi. Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Menggunakan variable non-ekonomi dalam mengukur kinerja perusahaan sehingga didapat gambaran yang lengkap mengenai pengaruh akuisisi terhadap indikator kinerja perusahaan baik variable ekonomi maupun variabel non-ekonomi. Mengelompokkan perusahaan yang melakukan akuisisi berdasarkan industrinya dan menyesuaikan variable perusahaan pengakuisisi dengan perusahaan dalam industri sejenis sehingga dapat hasil yang akurat. Membedakan perusahaan yang menjadi pengakuisisi dengan perusahaan yang diakuisisi. Lebih diperpanjang tahun pengamatannya dari dua tahun menjadi empat sampai lima tahun kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzal, Arie dan Abdul Rohman. (2012). "Pengaruh Keputusan Investasi, Adipratama, Randi. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Merger Dan Akuisisi*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Annisa Meta, 2010. *Analisis Manajemen Laba Dan Kinerja Keuangan Perusahaan Pengakuisisi Sebelum Dan Sesudah Merger Dan Akuisisi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2009*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Beams dan Jusuf. 2007. *Akuntansi Lanjutan Jilid 1*. Jakarta: Indeks.

- Dyaksa, 2006. *Analisis Perbandingan Kinerja Perusahaan & Abnormal Return Saham Sebelum & Sesudah Merger Dan Akuisisi*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Dhitta, 2014. *Analisis Perbandingan Abnormal Return Dan Volume Perdagangan Saham Sebelum Dan Setelah Merger Dan Akuisisi*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang
- Fairuz. 2012. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Merger Dan Akuisisi (Skripsi)". Semarang: Fakultas Ekonomik Dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Ferdi, Yoga. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Merger Dan Akuisisi*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Gaughan, Patrick A. 1996. *Merger and Acquisitions*. Harper, Collins Publishers Inc, New York
- Gunawan dan Sukartha. 2013. *Kinerja Pasar Dan Kinerja Keuangan Sesudah Merger Dan Akuisisi Di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Akuntansi. 271-290
<http://www.rijalhabibulloh.com/2015/03/analisis-data-kuantitatif-dan-statistik.html>. (Analisis Data Kuantitatif Dan Statistik Inferensial)
<http://kbbi.web.id/kinerja>
<http://Finance.yahoo.com>
- Jaya, Fuji dan Ardi. 2012. *Perbedaan Kinerja Keuangan dan Abnormal Return Sebelum dan Sesudah Akuisisi di BEI*. Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen. 11 (2): 195–211.
- Jogiyanto. 2000. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi pertama. BPFE. Yogyakarta
- Kahfi, ashabul. 2015. *Pengaruh Laba Akuntansi Dan Size Perusahaan Terhadap Abnormal Return Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Periode 2008-201*. Skripsi. Serang: Universitas Serang Raya.
- Karyawati, Golrida. 2011. *Akuntansi Keuangan Lanjutan Edisi IFRS*. Jakarta: Erlangga
- Munawir, S. 2010. *Analisa laporan keuangan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Nurhayati, Yuli. 2015. *Analisis Perbandingan Abnormal Return dan Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Stock Split pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2014*. Serang: Universitas Serang Raya
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 22 Tahun 1999, Ikatan Akuntan Indonesia, 1999.
- Richard, Valdean. 2010. *Akuntansi Keuangan Lanjutan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ruddy Koesnadi. 1991. *Unsur-unsur dalam Merger dan Akuisisi di Indonesia*. Jakarta: Usahawan.
- Santoso, Singgih. 2010. *Statistik Parametrik Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Slamat Harijono, Dkk. 2009. *Analisis Return, Abnormal Return, Aktivitas Volume Perdagangan Atas Pengumuman Merger Dan Akuisisi*. Jurnal Ekonomi. 12(4): 815-827.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suristika, 2015. *Analisis Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Akuisisi Menggunakan Analisis Rasio Keuangan Pada Perusahaan Go Public Yang Terdaftar Di BEI*, *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*. Jurnal.
- Sutrisno dan Sumarsih. 2004. *Dampak Jangka Panjang Merger dan Akuisisi terhadap Pemegang Saham di BEI Perbandingan Akuisisi Internal dan Eksternal*. Jurnal Ekonomi. 8 (2): 189-210.
- Suwardi. 2015. *Hukum Dagang Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Deepublish.

Tandelilin, Eduardus. 2010. *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi. Edisi pertama.* Yogyakarta: Kanisius.

Ummayah, Iffah. 2015. *Analisis Manajemen Laba Dan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Akuisisi.* Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Widyastuti, Ira. 2010. *Analisis Perbandingan Return dan Risiko Pemegang Saham Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi.* Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

[Www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

www.sahamok.com

Yolanda, Hayu. 2015. *Perbedaan Risiko Investasi Saham Perusahaan Dan Analisis Sebelum Dan Sesudah Melakukan Akuisisi.* Jurnal Ekonomi, Vol. 7, No.2, Halaman: 270-280